

Exposee Promotionsvorhaben

WIRKGEFÜGE IM DIGITALEM BILDUNGSRAUM

Eine Untersuchung der Merkmale, Effekte, Mechanismen und Reaktionen von Learning-Management-Systemen am Beispiel der Lehre in Gesundheitsberufen

Jochen Hanisch, M.A.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis.....	III
Tabellenverzeichnis.....	III
Abkürzungsverzeichnis.....	III
Verzeichnis Forschungsfragen.....	IV
Verzeichnis zentraler Begriffe.....	IV
1. Einleitung und Erkenntnisinteresse.....	1
2. Bildungswissenschaftlich-theoretische Verortung.....	2
2.1. Systemisch-konstruktivistische Theorie.....	2
2.2. Bildungstechnologie.....	4
2.3. Begriffe.....	5
3. Beschreibung Forschungsgegenstand.....	7
3.1. Kontext des Forschungsgegenstandes.....	7
3.2. Entwicklung des Forschungsgegenstandes.....	9
3.3. Moodle®-Architektur als Learning-Management-System.....	10
3.4. Moodle®-Architektur als Arbeits- und Organisationsinstrument.....	12
3.5. Nextcloud® und Mahara® als Ergänzung.....	13
3.6. Technische Rahmenbedingungen.....	14
4. Stand der aktuellen Forschung.....	16
4.1. Vorüberlegungen und Ausgangspunkt.....	16
4.2. Literaturrecherche.....	17
4.3. Forschungsstand und Forschungslücke.....	20
4.4. Ergänzendes Forschungsdesiderat.....	21
5. Forschungsdesign.....	22
5.1. Ziel der Forschung.....	22
5.2. Auswahl und Begründung Forschungsstil.....	23
5.3. Zugrundliegende Vermutungen und Herleitung Forschungsfragen.....	24
6. Mögliche Gliederung, Zeit- und Arbeitsplan.....	27
Literaturverzeichnis.....	31

Anhang	VI
Tabellarische Aufstellung Suchergebnisse	VI
Einzubeziehende Literatur	X
Ausführlicher Lebenslauf	XLIV

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Organisationsarchitektur LMS (eig. Darstellung).....	10
Abbildung 2: integrative Architektur LMS (eig. Darstellung).....	11
Abbildung 3: Bildungsraum (eig. Darstellung)	14
Abbildung 4: Cloud Operating System (© netmountains®).....	15
Abbildung 5: User-Server-Interaktion (© netmountains®).....	15
Abbildung 6: Suchmuster (eig. Darstellung)	18
Abbildung 7: Abfolge Forschungsfragen (eig. Darstellung).....	25
Abbildung 8: Mögliche Gliederung (eig. Darstellung)	28
Abbildung 9: Zeitplanung (eig. Darstellung)	30

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Technische Kennzahlen platon.care.....	16
Tabelle 2: Synopse Forschungsfrage, Methode und eigene Leistung	25
Tabelle 3: Übersicht Datenbankrecherche	VI

Abkürzungsverzeichnis

APrV	Ausbildungs- und Prüfungsverordnung
BASE	Bielefeld Academic Search Engine
BZ	DRK-Bildungszentrum Düsseldorf
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
F	Forschungsfrage
F _H	Hauptforschungsfrage
F _U	Forschungsunterfrage
GT	Grounded Theorie
LAMP	Linux-Apache-MySQL-PHP
LMS	Learning-Management-System
Moodle®	Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
NFS, NotSan	Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter

NotSanG	Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters (Notfallsanitättergesetz)
pdf	portables Dokumentenformat
PLE	Personal Learning Environment, persönliche Lernumgebung
TEI	The Training Evaluation Inventory

Verzeichnis Forschungsfragen

Hauptforschungsfrage	24
Untersuchungsfrage 1	25
Untersuchungsfrage 2a	26
Untersuchungsfrage 2b	26
Untersuchungsfrage 3	26
Untersuchungsfrage 4a	26
Untersuchungsfrage 4b	26
Untersuchungsfrage 5	27
Untersuchungsfrage 6	27
Untersuchungsfrage 7	27

Verzeichnis zentraler Begriffe

Akteure	7
Bildungsraum.....	5
Digitalisierung	6
Gesundheitsberufe	7
Learning-Management-System	7
Wirkfaktoren	6
Wirkgefüge	6

1. Einleitung und Erkenntnisinteresse

Die Ausbildung im Rettungsdienst wurde durch das Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters (NotSanG) zum 01.01.2014 von einer zweijährigen zu einer dreijährigen Qualifikation geändert (§ 5 (1) NotSanG, 2021). Das Bildungszentrum (BZ) des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Kreisverband Düsseldorf e.V. führt die Ausbildung von Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern (NFS, NotSan) seit Beginn des ersten Jahrgangs im März 2017 durch. Der Gesetzgeber transformierte die Tätigkeit weg von einem Assistenzberuf hin zu einer beruflichen Qualifikation, in deren Mittelpunkt das kompetenzorientierte sowie selbstverantwortliche Handeln gerückt wurde (NotSanG, 2021, § 4). Um dem Ausbildungsziel gerecht zu werden, ist in die Ausbildung der NFS die Verwendung eines digitalen Learning-Management-Systems (LMS) vorgesehen.

Die Grundlage zur Konzeption der benutzen LMS-Architektur findet sich in einer Vorarbeit des Antragstellers, die sich insbesondere mit der nachhaltigen, digitalen Sicherung von selbstorganisierten Gruppenarbeitsergebnissen beschäftigte. Den Erkenntnissen zur Folge, sind die Faktoren a) Zeitpunkt der Erfassung und Verfügbarkeit, b) Struktur des digitalen Systems und c) Interaktion der Akteure für die nachhaltige Sicherung der selbstorganisierten Gruppenarbeitsergebnisse förderlich (Hanisch, 2016a, S. 2). Die in der Studienleistung gewonnenen Ergebnisse nahmen auf die Gestaltung und Nutzung der digitalen Lernumgebung Moodle® im DRK-Bildungszentrum Düsseldorf erheblichen Einfluss. Der Aufbau der technischen Architektur wurde als studentischer Projektauftrag in Zusammenarbeit mit dem BZ durch eine Studierende der FernUniversität in Hagen während ihres Praktikums im Wintersemester 2016/2017 abgeleitet und geplant. Die hier vorgestellte Erweiterung und Weiterentwicklung des LMS resultierte aus der pandemischen Situation ab März 2020, in der die Ausbildung von Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern zunächst kaum mehr in Präsenzunterricht durchführbar erschien. Aus der vorherigen intensiven Nutzung des LMS durch die Auszubildenden, war die Verschränkung zwischen Fern- und Präsenzunterricht eine Herausforderung, die in Summe innerhalb von drei Monaten durch die Umsetzung der inhaltlichen und organisatorischen Ergänzungen auf Grundlage des Curriculums in das bestehende digitale System bewältigt wurde.

Dieses Kapitel leitet das Exposee ein und stellt das Erkenntnisinteresse dar, Kapitel 2 ordnet in die Theorie ein. Kapitel 3 beschreibt den Forschungsgegenstand, der Stand der aktuellen Forschung wird in Kapitel 4 dargestellt. Dem Forschungsdesign nimmt sich Kapitel 5 an. Das Exposee schließt mit einer möglichen Gliederung sowie dem Zeit- und Arbeitsplan in Kapitel 6.

2. Bildungswissenschaftlich-theoretische Verortung

Die Verortung der Konzeption des in Kapitel 3 vorgestellten Learning-Management-Systems gliedert sich in didaktisch-theoretische und bildungstechnologische Betrachtungsweisen. Bildungstechnologische Prozesse, d.h. Darstellungen von Computer-gestützten Prozessen, finden sich als Einbettung in didaktischen Konzeptionen wieder. Hierbei ist die Einbettung von klassischen und „modernen“ Lehr-/Lerntheorien in dem Kontext der eingesetzten Bildungstechnologien notwendig. Innerhalb dieses Exposees wird die Betrachtung auf die beiden Bereiche der systemisch-konstruktivistischen Theorie und Bildungstechnologie reduziert. Das Unterkapitel Begriffe verortet die zentralen Begriffe in ihrer Anwendung.

2.1. Systemisch-konstruktivistische Theorie

Der bei Moodle[®] zugrundeliegende konstruktivistische Gedanke wird einer Erkenntnistheorie zugeschrieben, die ihren Ursprung in der Evolutionsbiologie hat. Dieses theoretische Konstrukt, teilweise auch als „Lebens- und Weltanschauung“ (Böhm & Grell, 2005, S. 369–370) schematisiert, fußt auf den Gedanken einer individuellen Wirklichkeitskonstruktion. Hierbei werden explizit nicht-objektive Möglichkeiten einbezogen, so dass das, was menschlich als Wirklichkeit bezeichnet, vom Individuum selbst geformt wird. Die hier pragmatisch scheinende Auslegung nimmt den Gedanken der individuellen Wahrnehmung von Umwelt auf. Damit wäre alles, was Menschen wahrnehmen, denken oder im Verlauf lernen, subjektspezifisch interpretiert. Dieser Vorgang wird als der eigentliche Konstruktionsprozess bezeichnet. (Böhm & Grell, 2005, S. 369–370; Tenorth & Tippelt, 2007b, S. 418)

Die Unterscheidung in einer psychologischen und radikalen Variante des Konstruktivismus wird in der ersten Varianz an Assimilation und Akkommodation festgemacht, in der zweiten Varianz finden sich physisch-biologische Vorgänge neuronaler Aktivitäten („Konstruktivismus, radikaler“, 2020, S. 984; „Konstruktivismus (sozialer)“, 2020, S. 984). Während einerseits die subjektive Bewertung und Einordnung in den Vordergrund tritt, werden andererseits Reaktionen von Sinneseindrücken zur Erfahrung von Umwelten beschrieben (Gergen, 2002, S. 4–5).

Im Vordergrund dieser Arbeit steht der pädagogisch relevante Anteil der konstruktivistischen Theorie, welcher vor allem aus den Werken von Descartes, Maturana, Spencer-Brown, Glaserfeld und Luhmann als Grundlage einer systemischen Perspektive, die teilweise konstruktivistische Ansätze vervollständigt, entsprang, in erster Linie als systemtheoretische Verortung eigenständig erscheint. Foerster und Fuchs führten die Überlegungen in Richtung Sinnsystem weiter. Arnold, Reich, Siebert sind in der pä-

dagogischen Ausprägung verortet. Zusätzlich ergänzt Simon die systemische und konstruktivistische Beratungssichtweise in Richtung Organisationen. (Rolf Arnold, 2010; Fuchs, 2015; Luhmann, 2017; Maturana, 2000; Reich, 2006, 2010; Siebert, 2005; Simon, 2017; von Foerster, 2006)

Die konstruktivistische Grundidee ist, dass ein Wissenstransfer von einer Person auf eine andere als nicht durchführbar erscheint und stellt damit auch den Ausgangspunkt des konstruktivistischen Anteils eines systemisch-konstruktivistischen Bildungskonzeptes dar. Die Wissensaufnahme einer Person geht mit einer Einbettung in bereits vorhandenes Wissen einher. Ein Prozess, der bereits durch seine Durchführung eine Veränderung von Wissensartefakten begünstigt. Als Folge ist eine reine Wissensweitergabe, i.S. einer Reproduktionsleistung, als kaum möglich anzunehmen. Gestützt wird diese These davon, dass die subjektive Integration von Wissen, eine andere, veränderte und manchmal neue Bedeutungsgebung des „übertragenen“ Wissens generiert. Ergänzend nimmt der systemische Anteil des eingeführten Bildungskonzeptes die Position ein, dass alle (lebende, psychische und soziale) Systeme selbstreferenziell und selbstgesteuert ablaufen. Auslösende Faktoren von System-Umwelt-Unterscheidungen [die den wirklichen Unterschied machen, Anm. Verf.] finden sich in Lehr-/ Lern-Arrangements als Perturbationen. (Böhm & Grell, 2005, S. 370; Tenorth & Tippelt, 2007b, S. 418)

Der Wissenstransfer steht allerdings nicht im Mittelpunkt der hier dargestellten Betrachtungen. So ist die Anwendung von Wissen in möglichen, und dazu noch unbekannt, Situationen die Herausforderung. Erst durch Handlungen werden Umwelten mehr oder weniger bewusst verändert. Und hier ist der Ansatz, an dem das eingeführte Learning-Management-System anknüpft: die „Mobilisierung des Wissens“, also die Entwicklung von „Kompetenzen als Fähigkeit, in offenen physischen oder geistigen Herausforderungen selbstorganisiert und kreativ zu handeln“ (Erpenbeck & Sauter, 2016, S. 22).

Das Promotionsvorhaben soll demnach die Wirkfaktoren mit Hilfe des Konstruktivismus und der Systemtheorie herausarbeiten und beschreiben.

2.2. Bildungstechnologie

Unter Bildungstechnologie¹ können alle technischen Arbeitsgebiete zusammengefasst werden, die sich entweder entfernt oder nah mit der Entwicklung und dem Einsatz von Hard- und Software beschäftigen. Hierbei ist die eigentliche Anwendung von Geräten und Medien eher nachrangig. Für den bildungstechnologischen Bezug ist der Bildungskontext bedeutsam, in dem der Gebrauch stattfindet. Grundlegend für die Definition von Bildungstechnologie ist, dass sich diese Disziplin mit Lernarrangements beschäftigt, die beim Wissens- und „Könnenerwerb“ unterstützen. Zudem werden Aspekte der Motivation, der Emotion, der Funktionalität und Förderung von Prozessen betrachtet. (Niegemann & Weinberger, 2020, S. 3, 4)

Die hier eingeführte Reduktion auf die technische Betrachtungsweise, d.h. der Rückzug auf Verfahrens- und Produktionsweisen (Tenorth & Tippelt, 2007a, S. 710, „Technik“) greift zu kurz, um der Komplexität gerecht zu werden. Niegemann und Weinberger (2020, Kapitel 1) erweitern die begriffliche Perspektive auf die technologische Ebene. Hierbei nehmen sie den Begriff der Technologie i.S. des westlich geprägten pädagogischen Selbstverständnisses (Schütte & Gonon, 2004, S. 995; Tenorth & Tippelt, 2007a, S. 711, „Technologie“) auf. Eine Erweiterung des bisherigen Verständnisses von Bildungstechnologie als Technologie, die sich als Wissenschaftsdisziplin mit Lehr-Lern-Arrangements von Technik beschäftigt, führt über die Unterstützung von Wissens- und Könnens-Entwicklungen, über die Wandlung von Motivationen und Emotionen und über die Betrachtung der Funktionalität von [medialen, Anm. Verf.] Artefakten. Es ist nicht so, dass Technologie, d.h. die Wissenschaftsdisziplin zur „Förderung von Bildungsprozessen“ (Niegemann & Weinberger, 2020, S. 4), mit Technik, d.h. die Anwendung medialer Artefakte, gleichbedeutend ist.

Als bildungstechnologisches Artefakt wird im Promotionsvorhaben ein Learning-Management-System betrachtet, welches auf Grundlage einer Open Source Software basiert und damit innerhalb des geltenden Rechtsrahmens eine Veränderungsfreiheit bietet. Der Zugang zum Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment

¹ Die Verwendung des Begriffes „Bildungstechnologie“ wird seitens der FernUniversität in Hagen anstelle des Begriffes „Neue Medien“ verwendet. Hierbei ist entscheidend, dass die eingesetzten Medien unter derzeitigen Gesichtspunkten, gar nicht mehr als neu betrachtet werden (Bastiaens, 2017, S. 8, 142; Brigitte Wolf, 2000, S. 6).

(Moodle®) ist plattformunabhängig, so dass eine weite Verbreitung und Adaption an unterschiedliche Bildungsanforderungen ermöglicht wird. Zusätzlich zu dieser dynamischen und objekt-orientierten Lernplattform beansprucht Moodle®, die Möglichkeit zur Entwicklung von neuen, bzw. andere Gedanken und Ideen. Diese Kreativität soll auf Grundlage von selbstgesteuerten Arbeitsprozessen angeregt werden, die intuitiv dazu einladen, selektive Inhalte zu fokussieren. Hierbei lehnen sich die Machenden am Theoriegebäude des Konstruktivismus an. Insbesondere unterstützt die vorbereitete Moodle®-Struktur kollaboratives Lernen, in dem Beobachten, sozialer Austausch sowie gegenseitige Hilfestellung zentrale Rollen bei den Kursen einnehmen und somit für ein erfolgreiches Lernen vorausgesetzt werden. (Moodle Pty Ltd. et al., 2018, 2019)

2.3. Begriffe

Dieses Unterkapitel gibt einen Ausblick über das zugrundeliegende Verständnis des verwendeten Vokabulars wieder; die ausführliche Herleitung und Abgrenzung der verwendeten Begriffe erfolgt im Promotionsvorhaben. Zudem wird der Versuch unternommen, medizinische und bildungswissenschaftliche Perspektiven miteinander zu verstricken.

Die Bestimmung der Begrifflichkeit *Bildungsraum* erscheint zunächst anhand von örtlichen Gegebenheiten eingeschränkt zu werden. Im Gegensatz zu der baulichen Verständnisdimension, bezieht sich die hier intendierte Verwendung als sozio-konstruktivistische Verständnisdimension. Bei diesem Ansatz geht Kergel (2020, S. 115–116) davon aus, dass die Begrifflichkeit Raum in einer Relation betrachtet wird. So finden sich im Bildungsraum Prozesse, die der Aneignung dienen und mittels symbolischer Handlungen durchgeführt werden. Damit unterscheidet sich Raum vom Ort, der einer geografischen Gemarkung nähersteht. Nach Kergel (2020, S. 116–117) sind Bildungsräume „ein soziales Gefüge bzw. eine Konstellation“, „in der sich Bildungsdynamiken vollziehen, d.h. in denen Akteure derart miteinander interagieren, dass sich Bildungserleben und Bildungslernen entfalten können“. Innerhalb dieser Bildungsräume können Lernwelten ermöglicht werden, die Grenzen jedoch sind beim eigentlichen (Bildungs-) Geschehen zu finden. Der hier beschriebene Ansatz entspricht der konstruktivistischen Didaktik, die Dynamiken, Erleben sowie Lehren und Lernen in Bildung inkludieren. (Kergel, 2020, Kapitel 6.5, 6.6)

Die Bedeutung des Begriffs Bildungsraum wird in dieser Arbeit als Beschreibung eines kulturell-sozialen Kommunikations- und Interaktionserlebens verwendet, in dem Lehren und Lernen erfahrbar gemacht werden soll.

Der Begriff *Wirkgefüge* kann nach Wirtz (2020, S. 1930, „Wirkungsgefüge“) als „das Zusammenwirken von versch. Faktoren, Teilakten oder Reaktionen in einem Gesamtzusammenhang“ beschrieben werden. Die Begrifflichkeit hat, aus der Technik kommend, das Zusammenwirken einzelner Teilfunktionen im Fokus und stellt die Bedeutung der zugrundeliegenden Gemeinsamkeiten von Effekten und Merkmalen heraus (Dubbel & Beitz, 1995, S. F 3, „Wirkprinzip“; Pahl & Beitz, 1993, S. 50). Wirtz (2020, S. 1930) verwendet die Begriffe Wirkgefüge und Wirkprinzip synonym und verbindet beide Ausdrücke dadurch.

Die Bedeutung des Begriffs Wirkgefüge wird in dieser Arbeit als Beschreibung der inneren und äußeren Struktur verwendet, die als zentrales Element bestimmte Ereignisse sowohl technologischer als auch interaktionaler Art verursacht.

Der Begriff der *Digitalisierung* ist wenig trennscharf. Allgemein wird Digitalisierung zunächst auf technologische Aspekte bezogen und beschreibt einerseits die Prozesse der Informationsaufbereitung zur maschinellen Speicherung von Daten. Andererseits umfasst Digitalisierung die „Datenverarbeitung, -übermittlung und -kombination“ (Müller-Brehm et al., 2020). Die Durchführung dieser Prozesse wird unter Verwendung elektronischer Geräte vorgenommen. Weitergefasst, haben digitale Prozesse unmittelbare gesellschaftliche Auswirkungen auf Individuen. (Müller-Brehm et al., 2020).

Die Bedeutung des Begriffes digital wird in dieser Arbeit als Beschreibung der technologischen Prozesse von Informationsbeschaffung, -aufbereitung, -speicherung sowie -verarbeitung und -darstellung verwendet.

Wirkfaktoren sind als beständige Elemente integrativer Bestandteil des Wirkgefüges. Der Entlehnung aus der Psychotherapie nach, sind Wirkfaktoren „allgemeine oder methodenspezifische Mechanismen, die einer angestrebten Veränderung zugrunde liegen“ (Wittchen & Hoyer, 2011, S. 1139, „Wirkfaktoren“). Flankiert wird die Bedeutung, in dem die wirksamen Kräfte betrachtet werden, die einen Prozess erst wirksam machen (Eckert et al., 2012, S. 9). Die Wirkungsforschung zeigt sich evidenzbasiert, experimentell, kausal und erfolgsorientiert (Wirtz, 2020, S. 1930, „Wirkungsforschung“).

Die Bedeutung des Begriffes der Wirkfaktoren wird in dieser Arbeit als Beschreibung der Gesamtheit allgemeiner oder methodenspezifischer Effekte, Mechanismen, Merkmale sowie Reaktionen verwendet, die (beobachtbare) Veränderungen auslösen. Die Erforschung dieser Wirkfaktoren ist evidenzbasiert, experimentell, kausal und erfolgsorientiert.

In den o.a. Ausführungen agieren Personen, die handelnden *Akteure*, auf welche sich die Untersuchung bezieht: Lehrende und Lernende. Während Lehrende i.d.R. Rahmen-

bedingungen und Inhalte betrachten, integrieren Lernende unter den gegebenen Bedingungen angebotene Inhalte in ihre individuellen Wissensstrukturen („Lehre“, 2007, S. 462).

Akteure sind demnach die Gesamtheit aller am Bildungsprozess beteiligten Personen unter Beachtung der ihr vorgegebenen Rollen.

Die Bestimmung des Begriffes *Learning-Management-System* ist in der Literatur vielfältig beschrieben und demnach nicht trennscharf zu definieren, zudem finden sich unterschiedliche Synonyme (z.B. Lernumgebung, Lernraum). Eine erste Definition nähert sich von der Verwaltungs- und Distributionsseite von Lerninhalten an, die entweder selbst oder fremd in einer Datenbank erstellt wurden. Im Fokus stehen die Prozesse, anhand derer die Akteure ihre Aktivitäten ausüben. Zudem bieten LMS Möglichkeiten zur Kurs- und / oder Teilnehmenden-Verwaltung. Die Abgrenzung zu Hypertext-basierenden und Skriptsammlungen liegt in der hier angeführten Verwaltungsmöglichkeit von Kurs, Inhalt, Kommunikation, Zugriffsrechte und der inhaltlichen Darstellung. (Patricia Arnold et al., 2018, S. 87; Klimsa & Issing, 2011, S. 534, Glossar).

Indem LMS mittels konstruktivistischen Lerntheorien einen ermöglichenden Rahmen schaffen (Sesink, 2008, S. 412), schaffen sie lebendige Bildungsräume für Lehr-/ Lernerfahrungen seitens der beteiligten Akteure.

Unter dem Begriff Gesundheitsberufe werden geregelte, d.h. durch Bundes- oder Landrecht verankerte, Ausbildungen zusammengefasst und von ungeregelten Berufen unterschieden. Hierbei handelt es sich um Berufe, die insbesondere heilkundliche oder therapeutische Tätigkeiten umfassen (eine vollständige Auflistung findet sich in der Quelle). Ärztinnen und Ärzte sowie Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter finden sich genau wie Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner unter dieser Gruppierung. (Bundesministerium für Gesundheit, 2021)

3. Beschreibung Forschungsgegenstand

In diesem Kapitel wird zunächst der Kontext dargestellt, in dem der Forschungsgegenstand angesiedelt ist. Es folgen die Erläuterungen zu den Entwicklungsschritten und den architektonischen Ausgestaltungen der einzelnen Elemente.

3.1. Kontext des Forschungsgegenstandes

Wie einleitend angedeutet, soll der Kontext der zu verfassenden Arbeit innerhalb der Gesundheitsberufe angesiedelt werden. Einen erheblichen Einfluss nehmen die Heilberufe, die der Gruppe der geregelten Berufe zuzuordnen sind und einer staatlich definierten Ausbildungs- und Prüfungsverordnung (APrV) unterliegen. Innerhalb dieser Regelungen werden einerseits die inhaltlich-fachlichen Abgrenzungen benannt, andererseits

werden Aussagen zu den Rahmenbedingungen der Ausbildungsgestaltung, dem Personal sowie den strukturellen Gegebenheiten getätigt. Das Learning-Management-System wurde zuerst innerhalb der Ausbildung von Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern eingesetzt, im Folgenden werden deren Ausbildungsrahmenbedingungen, und damit der Kontext des Forschungsgegenstandes, konkretisiert.

Die Ausbildung von Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern ist auf die eigenverantwortliche Durchführung von notfallrelevanten Maßnahmen ausgerichtet (§ 4 (1) Notfallsanitätergesetz, 2021, S. 5). Die zu vermittelnde Befähigung geht zudem in den heilkundlichen Bereich, d.h. in den Maßnahmenkatalog, der unter einem ärztlichen Vorbehalt steht, hinein (§ 2a Notfallsanitätergesetz, 2021, S. 3). Um dieses Ausbildungsziel zu erreichen, ist die Ausbildung „auf der Grundlage des allgemein anerkannten Standes rettungsdienstlicher, medizinischer und weiterer bezugswissenschaftlicher Erkenntnisse“ (§ 2 (1) Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter, 2019, S. 2) auszurichten. Diese Verpflichtung obliegt der Notfallsanitäterschule, die „für die Organisation und Koordination des theoretischen und praktischen Unterrichts und der praktischen Ausbildung entsprechend dem Ausbildungsziel“ die Gesamtverantwortung trägt (§ 5 (3) Notfallsanitätergesetz, 2021, S. 6). Die Intension der gesetzgebenden Körperschaft ist nicht, wie zu vermuten wäre, eine inhaltlich-fachliche Gesamtverantwortung, sondern die an das Ausbildungsziel ausgerichtete Abstimmung der Lernorte, des zeitlichen und sinnvollen Ausbildungsverlaufes (Dielmann & Malottke, 2017, S. 135–136).

Damit steht die Notfallsanitäterschule² in einer besonderen Verpflichtung: Damit diese sinnstiftend ausgefüllt werden kann, bedarf es einer Entkoppelung des Inhaltes von Lernorten und Lernzeiten.

Die Berufsfachschule, an der das hier vorgestellte Learning-Management-System seit den Anfängen der Ausbildung von Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern im Jahr 2017 eingesetzt wird, wurde aus der vorherigen Ausbildungsstätte (Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten) heraus weiterentwickelt. Die dargelegten Änderungen innerhalb der rettungsdienstlichen Berufsausbildung, hatte weitreichende Umbrüche, teilweise Paradigmenwechsel zur Folge. So wurde bspw. die Unterrichtsführung von der eher lehrkräftezentrierten Art auf die Form einer Lernbegleitung transferiert, in deren

² Die hier getätigte Argumentationskette steht stellvertretend für alle Berufsfachschulen im Gesundheitswesen, da die entsprechenden Rahmenbedingungen ähnlich sind (Dielmann & Malottke, 2017, S. 137)

Folge die Unterrichtsmedien zudem verändert werden mussten. Zur Ermöglichung einer örtlichen und zeitlichen Ausbildungsvariante, wurde das Learning-Management-System kreiert.

3.2. Entwicklung des Forschungsgegenstandes

Seit 2017 findet das hier zu beschreibende digitale Learning-Management-System Anwendung, die Errichtung erfolgte anhand diversen Studienleistungen an der FernUniversität in Hagen sowie der Technischen Universität Kaiserslautern. Seit der vollständigen Umsetzung der curricularen Planung, die durch die katalytisch wirksame Covid19-Pandemie im DRK-Bildungszentrum Düsseldorf eine Expansion erfuhr, wurden begleitend Evaluationen der Kurse, d.h. den Handlungssituationen, durchgeführt. Das verwendete Evaluationsinstrument orientiert sich am „The Training Evaluation Inventory (TEI)“ von Ritzmann et. al. (2014). Dieses wird typischerweise in Kontexten angewendet, in denen High-Responsibility-Teams trainieren und agieren. Damit stellt das TEI, dem jetzigen Recherchestand nach, das einzige Evaluationsinstrument dar, welches für den Ausbildungsbereich der Gesundheitsberufe zutrifft (Ritzmann et al., 2014, S. 41). In der erwähnten Ausgangsarbeit von Hanisch (2016a) wurden einzelne Trainingsaspekte mittels des Evaluating Training Programs von Kirkpatrick (1998) evaluiert. Beide Evaluationsinstrumente stehen in einem kausalen Zusammenhang: Kirkpatrick dient als Grundlage des TEI.

Der Forschungsgegenstand ergibt sich demnach aus dem Einsatz des digitalen Learning-Management-Systems im Kontext der Ausbildung von Gesundheitsberufen, welches in zwei operative Einsatzbereiche gegliedert ist. Zum einen wird Moodle® als originäres LMS verwendet (Kapitel 3.3), in dem Lernende und Lehrende miteinander den fachlich-inhaltlichen Lehr-Lern-Prozess gestalten und die formal notwendigen Lernarrangements bereitstellen sowie bearbeiten. Erweitert wird das Einsatzfeld mittels eines spezifischen Kurses (Kapitel 3.4), in dem ausschließlich die an den administrativen Prozessen beteiligten Personen eingeschrieben sind. Ergänzt wird das LMS durch die Einbettung des ePortfolios Mahara® (Kapitel 3.5) als persönliche Lernumgebung (personal learning environment, PLE), welche den Zweck einer „persönlichen Wissens- und Lernumgebung“ (Patricia Arnold et al., 2018, S. 92) erfüllen soll. Bindeglied zwischen Teilnehmenden (intern, extern) und Moodle®-Kursen ist die Kursverwaltungssoftware easySoft®, die als führende Schnittstelle alle notwendigen Daten exportiert.

Als Wirkung der integrativen LMS-Architektur kann eine Lehr-Lern-Verschränkung zwischen Inhalt, Ort, Person und Zeit erwünscht werden.

Der digitale Bildungsraum umfasst zu den beiden Komponenten Moodle® und Mahara® noch den Nachrichtendienst schul.cloud®, mit dessen Verwendung gerade zu Beginn der pandemischen Lage Aufgaben, Bearbeitungsmaterial sowie Lehrveranstaltungen organisiert wurden. Durch die Einführung des Kursverwaltungsprogramms easySoft® und die dort integrierten Moodle®-Schnittstelle, konnte das Fundament einer generalisierten und zentralen Kurs- und Teilnehmenden-Administration gelegt werden. Erweitert wurde durch die Anbindung an publish die Möglichkeit geschaffen, Web-Browserbasiert notwendige Informationen in Echtzeit, bspw. über offene Lehrveranstaltungen, Stundenpläne, Lehrkräfteeinsatz, Leistungsbeurteilung oder Praxisan- und -begleitung zur Verfügung zu stellen (publish). In Teilen werden diese Informationen auch über die easySoft-Trainer- und Education-App veröffentlicht. Das bildungszentrumseigene Webmail-System komplettiert den digitalen Bildungsraum.

3.3. Moodle®-Architektur als Learning-Management-System

Auf Grundlage des bestehenden Systems wurden ca. 1.500 handlungsleitende Aufgaben aus den im Lehrplan als „erwünschte Wirkung“ bezeichneten Kompetenzbeschreibungen implementiert. Das organisationale, digitale Fundament sind 32 Kurse, die, wie Abbildung 1 skizziert, als „Handlungssituationen im Gesundheitswesen“ den Weg der Auszubildenden in Richtung von Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern beschreiben. Zudem wird pro Ausbildungskurs eine kursinterne Umgebung zur Verfügung gestellt, in der die kursindividuelle Sicherung der Erkenntnisse eines Ausbildungskurses sichergestellt wird. Besonders an dieser Organisationsform ist, dass Inhalt und Kurs, bzw. Ausbildungsorganisation getrennt werden und damit bspw. bei Absolvierung oder Wiederholung einzelner Ausbildungsabschnitte die Integration der Lernenden auf die individuellen fachlich-inhaltlichen Akzente ermöglicht wird.

Abbildung 1: Organisationsarchitektur LMS (eig. Darstellung)

Zudem finden sich alle drei an der Ausbildung beteiligten Lernorte Schule, Lehrretungswache und Krankenhaus (Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter, 2019, Anlage 1-3) in den Kursen der Handlungssituationen als praxisanleitende Akteure wieder. Zudem wird die Gesamtheit der Personen, die eine

unmittelbare Verantwortung für die Begleitung der jeweiligen Schülerinnen und Schüler übernommen haben, in alle Kurse eingetragen. Infolgedessen stehen für die inhaltlich-fachliche Ausbildung mehr Ressourcen zur Verfügung. Zudem kann die administrativ-organisatorische Ressourcenbereitstellung gezielt pro Ausbildungskurs erfolgen. Ferner ist es bspw. möglich, besondere Inhalte, die nur einen Ausbildungskurs betreffen, genau für diesen zur Verfügung zu stellen. Die Erkenntnisse aus den Arbeitsergebnissen der kursinternen Aufgabenbearbeitung erhalten wiederum Einzug in die jeweilige Handlungssituation. Damit kann eine hohe Durchlässigkeit von Erkenntnissen sowohl in Richtung eines spezifischen Kurses als auch in Richtung der Handlungssituationen ermöglicht werden. Die Möglichkeit der Anwendung besteht in der Gestaltung von Rahmenbedingungen, die den unmittelbaren Theorie-Praxis-Transfer durch die Verschränkung der drei Lernorte Schule, Lehrrettungswache und Krankenhaus und den damit verknüpften Erkenntnisgewinn, sicherstellt. Die Kurse der Handlungssituationen und die der kursinternen Ausbildungsjahrgänge folgen einer einheitlichen Architektur. Neben der LMS-eigenen Struktur (Kursbezeichnung, Teilnehmer/innen, Badges, Kompetenzen, Bewertungen, Dashboard, Kalender und Meine Dateien) werden in allen Kursen der Qualifikationen für Gesundheitsberufe die gleichen Themen verwendet: Einführung, Ressourcen, Aufgaben, weiterführende Quellen, Lounge und Feedback.

Abbildung 2: integrative Architektur LMS (eig. Darstellung)

Abbildung 2 zeigt die integrative Architektur des zu untersuchenden Learning-Management-Systems. Die zu bearbeitenden Inhalte sind in den o.a. Containern organisiert. Diese werden in Abhängigkeit der operativen Ausbildungsplanung den einzelnen Handlungssituationen zugeordnet und in einen inhaltlich-zeitlichen Verlauf gesetzt.

Während die Ergebnissicherung hauptsächlich in den kursinternen Containern vorgenommen wird, findet der Austausch zwischen Praxisanleitenden, Lernbegleitenden und Auszubildenden in dem Bearbeitungsforum der jeweiligen Handlungssituation statt.

Die Bearbeitung der Aufgaben orientiert sich einerseits thematisch an den formalrechtlichen Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen (Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter, 2019, Anlage 1), die inhaltliche Tiefe wird durch die Vorgaben der zu verwendenden Fachliteratur, den Ressourcen, definiert (Luxem et al., 2020). Durch die Nutzung von Operatoren wird das notwendige, nachvollziehbare und an Gütekriterien ausgerichtete Leistungsniveau vorgegeben. Inhaltliche Tiefe und Leistungsniveau ergeben in der Multiplikation die Leistungsbeschreibung und damit den rechtskonformen Ausbildungs- und Prüfungsrahmen.

3.4. Moodle®-Architektur als Arbeits- und Organisationsinstrument

Die Verwendung der im vorherigen Kapitel beschriebenen Moodle®-Architektur als Arbeits- und Organisationsinstrument folgt den gleichen Grundgedanken und den daraus ableitbaren Regeln. Die Nutzerinnen und Nutzer sind in dieser Form weniger die Lernenden als die Gruppe der Lehrenden inkl. des Leitungs- und Verwaltungspersonals. Der Vorteil gegenüber der Verwendung anderer Management-Software (bspw. eines Projektmanagement-Tools) liegt in der Gleichheit zu den lernenden Usern. Hierbei werden die identischen Aktivitäten und Materialien, d.h. eine übereinstimmende Architektur zur internen Abstimmung der Organisationsprozesse angewendet. Dieses führt dazu, dass notwendige Kenntnisse und Fertigkeiten zur Verwendung des LMS als Lehr-/ Lern-Werkzeug innerhalb der organisatorisch-administrativen Tätigkeit als Lehrkraft erworben werden. Damit ist die Einschätzung möglich, in welchem Rahmen welche Aktivitäten / Materialien anwendungskontextspezifisch sinnvoll erschlossen werden können. Durch diese Form der Nutzung lösen Lehrende und Verwaltende die gleichen Herausforderungen, wie sie bei den Teilnehmenden auftreten könnten. Zudem können die zu verwendenden Aktivitäten und Materialien im Vorfeld auf Eignung eingeschätzt werden. Die in den Kursen verwendeten Aktivitäten sind:

- *Abstimmungen* über verschiedene Fragestellungen;
- *BigBlueButton* als Videokonferenz-Tool;
- *Chat* zum informellen Austausch;
- *Datenbänke* zur Anforderung und Bestellung von Lehrmaterial, Meldungen über Mängel, Vorschlagswesen von Projektaufträgen im Rahmen der Hochschulausbildung und die Möglichkeit seitens der Benutzenden, Ideen und Fehler mitzuteilen;

- *Foren* zur Informationsweitergabe, Abstimmung von Lehrveranstaltungen, Organisation der Lernorte, Bearbeitung von Aufgaben sowie zum allgemeinen Austausch und der Ablage von Besprechungsprotokollen;
- *Glossare* als just in time Informationen bei den anderen Aktivitäten sowie zur Informationsvermittlung über Persona und Kursdetails (Lehrgangs- und Kursleitungen, weitere Ansprechpartnerinnen und -partner):
- Wiki zum Wissensmanagement.

Innerhalb dieses Kurses werden alle relevanten Informationen, aktuelle Diskussionen und Kommunikationsinstrumente zusammengefasst an einem Ort nachvollziehbar konzentriert. Durch die Einstellung „getrennte Gruppen“ und „Gruppen erzwingen“ wird zudem eine Trennung, thematisch, funktionell und organisatorisch, der unterschiedlichen Schulen, Hierarchieebenen und weiteren Organisationseinheiten sichergestellt.

3.5. Nextcloud® und Mahara® als Ergänzung

Die Grenzen des hier beschriebenen Learning-Management-Systems finden sich in der Verwaltung und im Management von Dateien, vornehmlich solchen im portable Dokumentenformat (PDF). So erscheint die Moodle®-seitige Suchfunktion hilfreich zu funktionieren, eine Suche innerhalb von *.pfd-Dateien und / oder Bildformaten ist in der angewendeten Konfiguration nicht möglich. Damit würden alle Inhalte in diesen Speicherformaten nicht in den Suchergebnissen erscheinen. Dieses lässt sich mit der Eingabe der relevanten Informationen, Aufgaben oder Forenbeiträge in den entsprechenden Texteditor realisieren.

Um eine möglichst effektive Dateiablage zu verwirklichen, die zudem Managementmerkmale aufweist und die Möglichkeiten des Filesharing sicherstellt, wurde Nextcloud® implementiert. Beide Programme, Moodle® und Nextcloud®, besitzen zunächst keine wirklich einwandfrei funktionierende Schnittstelle, dieser Nachteil wird durch die Vorteile eines Dateimanagements aufgewogen. Um den Grundsatz „nur eine Datei in einem System“ treu zu bleiben, dieser Grundsatz ist für den Pflegeaufwand der Dateien sowie die Einheitlichkeit bei der kursübergreifenden Dateinutzung notwendig, wurde ein eigener „Dokumentenkurs“ angelegt. In diesem werden alle auf Moodle® notwendigen Dateien abgelegt und mittels Verweise in den entsprechenden Kursbereich verlinkt. Diese Vorgehensweise könnte durch eine bessere Verknüpfung zwischen Moodle® und Nextcloud® vermieden werden.

Abbildung 3: Bildungsraum (eig. Darstellung)

Erst durch die Nutzung dieser beiden Anwendungen kann eine 360°-Applikation entstehen, die den digitalen Bildungsraum, wie in Abbildung 3 skizziert, vervollständigt.

Als Ergänzung der Moodle®-Architektur wurde, wie bereits beschrieben, eine persönliche Lernumgebung (PLE = Personal Learning Environment) angegliedert. Die Entscheidung hierzu ist wegen der weiteren Verbreitung sowie des offenen Quellcodes zugunsten des australischen E-Portfolios „Mahara®“ getroffen worden. Ziel des Mahara®-Projektes ist es, eine lernzentrierte Umgebung bereit zu stellen. Dieser Gedanke steht konträr zu dem eines Learning-Management-Systems, welches eher lehrzentriert ausgerichtet ist. Insofern kann Mahara® komplementär betrachtet werden, welches bspw. die Sammlung der sog. Artefakte ermöglicht. Die Art dieser Artefakte ist wenig begrenzt: Bilder, Textfragmente, Audio- und Videoformate sowie Blogs und Foren. Die Idee ist, dass an einem zentralen Ort alle für das gelingende Lernen hilfreichen Informationen zusammengefasst werden können. (Mahara, 2020)

3.6. Technische Rahmenbedingungen

Das Learning-Management-System und die beiden Ergänzungen Nextcloud® und Moodle® sind technisch voneinander getrennt. Hintergrund ist, dass die Schnittstelle des Kursverwaltungsprogramms easySoft® zur Moodle® Kurs- und Teilnehmendenverwaltung von einem Software-Entwickler abhängig ist. Die beiden Applikationen Nextcloud® und Mahara® liegen auf anderen Servern, weswegen es zu technischen Unterschieden in der Hardware kommt. Grundsätzlich ist die Programm- und Aufgabenarchitektur wie in Abbildung 4 organisiert.

Die Verteilung von Aufgaben übernimmt oberhalb der Standard-Hardware der OpenStack-Shared-Services, zu dem die Aufgabenkreise *Compute* (Rechenleistung), *Networking* (Netzwerkverbindungen) und *Storages* (Speicheraufgaben) gehören. Auf dieser Ebene werden unterschiedliche Aufgaben an unterschiedlichen Orten zusammengefasst, um eine Performancesteigerung zu erzielen, die sog. Clusterbildung.

Abbildung 4: Cloud Operating System (© netmountains®)

Das Learning-Management-System wird, wie in diesem Fall Moodle®, als Applikation implementiert. Als Standardkonfiguration ist das Linux-Apache-MySQL-PHP (LAMP) Softwarepakete eingesetzt. Die Interaktion zwischen User und Server ist in Abbildung 5 skizziert.

Anfragen der Benutzenden werden zunächst an einen Web-Server vermittelt, der zwischen mit der eigentlichen MySQL-Datenbank zusammenwirkt. Diese Konfiguration erlaubt zudem auf Anfrage Log-Protokolle, die ggf. bei einer rechtlichen Bewertung (z.B. einer nicht-bestandenen staatlichen Prüfung) Nachweise über die Aktivitäten der Teilnehmerin oder des Teilnehmers ermöglichen.

Abbildung 5: User-Server-Interaktion (© netmountains®)

Stand September 2021 sind innerhalb des platon.care- Kosmos ca. 750 Teilnehmende eingetragen, die jedoch nicht immer gleichzeitig auf die technischen Geräte zugreifen. Trotzdem lohnt sich ein Blick auf die Kennzahlen, wie sie in Tabelle 1 aufgelistet sind.

Tabelle 1: Technische Kennzahlen platon.care

	Moodle®	Nextcloud®	Mahara®
Anzahl CPU-Kerne	4 Stück	8 Stück	4 Stück
Arbeitsspeicher	8 GB RAM	32 GB RAM	8 GB RAM
Datenspeicher	500 GB	1 TB	512 TB
Taktung	2,7 GHz	4,2 GHz	

Für eine ausreichende Usability werden seitens der Moodle®-Plattform 10-20 Nutzer pro GB RAM (Moodle Pty Ltd., 2021a) empfohlen. Hinsichtlich der CPU-Leistung gibt es verschiedene Aussagen, auch hier haben sich 50-75 Benutzer pro CPU-Kern als Faustregel etabliert (Moodle Pty Ltd., 2021b). Die Moodle® Empfehlung basiert auf dem best practice Verfahren.

Technisches Zwischenfazit

Sollten die derzeitigen 750 User zeitgleich auf das Learning-Management-System zugreifen, könnte dieses eine nicht zu kompensierende Volllast auslösen und damit zu einem Einbruch der Performance, d.h. langsame Zugriffszeiten, führen. Die Frage nach der Auswirkung der technischen Rahmenbedingungen auf den Lernerfolg der Teilnehmenden ist demnach als relevant zu betrachten (Kapitel 4.4).

4. Stand der aktuellen Forschung

Absicht dieses Kapitels ist, den Stand der aktuellen Forschung durch Sichtung der Fachliteratur, die den tatsächlichen Einsatz von Learning-Management-Systemen aufzeigt, darzulegen. Hierbei ist das bedeutende Kriterium das, dass die Literatur über die Nennung von Anwendungsbeispielen hinaus geht und kausale Ursachen-Wirkungsbeschreibung darlegt.

4.1. Vorüberlegungen und Ausgangspunkt

Die Darstellung des aktuellen Forschungsstandes soll die bisherigen Betrachtungen von Hanisch (2016b) erweitern und die Forschungslücke aufdecken. Auf die in dieser Metaanalyse gestellte Forschungsfrage „Wie wird mittels E-Learning (inkl. Simulation) in der Ausbildung von medizinischen Berufen Lernen beeinflusst?“ folgten drei Erkenntnisse (Hanisch, 2016b, S. 11–12, 2016b, Kapitel 4.4):

1. Es gibt einen nachweisbaren Lerneffekt bei der Verwendung von E- Learning Medien/Methoden.

2. Es gibt einen signifikanten positiven Effekt bei der bei der Verwendung von E-Learning Medien/Methoden.
3. Es gibt signifikante positive Effekte bei der Verwendung von E-Learning Medien/Methoden.

Um die o.a. Erkenntnisse zu generieren, wurden 15 Studien aus n=559 Suchergebnissen in die Untersuchung einbezogen, die einen tendenziellen Einfluss von E-Learning erforschten; die Studienauswahl wurde zudem unter Beachtung der Effektstärkenaggregation getroffen. Die Population inkludierte Studierende der medizinischen Fakultäten sowie Ärztinnen und Ärzte und solche, die sich in der Fachärztinnenausbildung befinden. Alle berücksichtigten Studien schlossen Hard- und Software Lösungen ein, so dass eine Verallgemeinerung zumindest angestrebt werden kann. Die Ergebnisse von Hanisch zeigen, dass E-Learning (inkl. Simulation) einen signifikant positiven Effekt auf Lernende in medizinischen Ausbildungen hat. (Hanisch, 2016b, Kapitel 4.2.2, 4.3)

4.2. Literaturrecherche

Die Literaturrecherche zu dem vorgelegtem Exposee erfolge anhand der bei Döring und Bortz (2016b, Kapitel 6.1) beschriebenen Verfahrensweise: Identifikation der Suchbegriffe und Datenbanken, Recherche, Sichtung und Darstellung. Das Suchmuster wurde als Term mit erweiternden Kombinationen wie in Abbildung 6 dargestellt angelegt. Als Kriterien zur Auswahl der Datenbanken der Fachzeitschriften wurden medizinische und pädagogische Bezüge angeführt, die Suche wurde insbesondere in den folgenden Datenbanksystemen ausgeführt: Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Google Scholar, LearnTechLib, MedienPädagogik National Library of Medicine, researchgate.net und Zeitschrift Gesundheitsberufe.

Zwischen dem 14. und 17.08.2021 wurde eine Phrasensuche mit den Suchstrings „Digitalisierung“ v „E-Learning“ v „Learning-Management-System“ v „LMS“ \wedge „medizinische Ausbildung“ in allgemeinen, medizinischen und bildungswissenschaftlichen Datenbanken durchgeführt. Eine weitere Datenbanksuche wurde in der Zeit vom 7. und 10.09.2021 unter Verwendung der Begriffe „Technologie“ \wedge „Wirkung“ in Kombination „E-Learning“ v „Learning-Management-System“ ausgeführt. Als erste Näherung zur Einschätzung der Literaturinhalte soll die im Angang befindliche Tabelle 3 aufgeführten Ergebnisse dienen.

Die Suchergebnisse in den Datenbanken researchgate.net und MedienPädagogik konnten aufgrund eines unspezifischen Filters nicht genutzt werden, es wurden keine verwertbaren Ergebnisse angezeigt. Hier ist eine weitergehende Suche anzustreben. Die Ergebnisse können nur eingeschränkt innerhalb dieses Exposees genutzt werden.

Für eine genauere Analyse³ werden in den Datenbanken LearnTechLib und National Library of Medicine umfassendere Zugänge benötigt; erst ein Vollzugriff ermöglicht eine entsprechende Textanalyse.

Abbildung 6: Suchmuster (eig. Darstellung)

Als erste vorsichtige Einordnung des aktuellen Forschungsstandes kann zusammenfassend konstatiert werden, dass in den angesehenen Quellen keine konkrete Beschreibung eines LMS-Aufbaus dargestellt wird.

Kriterien, die für die Auswahl, und damit indirekt für den Aufbau von Lernplattformen definiert werden können, sind nach Baumgartner, Häfele, und Maier-Häfele (2002, S. 58–60) bspw. die einfache Organisation, die Methodentreue und der Detaillierungsgrad. Innerhalb der Literatur wird die Systematik des mobilen Lernens beschrieben: Technischer Aufbau, Beteiligung der Akteure und die Rollendefinition sind Bestandteile der Genese. So stellen Herzog und Sieck (2011, S. 285) dar, dass je nach Entwicklungsstufe entweder ein Learning-Management-System oder ein Learning-Content-Management-

³ Das Promotionsvorhaben wird die Suche in den Verweisen des Deutschen Bildungsservers umfassen. Dieser bietet eine Vielzahl an Suchmöglichkeiten, in dem die relevanten Webseiten zur Bildungsarbeit übersichtlich zusammengefasst wurden.

System (LCMS) technisch eingesetzt wird. Der Grad der Beteiligung kann von Top-Down, d.h. lehrzentriert bis kollaborativ und kooperativ gemessen werden; der vorgefundene Grad korrespondiert mit der Rollendefinition – von passiv bis aktiv sowie wissensvermittelnd bis lernbegleitend. Arnold u. a (2018, S. 46) beschreiben die generellen Anforderungen an digitale Bildungsmedien so, dass diese entsprechend dem Ziel, den Inhalten, und den Methoden in Bezug zu den Nutzenden gebildet werden müssen.

Der dem Forschungsgegenstand zugrundeliegende Aufbau orientiert sich an den in Kapitel 3 beschriebenen architektonischen und bildhaften Kriterien. Demgegenüber stehen vielfache Untersuchungen und Einordnungen, das und in welcher Form Bildungstechnologien innerhalb der medizinischen Ausbildung eingesetzt werden können (Ballmann et al., 2021; Fink-Heitz et al., 2015; Gaidys et al., 2018; Oertle, 2021). Der allgemeine Fokus scheint auf die Reproduktion von Wissen gerichtet zu sein, dieses wird durch eine hohe Anzahl an Machbarkeitsstudien festgemacht (ebd.). Insbesondere die gegenwärtige pandemische Lage und deren Möglichkeiten der Anwendung von LMS, ist von besonderem Interesse⁴. Bei der Bewertung des Forschungsstandes ist einzubeziehen, dass das im Promotionsvorhaben vorgestellte Learning-Management-System seit 2017 in der dargestellten Architektur seitens der Lehrenden und Lernenden interaktiv wirkt. Konzeption und Umsetzung fanden vor dem gegenwärtigen Einzug von Fernunterricht & Co. in die Lehre statt⁵. Bis dato wurde weder in aktuellen Zeitschriftartikeln noch in Lehrbüchern eine konkrete Darstellung eines Learning-Management-Systems gefunden, welches annähernd dem in Kapitel 3 aufgezeigten System entspricht.

Wie Tabelle 3 (S. VI) aufzeigt, fehlen weitestgehend Suchergebnisse der Begriffskombination „Wirkung“ \wedge „Learning-Management-System“. Die Ausnahme stellt die Datenbank LearnTechLib dar, die eine hohe Trefferanzahl ausweist. Die Gründe hierfür sind im Laufe der Arbeit zu erforschen. Es scheint, dass eine Arbeit als Wirkungsforchung eines Learning-Management-Systems im Kontext der medizinischen Ausbildung noch nicht angefertigt wurde.

⁴ So ergab eine Suche innerhalb Googles Scholar nach den Stichwörtern „digital“ \wedge „covid“ am 17.08.2021, um 17:49 Uhr ungefähr 2.290.000 Ergebnisse (0,08 Sek.).

⁵ Wird die o.a. Suche auf den Zeitraum bis 2017 eingegrenzt, so liegt die Trefferquote bei ungefähr 326.000 Ergebnisse (0,08 Sek.). Das entspricht einer Reduktion um 85,76419% (gerundet: 85,76 %).

Ähnlich stellt sich die Literatursichtung bei den Lehr- und Fachbüchern dar. Exemplarisch wurde für dieses Exposee mediendidaktische Lehrliteratur untersucht. Die Auswahlkriterien waren: Gegenwärtigkeit (Erscheinungsjahr > 2000), bildungstechnologischer und didaktischer Inhalt, der sich weitestgehend im Kontext der medizinischen Ausbildung wiederfindet („Digitalisierung“ v „E-Learning“ v „Learning-Management-System“ ^ „medizinische Ausbildung“).

Die Fundstellen der Literaturrecherche sind als Tabellarische Aufstellung Suchergebnisse im Anhang (S. VI) zusammengefasst.

4.3. Forschungsstand und Forschungslücke

Im Ergebnis beschreibt z.B. Schmal (2017, S. 91–92), dass E-Learning, Moodle® wird hier explizit genannt, auf einer begründeten mediendidaktischen Konzeption sowie in einer curriculare Einbettung beruhen sollte. Enke und Kuhnke (2013, S. 121–122) stellen zwar rudimentär notwendige Aktivitäten innerhalb eines LMS dar, eine Architekturbeschreibung, wie sie im Kapitel 3 dargestellt wurde, findet sich nicht. Bei Nussbaumer und von Reibnitz (2008, S. 150–151) werden explizit Forderungen nach der Sicherung von Gruppenarbeitsergebnissen gestellt. Hilfreiche Kriterien zur nachhaltigen Sicherung von Gruppenarbeitsergebnissen wurden von Hanisch (2020) als Voraussetzung zur Konzeption der vorgestellten Architektur untersucht (Kapitel 4.4). Lernplattformen werden bei Kerres (2013, Kapitel 14.2) beschrieben, jedoch fehlt eine Beschreibung des Aufbaus und der Wirkfaktoren. Vielmehr werden an dieser Stelle Rahmenbedingungen genannt, unter denen LMS betrieben werden sollten. Unerwartet finden sich bei Oelke und Menke (2005) keine Hinweise, ob und wenn in welchem Konstrukt, die gemeinsame Pflegeausbildung auch mittels eines Learning-Management-Systems vermittelt werden könnte. Die Quelle wird trotz des vorherigen Erscheinungsdatums besonders erwähnt, da hier ein Modellversuch der generalisierten Pflegeausbildung beschrieben wird. Die Gelegenheit, Bildungstechnologien direkt in die curriculare Konzeption zu übernehmen, wurde aus noch zu untersuchenden Gründen nicht wahrgenommen.

Im Jahr 2019 wurde auf der gemeinsamen Jahrestagung der Gesellschaft für Medizinische Ausbildung (GMA), des Arbeitskreises zur Weiterentwicklung der Lehre in der Zahnmedizin (AKWLZ) und der Chirurgischen Arbeitsgemeinschaft Lehre (CAL) ein Paper vorgestellt, welches sich mit der Entwicklung einer computergestützten Lernplattform an der Charité in Kooperation mit der Beuth Hochschule beschäftigt, die realistische Fallarbeit ermöglichen soll. Der Fokus dieser Arbeit liegt in dem Vorhaben, Fallarbeit auf dem Konzept des computergestützten kooperativen Lernens (CSCL) und problembasierten Lernens (PBL) zu realisieren. (Darici et al., 2019, S. 176)

Die Vermutung ist, dass diese Arbeit in das hier dargestellte Learning-Management-System integriert werden und eine sinnvolle Ergänzung bieten kann. Während das Learning-Management-System auf Metaebene verbindend wirkt, sind die Arbeiten von Darici u.a. eher inhaltlich orientiert. Das genannte Projekt wurde nicht umgesetzt (Dogus Darici, persönliche Kommunikation, 13. Dezember 2021), so dass das hier vorgestellte Promotionsvorhaben weiterhin alleine steht.

Der gegenwärtige bildungstechnologische Forschungsstand in Bezug auf Wirkfaktoren ist nicht eindeutig darzustellen. Die bisher gesichtete Literatur beschreibt, wie das didaktische Design ausgeführt werden sollte, damit es zu Lernerfolgen kommen kann. In diesem Zusammenhang wird oftmals auf das Verfahren des Instruktionsdesign verwiesen, eine unmittelbare und an den technischen Gegebenheiten ausgerichtete Wirkungsfaktoranalyse ist nach derzeitigem Kenntnisstand noch nicht durchgeführt worden. Einer der Klassiker (Jochems et al., 2004), der auf die technologischen Gegebenheiten im Bildungskontext spezifisch eingeht, darf in seiner technischen Aktualität infrage gestellt werden.

Aus den bisherigen Überlegungen ableitend, existiert in der Literatur und im wissenschaftlichen Diskurs eine Forschungslücke in der Beschreibung von Wirkfaktoren eines in der medizinischen Lehre eingesetzten Learning-Management-Systems. Wie im vorherigen Kapitel dargestellt, ist eine genaue empirische Forschung zur Wirkung von neuen Medien im deutschsprachigen Raum unterrepräsentiert. Diese Forschungslücke gilt es zu schließen.

4.4. Ergänzendes Forschungsdesiderat

Durch die Nutzung von technologischen Komponenten in Bildungskontexten stellt sich die Frage, welchen Anteil diese an der Nutzung innerhalb der digitalen Lehre hat.

Der Einsatz von digitalen Technologien nimmt einen immer größeren Raum ein, die Möglichkeiten (und Grenzen) neuerer Hard- und Software ist kaum einzuschätzen. Zudem ist unklar, in welchem Umfang welche Technologie „zweckentfremdet“ Einfluss auf die digitale Bildungslandschaft einnehmen wird, insbesondere, da die Entwicklungsgeschwindigkeit, und damit die Halbwertszeit, von technologischen Produkten einen kürzeren Zeitraum beansprucht. (Rensing, 2020, Kapitel 2.1)

Innerhalb der Arbeit ist zu klären, wie die beschriebenen Rahmenbedingungen insbesondere auf Lernende wirken und welche Änderungen, sowohl gegenwärtig und als auch prognostiziert, welche Effekte haben könnten. Es ist vorstellbar, gerade in Zusammenarbeit mit Medizinern, den Einfluss somatischer Marker, d.h. körperlich-affektiver Wahrnehmungen über die emotionale Ebene (Knörzner, 2019, S. 21), zu untersuchen.

So könnten bspw. körperliche Empfindungen, die durch die Nutzung des hier vorgestellten Learning-Management-Systems auftreten, messbar untersucht werden. Fragen nach dem Wohlfühlen und, vielleicht noch interessanter, dem Stressfaktor einer Mensch-Maschinen-Interaktion, wären ergänzend zu untersuchen und darzustellen. Dieser Gedanke geht über die hier vorgestellten Forschungsfragen hinaus.

5. Forschungsdesign

Die Komplexität des Forschungsvorhabens fordert und erlaubt die Verwendung unterschiedlicher Methoden. Je nach Betrachtungsgegenstand finden sich quantitative und qualitative Forschungsmethoden ebenso wieder, wie Experimente, Messverfahren oder Metanalysen. Inwiefern weitere Methoden zur Anwendung kommen, bleibt zu Beginn unsicher; diese Unsicherheit nimmt auf die Wahl der zu verwendenden Forschungsmethode erheblichen Einfluss.

5.1. Ziel der Forschung

Unter Beachtung der bisherigen Erkenntnisse aus den durchgeführten Evaluationen scheint das beschriebene LMS einen Effekt auf die Akteure zu haben; die Bestimmung der noch zu ermittelnden Faktoren steht aus. Welche genaue Wirkung welcher Faktor erzeugt, ist ebenfalls unklar. Demnach lautet das spezifische, messbare, attraktive, realistische sowie terminierte (Schmal, 2017, S. 61) Forschungsziel:

„Die Arbeit identifiziert Faktoren, die einen signifikanten Einfluss auf die Sub-Systeme Lernende \sqcap Lehrende \sqcap Learning-Management-System nehmen, ihre Beziehung zueinander analysiert, das Gesamtsystem dargestellt, die jeweilige Wirkung beschrieben und die Erkenntnisse in eine Handlungsempfehlung überführt.“⁶

Als Nutzen der Arbeit, d.h. als wissenschaftstheoretischer Praxistransfer, soll eine Handreichung entwickelt werden, in der die Wirkfaktoren des in Kapitel 3 dargestellten

⁶ Die Verwendung des Zeichens \sqcap in der Zielnennung dient der Beschreibung des Unterschiedes der einzeln zu betrachtenden und im Verlauf zusammenzuführende Systeme. Dieses Zeichen führt Spencer-Brown (1999, S. 8) ein, um eine Unterscheidung sprachlich und mathematisch zu beschreiben. Es soll verdeutlicht werden, dass jedes System für sich Faktoren geniert, die auf das System selbst wirken und gleichzeitig die Systeme sich aufeinander beziehen und sich damit gegenseitig beeinflussen. Ob diese „Beeinflussungsfaktoren“ gleicher, ähnlicher oder anderer Natur sind, und ob die Wirkung isoliert oder kumuliert, ist eine offene Frage.

Learning-Management-Systems fundiert und schlüssig aufgezeigt sind. Die Orientierung an wissenschaftlichen Gütekriterien und eine gesicherte bildungswissenschaftlich-theoretische Verortung machen die Basis des Vorhabens aus. Zugleich sind die bildungstechnologischen Rahmenbedingungen in die Beschreibung der Forschungslücke einzu beziehen. Erst wenn deren Anteil der Wirkung auf Lernende untersucht wurde, ist die Beschreibung des Wirkungsgefüges gesamt möglich.

5.2. Auswahl und Begründung Forschungsstil

Zur Auswahl der umklammernden Forschungsmethode kommt wegen des hier dargelegten Gegenstandes insbesondere der Forschungsstil der Grounded Theorie (GT) in Frage. Die Grounded Theorie orientiert sich stark an sozialen Phänomenen (Döring & Bortz, 2016b, S. 172) und gliedert sich in einen pragmatischen, spiralförmigen analytischen Prozess (Strübing, 2018, S. 33).

Die Eignung der Grounded Theorie als handlungsleitender Forschungsstil lässt sich besonders in dem Auswertungsverfahren, welches mehrstufig durchgeführt wird und vielseitiges empirisches Material als Grundlage zulässt, begründen. Alle zur Ausarbeitung der Forschung notwendigen gegenstandsbezogenen Quellen werden einbezogen und mittels des kontinuierlichen Vergleichens verwertet. Die Arbeit von Forschungen wird der Grounded Theorie nach nicht in einer idealtypischen linearen Form organisiert, sondern vielmehr von zeitlich parallelen Aufgaben geprägt, die wechselseitig funktional in Abhängigkeit stehen. Die zu durchlaufenden Prozesse der Datenerhebung, der Auswertung dieser Daten sowie die Bildung der entsprechenden Theorien erfolgt iterativ. (Strübing, 2021, S. 11, 15–16)

In Bezug zu den bildungswissenschaftlichen Grundlagen (Kapitel 2.1) können neuere Gedanken der Weiterentwicklung der Grounded Theorie in konstruktivistischer Perspektive eingebracht werden. Den Ansatz von Kathy Charmaz beschreibt Strübing dahingehend, dass grundlegende Gedanken und Vorgehensweisen der ursprünglichen Grounded Theorie mit methodologischen Ansätzen der heutigen Zeit verknüpft werden können. Hierbei bezieht sich Charmaz auf epistemologischen Grundgedanken, wie sie im Kontext der konstruktivistischen Sozialforschung bedeutsam sind. Grundlegend ist hierbei, dass die Rolle von Forschenden bereits bei der Produktion des zu betrachtenden Forschungsmaterials Berücksichtigung finden soll und diese Beachtung über den gesamten Forschungsprozess ausdrücklich fortgeführt werden muss. Hervorgehoben wird bei Strübing der Akzent von Reflexivität, welche dem pragmatisch-konstruktivistischen Grundgedanken entgegenkommt und bei den Verfassern der Grounded Theorie zu we-

nig ausformuliert erscheint. Insbesondere kommt dem Ansatz von Charmaz der Materialgewinnung sowie der Kodierung eine „moderne“ Tendenz zu. (Strübing, 2021, Kapitel 7.1)

Ein weiterer Ansatz der ursprünglichen Grounded Theorie ist die Entwicklung in Richtung einer Situationsanalyse, wie sie von Adele Clarke beschrieben wird. Bei der Situationsanalyse ist bei Betrachtung der methodologischen und forschungspraktischen Perspektive die jeweilige Bestimmung von Bestandteilen der zu analysierenden Situation bei gleichzeitiger Betrachtung der in der Situation Handelnden notwendig. Die Erweiterung der GT ergibt sich aus der von ihr hinzugefügten Mapping-Strategie, bei der es sich um eine Art kartographische Technik unter Einbezug der situativen Elemente, der sozialen Rahmenbedingungen sowie der Positionsverortung handelt; sie geht von einer konkreten Handlungssituation aus. (Strübing, 2021, Kapitel 7.2, 7.4)

Beide Weiterentwicklungen der Grounded Theorie erscheinen als Forschungsstil interessant. Der Bezug auf eine systemisch-konstruktivistische Grundhaltung deckt sich mit den bildungswissenschaftlichen Theoriegebäude, während die Situationsanalyse von den realen Handlungsphänomenen ausgeht, die der inhaltlichen Gestaltung des zu beforschenden Gegenstandes zugrunde liegt.

5.3. Zugrundeliegende Vermutungen und Herleitung Forschungsfragen

Wie beschrieben, fehlt eine Untersuchung der Wirkfaktoren, weshalb die bisherigen Ergebnisse unter Einsatz des LMS erzielt werden konnten. Diese Wirkfaktoren können als Herleitung und Begründung des Forschungsvorhabens dienen. Die zugrundeliegende Vermutung ist, dass die konsequente Anwendung des systemisch-konstruktivistischen Theoriegebäudes nicht nur bei der curricularen Konzeption oder bei der Durchführung von Lehrveranstaltungen, sondern gerade auch bei der Entwicklung einer Learning-Management-System-Architektur die beobachtbare Wirkung nicht nur erklärt, sondern darüber hinaus, Prognosen von zukünftigen gewünschten Wirkungen ermöglicht. Die Vermutung ist weiterhin, dass alle notwendigen Theorien und Erklärungen bereits in den unterschiedlichsten Wissenschaftsdisziplinen vorhanden sind.

Aus den hier genannten Vermutungen lassen sich seriös kaum Forschungshypothesen ableiten, die definitionsgemäß auf bestehende Theorien aufbauen (Döring & Bortz, 2016c, S. 146). Die handlungsleitende Hauptforschungsfrage (F_H) kann demnach wie folgt gestellt werden:

„Wie ist das Wirkgefüge des angewendeten Learning-Management-Systems auf Akteure im digitalem Bildungsraum von Gesundheitsberufen gestaltet?“.

Die Forschungsfrage ist absichtlich eng gefasst, da ein bestehendes Learning-Management-System betrachtet wird. Weiterhin besteht die aufgrund einer weit gefassten

Begriffsauslegung die Notwendigkeit, die Forschungsfrage in ihrer Syntax zu entfalten. Insbesondere kommt der Operationalisierung eine wesentliche Bedeutung zu: die beobachtbaren Indikatoren werden dem theoretischem Begriff zugeordnet (Schnell et al., 2013, S. 7).

Ziel und Zweck der Forschungsfrage ist die Betrachtung der Anwendung des eingesetzten Medientools LMS (S. 7) im *digitalem Bildungsraum* (S. 6, 5). Als zentraler Begriff, der zu operationalisieren ist, steht das *Wirkgefüge* (S. 6) im Fokus. Der Kontext, in dem die Bearbeitung stattfindet, ist in den *Gesundheitsberufen* (S. 7) zu finden, in dessen Kontext *Akteure* (S. 7) agieren. Zur Operationalisierung wurde der Begriff der Gestaltung ausgewählt.⁷

Aus der formulierten Forschungsfrage leiten sich weitere Unterforschungsfragen (F_U) zur Konkretisierung und Präzisierung ab, deren Abfolge in Abbildung 7 skizziert ist.

Abbildung 7: Abfolge Forschungsfragen (eig. Darstellung)

Die Ausformulierung der Forschungsunterfragen, der Bearbeitungsmethode sowie die Darstellung der eigenen Leistung ergibt sich aus Tabelle 2.

Tabelle 2: Synopse Forschungsfrage, Methode und eigene Leistung

Forschungsfragen	Bearbeitungsmethode	Eigene Leistung
F _{U1} Welche der Akzeptanz und Nützlichkeit (Bedeutung) beschreiben Akteure im digitalem Bildungsraum von Gesundheitsberufen bei	Metaanalyse (Eisend et al., 2014)	Darstellung des aktuellen Forschungsstandes in der Fachliteratur und Einordnung in das Gesamtgefüge

⁷ Gestalten bedeutet in diesem Zusammenhang die produktorientierte Auseinandersetzung mit einem Problem durch Entwerfen eines Modells (Hanisch, 2015, S. 57)

Forschungsfragen	Bearbeitungsmethode	Eigene Leistung
Anwendung eines Learning-Management-Systems?		
F _{U2a} Welchen Effekt erläutern Lernende im digitalen Bildungsraum von Gesundheitsberufen bei der Anwendung eines systemisch-konstruktivistischen Learning-Management-Systems?	evaluating training programmes (Kirkpatrick, 1998) The Training Evaluation Inventory (Ritzmann et al., 2014)	Bildungswissenschaftliche Evaluation des Trainingsprogramms (quantitative) Anwendungsorientierte Evaluation des Trainingsprogramms (quantitativ-qualitativ)
F _{U2b} Welche Effekt-Faktoren erläutern Lehrende im digitalen Bildungsraum von Gesundheitsberufen bei der Anwendung eines systemisch-konstruktivistischen Learning-Management-Systems?	halbstrukturiertes Gruppeninterview im face-to-face Kontakt mit Betroffenen (Döring & Bortz, 2016a, S. 358–360)	Erzeugung generalisierbarer Aussagen zu den Faktoren, die durch Lernende genannten Effekte
F _{U3} Wie sind Konzeption und relevante didaktische und bildungstechnologische Merkmale des systemisch-konstruktivistischen Learning-Management-Systems für Akteure im digitalen Bildungsraum von Gesundheitsberufen dargestellt?	Rezeption der systemisch-konstruktivistische Theorie, Theoriearbeit Bildungstechnologische Theoriearbeit über die Architektur des Learning-Management-Systems	Darstellung didaktisches Design sowie Herleitung, Beschreibung und Absicherung der relevanten Merkmale
F _{U4a} Welche bildungswissenschaftlichen Mechanismen werden bei Anwendung eines systemisch-konstruktivistischen Learning-Management-Systems in Bezug zur Wirkung auf Akteure im digitalen Bildungsraum von Gesundheitsberufen beschrieben?	Qualitative Inhaltsanalyse (Mayring, 2010; Mayring & Gläser-Zikuda, 2008)	Herleitung, Beschreibung und Absicherung der relevanten Wirkmechanismen
F _{U4b} Welche bildungstechnologischen Mechanismen werden bei Anwendung eines systemisch-konstruktivistischen Learning-Management-Systems in Bezug zur Wirkung auf Akteure im digitalen Bildungsraum von Gesundheitsberufen beschrieben?	Quantitative Beobachtung (Döring & Bortz, 2016a, Kapitel 10.1.3) Augenaktivität (eye-tracking) (Döring & Bortz, 2016a, Kapitel 10.5.5)	Datenerhebung und -auswertung sowie Einordnung der Ergebnisse

Forschungsfragen	Bearbeitungsmethode	Eigene Leistung
<p>F_{U5} Welche Möglichkeiten und Grenzen werden bei Anwendung eines systemisch-konstruktivistischen Learning-Management-Systems durch Akteure im digitalem Bildungsraum von Gesundheitsberufen analysiert?</p>	<p>Qualitative Inhaltsanalyse (Mayring, 2010; Mayring & Gläser-Zikuda, 2008) SWOT-Analyse (Wollny & Paul, 2015)</p>	<p>Einordnung der Möglichkeiten und Grenzen des Trainingsmodells in einer nachvollziehbaren Darstellung</p>
<p>F_{U6} Wie wird ein systemisch-konstruktivistisches Learning-Management-System als Kompetenzerwerbssystem bei Akteuren im digitalem Bildungsraum von Gesundheitsberufen beurteilt?</p>	<p>Verschränkung der systemisch-konstruktivistischen Theorie mit den Konstrukten der Kompetenzforschung, Theoriearbeit (ggf. in Verbindung mit F_{U2} zu lösen)</p>	<p>Herleitung, Darstellung, Transfer und Einordnung der Ergebnisse</p>
<p>F_{U7} Welche Inputs und Strategien werden als Erweiterung von Kausalgesetzen bei Anwendung eines systemisch-konstruktivistischen Learning-Management-Systems durch Akteure im digitalem Bildungsraum von Gesundheitsberufen abgeleitet?</p>	<p>„Einfall und Theorieentwicklung“ (Glaser & Strauss, 1967, Kapitel XI) auf Grundlage der Berücksichtigung des Technologiedefizites) (Luhmann & Schorr, 1982)</p>	<p>Entwicklung eines kausalen Ursachen-Wirkungstheoriemodells (Kausalpläne) und Überführung in Handlungsempfehlungen</p>

Die Unterforschungsfragen F_{U1-7} konkretisieren die handlungsleitende Forschungsfrage, in der spezifischen Betrachtungsweisen, Theorien, Ableitungen und Analysen innerhalb der Arbeit zu einem Gesamtergebnis zusammengeführt werden. Dem Forschungsstand zur Folge, ist die Ausrichtung an einem Wirkmodell konsistent (S. 6). Bei der Bearbeitung ist eine nachvollziehbare und an den Gütekriterien des wissenschaftlichen Arbeitens ausgerichtete Argumentationskette zu formulieren. Dieses könnte mit der hier vorgestellten Zielsetzung erreicht werden.

Es liegen viele relevanten Quellen als gedrucktes oder datenbasiertes Exemplar vor, eine Auswahl der einzubeziehenden Literatur ist im Anhang beigefügt (S. X). Zudem sind alle Programme zur Datenorganisation und -verarbeitung vorhanden: Zotero als Literaturverwaltung, MAXQDA2022 zur Transkription und qualitativen Textanalyse, die SPSS-Lizenz zur quantitativen Datenverarbeitung kann über die FernUniversität in Hagen aktiviert werden. Ein Office-Packet ist vorhanden; der Kompetenzerwerb in LaTeX beabsichtigt. Zu organisieren sind Zugänge zu den spezialisierten Literaturdatenbanken (bspw. Datenbanken im angelo-amerikanischen Sprachenraum), um an *.pdf Versionen von zugangsbeschränkten Artikeln zu gelangen.

6. Mögliche Gliederung, Zeit- und Arbeitsplan

Die in Abbildung 8 vorgestellte mögliche Gliederung gibt einen Überblick, welche Arbeitsschritte zu leisten sind und zeigt zudem den logisch-formellen Aufbau. Die finale Gliederung ergibt sich aus dem Arbeitsprozess unter Einbezug der Forschungsfragen, der Erkenntnisse und der zur Verfügung stehenden Zeit.

Abbildung 8: Mögliche Gliederung (eig. Darstellung)

Ein Promotionsvorhaben kann in unterschiedliche Phasen gegliedert werden (Flandorfer, 2020):

1. Phase zur Orientierung und Planung des Vorhabens, in dem die Themenwahl stattfindet. Ziel dieser Phase ist, dass eine Übersicht über das Literaturangebot recherchiert wird. Fragestellung, Zielsetzung und Methodenwahl sind weitere Ergebnisse dieser Planungsphase. Ein Exposee schließt diese Phase ab.
2. Phase der Recherche und Materialbeschaffung, in der eine intensive Literaturrecherche und deren Analyse vorgenommen wird. Ziel dieser Phase ist die Organisation und inhaltliche Analyse der zu verwertenden Literatur. Als zeitlicher Rahmen werden ca. 3-6 Monate veranschlagt.
3. Phase der Erhebung und Auswertung, in der Daten erhoben und ausgewertet werden. Ziel dieser Phase ist die Erzeugung der Grundlage für den weiteren Schreib- und Bearbeitungsprozess. Hierfür werden je nach Art und Umfang ca. 6-12 Monate veranschlagt.
4. Phase des Schreibprozesses, in dem der Theorie-, Methoden- und Ergebnisteil geschrieben werden. Die Diskussion und das Fazit schließen diese Phase, die auch parallel zu den vorherigen Phasen verlaufen kann, ab. Zeitlich sind ca. 6-9 Monate einzuplanen.
5. Phase des Abschlusses, in der die Korrektur, eine Plagiatsprüfung und das finale Layout vorgenommen wird. Weiterhin findet in dieser Phase die Einreichung der Arbeit statt. Hier sollte ein zeitlicher Ansatz von ca. 4-6 Monaten berücksichtigt werden.
6. Phase der Veröffentlichung, in der die Suche nach einem Verlag und die anschließende Verlagsarbeit ihren Raum einnimmt. Der zeitliche Rahmen dieser Phase ist stark von den Verlagen abhängig und kann ca. 6 Monate dauern.

Die Zeitplanung ist auf die Berufstätigkeit in leitender Position in Vollzeit abgestimmt. Weiterhin soll das Promotionsvorhaben mit Instrumenten des systemischen Projektmanagements gesteuert werden. Alle notwendigen Voraussetzungen sind vorhanden. Die Dokumentation des Promotionsprozesses wird mittels eines Forschungstagebuchs durchgeführt.

Die konkrete Zeitplanung des hier vorgestellten Dissertationsprozesses bei Beginn im kommenden Sommersemester 2022 zusammengefasst:

Abbildung 9: Zeitplanung (eig. Darstellung)

Die Form der Promotion als Monografie wird angestrebt. Diese Promotionsform wird mit dem Umfang und den langen Veröffentlichungszeiträumen von Forschungstätigkeiten begründet, auch wenn mit einer kumulativen Arbeit Teilergebnisse bereits während des laufenden Projektes veröffentlicht und damit die Ergebnisse der (noch laufenden) Arbeit gesichert werden könnten, würden ggf. erhebliche Verzögerungen durch die langen Peer-Review-Verfahren in der zeitlichen Planung auftreten können.

Abschließend ist wichtig zu erwähnen, dass sowohl Familie als auch Arbeitgeber von diesem Promotionsvorhaben Kenntnis und ihre Zustimmung sowie volle Unterstützung zugesagt haben.

Literaturverzeichnis

- Arnold, Patricia, Kilian, Lars, Thillosen, Anne, & Zimmer, Gerhard. (2018). *Handbuch E-Learning* (B4d; 5. Aufl.). Bertelsmann Verlag GmbH & Co. KG; privat.
- Arnold, Rolf. (2010). *Systemische Berufsbildung: Kompetenzentwicklung neu denken—Mit einem Methoden ABC* (B4a; Bd. 4). Schneider Verlag Hohengehren GmbH; privat.
- Ballmann, Julia, Dietz, Martin, Huxhold, Meike, Scholand, Theresa, & Trumpa, Silke. (2021). Digitaler Unterricht während der Covid-19-Pandemie an Schulen des Gesundheitswesens. *Pädagogik der Gesundheitsberufe*, 8(1), 63–75.
- Bastiaens, Theo J. (2017). *Gestaltung und Entwicklung von neuen Medien* [Studienbrief]. FernUniversität in Hagen, Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften.
- Baumgartner, Peter, Häfele, Hartmut, & Maier-Häfele, Kornelia. (2002). *E-Learning Praxis-handbuch: Auswahl von Lernplattformen: Marktübersicht - Funktionen - Fachbegriffe* (B4e). StudienVerl; privat.
- Böhm, Winfried, & Grell, Frithjof. (2005). Konstruktivismus. In *Wörterbuch der Pädagogik* (16., vollst. überarb. Aufl, S. 369–370). Kröner; privat.
- Bundesministerium für Gesundheit. (2021, August 10). *Gesundheitsberufe: Eine Übersicht*. Gesundheitsberufe – Allgemein. <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/gesundheitswesen/gesundheitsberufe/gesundheitsberufe-allgemein.html>
- Darici, Dogus. (2021, Dezember 13). *Aw: Ihre Arbeit: Neue Lernplattform für computergestütztes kollaboratives und problemorientiertes Lernen in der Medizin* [Persönliche Kommunikation].
- Darici, Dogus, Ansorge, Steffen, Dirim, Malik, Chehade, Amir, & Lindenberg, Yannick. (2019). Neue Lernplattform für computergestütztes kollaboratives und problemorientiertes Lernen in der Medizin. Ein Pilotprojekt an der Charité – Universitätsmedizin Berlin und der Beuth Hochschule für Technik Berlin. In Robert Sader (Hrsg.), *Tagungsband* (S. 176–177). <https://www.egms.de/static/resources/meetings/gma2019/Abstractband.pdf>
- Dielmann, Gerd, & Malottke, Annette. (2017). *Notfallsanitätäergesetz (NotSanG) und Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter (NotSan-APrV): Text und Kommentar für die Praxis* (B5b). Mabuse-Verlag; privat.
- Döring, Nicola, & Bortz, Jürgen. (2016a). Datenerhebung. In Nicola Döring, Sandra Pöschl, & Jürgen Bortz (Hrsg.), *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (B2a; 5. Aufl., S. 321–577). Springer-Verlag GmbH; privat.
- Döring, Nicola, & Bortz, Jürgen. (2016b). Forschungsstand und theoretischer Hintergrund. In Nicola Döring, Sandra Pöschl, & Jürgen Bortz (Hrsg.), *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (B2a; 5. Aufl., S. 157–179). Springer-Verlag GmbH; privat.

- Döring, Nicola, & Bortz, Jürgen. (2016c). Forschungsthema. In Nicola Döring, Sandra Pöschl, & Jürgen Bortz (Hrsg.), *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (B2a; 5. Aufl., S. 143–155). Springer-Verlag GmbH; privat.
- Dubbel, Heinrich, & Beitz, Wolfgang (Hrsg.). (1995). *Taschenbuch für den Maschinenbau* (B8e; 18. Aufl.). Springer; privat.
- Eckert, Jochen, Biermann-Ratjen, Eva-Maria, & Höger, Diether (Hrsg.). (2012). *Gesprächspsychotherapie: Lehrbuch* (B2c; 2.). Springer-Verlag; privat.
- Eisend, Martin, Matiaske, Wenzel, & Fantapié Altobelli, Claudia. (2014). *Metaanalyse* (B2a; 1. Auflage). Rainer Hampp Verlag; privat.
- Enke, Kersten, & Kuhnke, Rico (Hrsg.). (2013). *Lernfeld Rettungsdienst: Wege zum handlungsorientierten Unterricht* (B4a). Stumpf + Kossendey; privat.
- Erpenbeck, John, & Sauter, Werner. (2016). *Stoppt die Kompetenzkatastrophe! Wege in eine neue Bildungswelt* (B4a). Springer Verlag; privat.
- Fink-Heitz, Margit, Engl, Tobias, Oberhoffer, Renate, & Schulz, Thorsten. (2015). Dokumentation eines E-Learning-Szenarios mit virtueller Gruppenarbeit. *Pädagogik der Gesundheitsberufe*, 3(4), 14–39.
- Flandorfer, Priska. (2020, Oktober 20). *Zeitplan für die Dissertation in 6 Phasen mit Excel-Vorlage* [Wissensdatenbank]. Scribbr. <https://www.scribbr.de/dissertation-doktorarbeit/zeitplan/>
- Fuchs, Peter. (2015). *DAS Sinnsystem: Prospekt einer sehr allgemeinen Theorie* (B5c; 1. Aufl.). Velbrück Wissenschaft; privat.
- Gaidys, Dr Uta, Straß, Katharina, Schulmann, Christine, & Johannsen, Karina. (2018). Do.Learn – ein Blended Learning Szenario in der Präsenzlehre im Fachbereich Pflege und Gesundheitsförderung an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW Hamburg). *Pädagogik der Gesundheitsberufe*, 5(2), 107–110.
- Gergen, Kenneth J. (2002). *Konstruierte Wirklichkeiten: Eine Hinführung zum sozialen Konstruktivismus* (Hans Westmeyer, Übers.; B5c). Kohlhammer; privat.
- Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters (Notfallsanitätergesetz), Pub. L. No. BGBl. I S. 274 (2021). <https://www.gesetze-im-internet.de/notsang/>
- Glaser, Barney G., & Strauss, Anselm L. (1967). *Grounded theory: Strategien qualitativer Forschung* (B2a; 3.). Verlag Hans Huber; privat.
- Hanisch, Jochen. (2015). *Burnout-Prävention—Kompetenzorientiert, langfristig, nachhaltig: Konzeption einer Bildungsmaßnahme unter Verwendung der systemisch-konstruktivistischen Theorie* (B2d) [Bachelorthesis (B.A.), FernUniversität in Hagen, Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften]. privat.

- Hanisch, Jochen. (2016a). *Evaluation von Einflussfaktoren zum nachhaltigen Wissensmanagement durch Kollaborationstools* [Hausarbeit (M.A.)]. FernUniversität in Hagen, Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften.
- Hanisch, Jochen. (2016b). *Lehren und Lernen in der Wissensgesellschaft: Eine metaanalytische Betrachtung* [Unveröffentlichte Hausarbeit (M.A.)]. FernUniversität in Hagen, Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften.
- Hanisch, Jochen. (2020). *Nachhaltiges Wissensmanagement durch Kollaborationstools in der rettungsdienstlichen Ausbildung: Evaluation von Einflussfaktoren am Beispiel der Sicherung selbstorganisierter Gruppenarbeitsergebnissen von Notfallsanitäter/innen* (B5e). GRIN Verlag; privat.
- Herzog, Michael A., & Sieck, Jürgen. (2011). Technologien für das Mobile Lernen. In Paul Klimsa & Ludwig J. Issing (Hrsg.), *Online-Lernen: Handbuch für Wissenschaft und Praxis* (B4d; 2., verbesserte und ergänzte Aufl., S. 283–296). Oldenbourg; privat.
- Jochems, Wim, Merriënboer, Jeroen J. G. van, & Koper, Rob (Hrsg.). (2004). *Integrated E-learning: Implications for pedagogy, technology and organization* (B4d). RoutledgeFalmer; privat.
- Kergel, David. (2020). *Erziehungskonstellationen analysieren und Bildungsräume gestalten: Ein Methodenbuch für die pädagogische Theorie und Praxis*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-27039-1>
- Kerres, Michael. (2013). *Mediendidaktik: Konzeption und Entwicklung mediengestützter Lernangebote* (B4d; 4., überarbeitete und aktualisierte Auflage). Oldenbourg Verlag; privat.
- Kirkpatrick, Donald L. (1998). *Evaluating Training Programs: The Four Levels* (B4a; Second Edition). Berrett-Koehler Publishers, Inc.; privat.
- Klimsa, Paul, & Issing, Ludwig J. (Hrsg.). (2011). *Online-Lernen: Handbuch für Wissenschaft und Praxis* (B4b; 2., verbesserte und ergänzte Aufl.). Oldenbourg; privat.
- Knörzer, Wolfgang. (2019). Entwicklung aus neurobiologischer, psychologischer und pädagogischer Sicht. In Wolfgang Knörzer, Wolfgang Amler, Sarah Heid, Julia Janiesch, & Robert Rupp (Hrsg.), *Das Heidelberger Kompetenztraining: Grundlagen, Methodik und Anwendungsfelder zur Entwicklung mentaler Stärke* (B3c; 1. Auflage 2019, S. 11–26). Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH; privat.
- Konstruktivismus, radikaler. (2020). In Markus Antonius Wirtz (Hrsg.), *Dorsch—Lexikon der Psychologie* (B2b; 19., überarbeitete Aufl., S. 984). Hogrefe Verlag; privat.
- Konstruktivismus (sozialer). (2020). In Markus Antonius Wirtz (Hrsg.), *Dorsch—Lexikon der Psychologie* (B2b; 19., überarbeitete Aufl., S. 984). Hogrefe Verlag; privat.
- Lehre. (2007). In Heinz-Elmar Tenorth & Rudolf Tippelt (Hrsg.), *Beltz Lexikon Pädagogik*

- (B4b; S. 462). Beltz; privat.
- Luhmann, Niklas. (2017). *Einführung in die Systemtheorie* (Dirk Baecker, Hrsg.; B5c; Siebte Auflage). Carl-Auer-Syteme Verlag; privat.
- Luhmann, Niklas, & Schorr, Karl-Eberhard. (1982). Das Technologiedefizit der Erziehung und die Pädagogik. In Niklas Luhmann & Karl-Eberhard Schorr (Hrsg.), *Zwischen Technologie und Selbstreferenz: Fragen an die Pädagogik* (B4d; 1. Aufl, S. 11–40). Suhrkamp Taschenbuch Verlag; privat.
- Luxem, Jürgen, Runggaldier, Klaus, Karutz, Harald, & Flake, Frank (Hrsg.). (2020). *Notfallsanitäter heute* (B6c; 7. Aufl.). Elsevier GmbH; privat.
- Mahara. (2020, Dezember 22). *The meaning of „Mahara“* [Produktwebseite]. About Mahara. <https://mahara.org/view/view.php?id=2>
- Maturana, Humberto R. (2000). *Biologie der Realität* (Karl Köck, Übers.; B5c). Suhrkamp Verlag; privat.
- Mayring, Philipp. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (B2a; 11., aktualisierte und überarbeitete). Beltz Verlag; privat.
- Mayring, Philipp, & Gläser-Zikuda, Michaela (Hrsg.). (2008). *Die Praxis der Qualitativen Inhaltsanalyse* (B2a; 2.. neu ausgestattete). Beltz Verlag; privat.
- Moodle Pty Ltd. (2021a, April 16). *Systemanforderungen* [Produktwebseite]. Installation von Moodle. https://docs.moodle.org/311/de/Installation_von_Moodle#Systemanforderungen
- Moodle Pty Ltd. (2021b, September 10). *Documentation: Performance and Performance FAQ* [Produktwebseite]. Hardware and performance. https://docs.moodle.org/311/de/Installation_von_Moodle#Systemanforderungen
- Moodle Pty Ltd., Hillenbrand, Gisela, & Bösch, Luca. (2019, März 6). *Was ist Moodle* [Wikitext]. Was ist Moodle. https://docs.moodle.org/311/de/Was_ist_Moodle?
- Moodle Pty Ltd., Hillenbrand, Gisela, Schlindwein, Birgid B., & Bösch, Luca. (2018, November 20). *Pädagogik*. <https://docs.moodle.org/311/de/Pädagogik>
- Müller-Brehm, Jaana, Otto, Philipp, & Puntschuh, Michael. (2020, November 3). *Einführung und Überblick: Was bedeutet Digitalisierung?* Digitalisierung. <https://www.bpb.de/izpb/digitalisierung-344/318096/einfuehrung-und-ueberblick-was-bedeutet-digitalisierung>
- Niegemann, Helmut, & Weinberger, Armin (Hrsg.). (2020). Was ist Bildungstechnologie? In *Handbuch Bildungstechnologie: Konzeption und Einsatz digitaler Lernumgebungen* (B4e; S. 3–16). Springer Berlin Heidelberg; privat. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-662-54368-9>
- Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter, Pub.

- L. No. BGBl. I S. 1348 (2019). <https://www.gesetze-im-internet.de/notsan-aprv/>
Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters, Pub. L. No. BGBl. I S. 1348, BGBl. I S. 274, (2021). <https://www.gesetze-im-internet.de/notsang/index.html>
- Nussbaumer, Gerda, Reibnitz, Christine von, & Abt-Zegelin, Angelika (Hrsg.). (2008). *Innovatives Lehren und Lernen: Konzepte für die Aus- und Weiterbildung von Pflege- und Gesundheitsberufen* (B4a; 1. Aufl.). Huber; privat.
- Oelke, Uta, Menke, Marion, & Diözesan-Caritasverband für das Bistum Essen (Hrsg.). (2005). *Gemeinsame Pflegeausbildung: Modellversuch und Curriculum für die theoretische Ausbildung in der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege* (B4a; 2., korrigierte und erweiterte Aufl.). Huber; privat.
- Oertle, Marc. (2021). Digitalisierung in Pandemiezeiten. *Schweizerische Ärztezeitung*, 320–322.
- Pahl, Gerhard, & Beitz, Wolfgang. (1993). *Konstruktionslehre: Methoden und Anwendung* (B8e; 3., neubearb. und erw. Aufl.). Springer; privat.
- Reich, Kersten. (2006). *Konstruktivistische Didaktik: Lehr- und Studienbuch mit Methodenpool* (B4a; 3., völlig neu bearb. Aufl.). Beltz Verlag; privat.
- Reich, Kersten. (2010). *Systemisch-konstruktivistische Pädagogik: Einführung in Grundlagen einer interaktionistisch-konstruktivistischen Pädagogik* (B4c; 6. Aufl.). Beltz Verlag; privat.
- Rensing, Christoph. (2020). Informatik und Bildungstechnologie. In Helmut Niegemann & Armin Weinberger (Hrsg.), *Handbuch Bildungstechnologie: Konzeption und Einsatz digitaler Lernumgebungen* (B4e; S. 585–603). Springer Berlin Heidelberg; privat. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-662-54368-9>
- Ritzmann, Sandrina, Hagemann, Vera, & Kluge, Annette. (2014). The Training Evaluation Inventory (TEI)—Evaluation of Training Design and Measurement of Training Outcomes for Predicting Training Success. *Vocations and Learning*, 7(1), 41–73. <https://doi.org/10/gg6rfp>
- Schmal, Jörg. (2017). *Unterrichten und Präsentieren in Gesundheitsfachberufen: Methodik und Didaktik für Praktiker* (B4a). Springer; privat.
- Schnell, Rainer, Hill, Paul B., & Esser, Elke. (2013). *Methoden der empirischen Sozialforschung* (B2a; 10., überarbeitete Aufl.). Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH; privat.
- Schütte, Friedhelm, & Gonon, Philipp. (2004). Technik und Bildung/technische Bildung. In Dietrich Benner & Jürgen Oelkers (Hrsg.), *Historisches Wörterbuch der Pädagogik* (B4c; S. 987–1015). Beltz; privat.
- Sesink, Werner. (2008). Neue Medien. In Uwe Sander, Friederike von Gross, & Kai-Uwe Hugger (Hrsg.), *Handbuch Medienpädagogik* (B4d; 1. Aufl, S. 407–414). VS Verl. für

Sozialwiss; privat.

- Siebert, Horst. (2005). *Pädagogischer Konstruktivismus: Lernzentrierte Pädagogik in Schule und Erwachsenenbildung* (B4c; 3., überarb. und erw. Aufl.). Beltz; privat.
- Simon, Fritz B. (2017). *Einführung in Systemtheorie und Konstruktivismus* (B5c; 8. Auflage). Carl-Auer; privat.
- Spencer-Brown, George. (1999). *Laws of form =: Gesetze der Form* (Thomas Wolf, Übers.; B5c; 2. Aufl.). Bohmeier; privat.
- Strübing, Jörg. (2018). Grounded Theory: Methodische und methodologische Grundlagen. In Christian Pentzold, Andreas Bischof, & Nele Heise (Hrsg.), *Praxis Grounded Theory* (S. 27–52). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-15999-3_2
- Strübing, Jörg. (2021). *Grounded Theory: Zur sozialtheoretischen und epistemologischen Fundierung eines pragmatistischen Forschungsstils*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-24425-5>
- Tenorth, Heinz-Elmar, & Tippelt, Rudolf (Hrsg.). (2007a). *Beltz Lexikon Pädagogik* (B4b). Beltz; privat.
- Tenorth, Heinz-Elmar, & Tippelt, Rudolf. (2007b). Konstruktivismus. In Heinz-Elmar Tenorth & Rudolf Tippelt (Hrsg.), *Beltz Lexikon Pädagogik* (B4b; S. 418). Beltz; privat.
- von Foerster, Heinz. (2006). *Wissen und Gewissen: Versuch einer Brücke* (Siegfried J. Schmidt, Hrsg.; Wolfram Karl Köck, Übers.; B5c; 1. Aufl., [Nachdr.]). Suhrkamp; privat.
- Wirtz, Markus Antonius (Hrsg.). (2020). *Dorsch—Lexikon der Psychologie* (B2b; 19., überarbeitete Aufl.). Hogrefe Verlag; privat.
- Wittchen, Hans-Ulrich, & Hoyer, Jürgen. (2011). *Klinische Psychologie & Psychotherapie (Lehrbuch mit Online-Materialien)* (B2c; 2. Aufl.). Springer-Verlag GmbH; privat.
- Wolf, Brigitte. (2000). Neue Anforderungen an die Berufsbildung. *bwp Zeitschrift*, 1, 5.
- Wollny, Volrad, & Paul, Herbert. (2015). Die SWOT-Analyse: Herausforderungen der Nutzung in den Sozialwissenschaften. In Marlen Niederberger & Sandra Wassermann (Hrsg.), *Methoden der Experten- und Stakeholdereinbindung in der sozialwissenschaftlichen Forschung* (S. 189–213). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-01687-6_10

Anhang

Tabellarische Aufstellung Suchergebnisse

Tabelle 3: Übersicht Datenbankrecherche

Datenbank	Hauptterm (primärer Suchbegriff)	Kombination (sekundärer Suchbegriff)	Trefferanzahl
Bielefeld Academic Search Engine (BASE) (https://www.base-search.net)	„medizinische Ausbildung“ \wedge	„Digitalisierung“	- 4 Treffer in 271.703.238 Dokumenten
		„E-Learning“	- 561 Treffer in 271.703.238 Dokumen- ten
		„Learning-Management-Sys- tem“	- 2 Treffer in 271.703.238 Dokumenten
	„Wirkung“ \wedge	„Digitalisierung“	- 230 Treffer in 271.803.586 Dokumen- ten
		„E-Learning“	- 79 Treffer in 271.803.586 Dokumenten
		„Learning-Management-Sys- tem“	- 2 Treffer in 271.803.586 Dokumenten
	„Technologie“ \wedge „Wirkung“ \wedge	„E-Learning“	- 5 Treffer in 272.828.873 Dokumenten
		„Learning-Management-Sys- tem“	- Keine zu Ihrer Anfrage passenden Dokumente gefunden.
	Google Scholar (https://scholar.google.de)	„medizinische Ausbildung“ \wedge	„Digitalisierung“
„E-Learning“			- Ungefähr 6.920 Ergebnisse (0,06 Sek.)
„Learning-Management-Sys- tem“			- Ungefähr 47 Ergebnisse (0,04 Sek.)
„Wirkung“ \wedge		„Digitalisierung“	- Ungefähr 12.200 Ergebnisse (0,06 Sek.)
		„E-Learning“	- Ungefähr 1.170 Ergebnisse (0,06 Sek.)
		„Learning-Management-Sys- tem“	- 12 Ergebnisse (0,04 Sek.)
„Technologie“ \wedge „Wirkung“ \wedge		„E-Learning“	- Ungefähr 7.950 Ergebnisse (0,06 Sek.)
		„Learning-Management-Sys- tem“	- Ungefähr 75 Ergebnisse (0,05 Sek.)

Datenbank	Hauptterm (primärer Suchbegriff)	Kombination (sekundärer Suchbegriff)	Trefferanzahl
LearnTechLib (https://www.learntechlib.org)	„medizinische Ausbildung“ \wedge	„Digitalisierung“ - “digitization medical education” - “digitization medical training”	- Total records matched: 54, Search took: 0.831 secs - Total records matched: 43, Search took: 0.933 secs
		„E-Learning“ - “digitization medical education” - “digitization medical training”	- Total records matched: 5021, Search took: 0.193 secs - Total records matched: 3455, Search took: 0.276 secs
		„Learning-Management-System“ - “learning-management-system medical education” - “learning-management-system medical training”	- Total records matched: 1, Search took: 0.300 secs für - Total records matched: 2202, Search took: 0.411 secs
	„Wirkung“ \wedge	„Digitalisierung“ - “digitization works”	- Total records matched: 159, Search took: 0.339 secs
		„E-Learning“ - “e-learning works”	- Total records matched: 13361, Search took: 0.213 secs
		„Learning-Management-System“ - “learning-management-system works”	- Total records matched: 7333, Search took: 0.449 secs
	„Technologie“ \wedge „Wirkung“ \wedge	„E-Learning“ - „technology works e-learning”	- Total records matched: 12645 Search took: 1.015 secs
		„Learning-Management-System“ - “technology works learning-management-system”	- Total records matched: 7101 Search took: 0.690 secs
	National Library of Medicine	„medizinische Ausbildung“ \wedge	„Digitalisierung“

Datenbank	Hauptterm (primärer Suchbegriff)	Kombination (sekundärer Suchbegriff)	Trefferanzahl	
(https://pub-med.ncbi.nlm.nih.gov)		<ul style="list-style-type: none"> - „Digitalisierung medizinische Ausbildung“ - “digitization medical education” - “digitization medical training“ 	<ul style="list-style-type: none"> - 5,559 results für “digitization medical education” - 8,569 results für „digitization medical training“ 	
		<ul style="list-style-type: none"> „E-Learning“ - “e-learning medical education” - “e-learning medical training“ 	<ul style="list-style-type: none"> - 1,826 results - 1,944 results 	
		<ul style="list-style-type: none"> „Learning-Management-System“ - „learning-management-system medical education“ - „learning-management-system medical training“ 	<ul style="list-style-type: none"> - 118 results - 127 results 	
	„Wirkung“ \wedge	<ul style="list-style-type: none"> „Digitalisierung“ - “digitization works“ 	<ul style="list-style-type: none"> - 17,421 results 	
	„Wirkung“ \wedge	<ul style="list-style-type: none"> „E-Learning“ - “e-learning works“ 	<ul style="list-style-type: none"> - 753 results 	
	„Wirkung“ \wedge	<ul style="list-style-type: none"> „Learning-Management-System“ - “learning-management-system works“ 	<ul style="list-style-type: none"> - 57 results 	
	„Technologie“ \wedge	<ul style="list-style-type: none"> „E-Learning“ „technology works e-learning“ 	<ul style="list-style-type: none"> - 222 results 	
	„Wirkung“ \wedge	<ul style="list-style-type: none"> „Learning-Management-System“ “technology works learning-management-system“ 	<ul style="list-style-type: none"> - 23 results 	
	Zeitschrift Gesundheitsberufe (https://www.zeitschrift-gesundheitsberufe.info)	„medizinische Ausbildung“ \wedge	<ul style="list-style-type: none"> „Digitalisierung“ 	<ul style="list-style-type: none"> - Suchergebnis: 19 Fundstellen
		„medizinische Ausbildung“ \wedge	<ul style="list-style-type: none"> „E-Learning“ 	<ul style="list-style-type: none"> - Suchergebnis: 14 Fundstellen
„medizinische Ausbildung“ \wedge		<ul style="list-style-type: none"> „Learning-Management-System“ 	<ul style="list-style-type: none"> - Keine Treffer 	

Datenbank	Hauptterm (primärer Suchbegriff)	Kombination (sekundärer Suchbegriff)	Trefferanzahl
	„Wirkung“ \wedge	„Digitalisierung“	- Suchergebnis: 16 Fundstellen
		„E-Learning“	- Suchergebnis: 18 Fundstellen
		„Learning-Management-System“	- Keine Treffer
	„Technologie“ \wedge „Wirkung“ \wedge	„E-Learning“	- Suchergebnis: 10 Fundstellen
		„Learning-Management-System“	- Suchergebnis: 2 Fundstellen

Einzubeziehende Literatur

- Albers, Carsten, Magenheimer, Johannes, & Meister, Dorothee (Hrsg.). (2011). *Schule in der digitalen Welt: Medienpädagogische Ansätze und Schulforschungsperspektiven* (B4d; 1. Aufl.). VS Verlag für Sozialwissenschaften; privat.
- Anderson, John R., Funke, Joachim, & Plata, Guido. (2007). *Kognitive Psychologie* (B2c; 6. Aufl.). Spektrum, Akadem. Verl; privat.
- Andres, Raphaela, Axenbeck, Janna, Bertschek, Rene, Breithaupt, Patrick, Janßen, Rebecca, Kollmann, Emanuel, Niebel, Thomas, Reif, Simon, & Seifried, Mareike. (2021). *Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung in Baden-Württemberg* [Meta-studie]. ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH.
- Anna, Chudozilov. (o. J.). *Leitfaden zum Forschungstagebuch im Rahmen des Forschungsproseminars „Zur Praxis der empirischen Sozial- und Kommunikationsfor.*
- Arens, Frank. (2018). Lehrerbildung für die Notfallsanitäter—Entwicklung einer beruflichen Fachrichtung Rettungsdienst. In Frank Arens & Elfriede Brinker-Meyendriesch (Hrsg.), *Lehrerbildung der Gesundheitsberufe im Wandel: Von der Pflegepädagogik zur Berufspädagogik Pflege und Gesundheit: Festschrift für Elfriede Brinker-Meyendriesch* (B4a; S. 218–244). wvb Wissenschaftlicher Verlag; privat.
- Argyris, John H., Faust, Gunter, Haase, Maria, & Friedrich, Rudolf. (2017). *Die Erforschung des Chaos: Dynamische Systeme* (B5c; Aktualisierte und erweiterte 3. Auflage). Springer Vieweg; privat.
- Arnold, Patricia, Kilian, Lars, Thilloßen, Anne, & Zimmer, Gerhard. (2018). *Handbuch E-Learning* (B4d; 5. Aufl.). Bertelsmann Verlag GmbH & Co. KG; privat.
- Arnold, Rolf. (2010). *Systemische Berufsbildung: Kompetenzentwicklung neu denken—Mit einem Methoden ABC* (B4a; Bd. 4). Schneider Verlag Hohengehren GmbH; privat.
- Arnold, Rolf. (2015). *Systemische Erwachsenenbildung: Die transformierende Kraft des begleitenden Selbstlernens* (B4b; 2. unveränderte, Bd. 10). Schneider Verlag Hohengehren GmbH; privat.
- Arnold, Rolf (Hrsg.). (2016). *Veränderung durch Selbstveränderung: Impulse für das Changemanagement* (B3c; 2. unveränderte, Bd. 6). Schneider Verlag Hohengehren GmbH; privat.
- Arnold, Rolf. (2020). Disziplinäre Blickwinkel auf die wissenschaftliche Weiterbildung. In Wolfgang Jütte & Matthias Rohs (Hrsg.), *Handbuch Wissenschaftliche Weiterbildung* (S. 61–77). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-17643-3_3

- Arnold, Rolf, & Erpenbeck, John. (2016). *Wissen ist keine Kompetenz: Dialoge zur Kompetenzreifung* (3. unveränderte Auflage). Schneider Verlag Hohengehren GmbH; privat.
- Arnold, Rolf, Lipsmeier, Antonius, & Rohs, Matthias. (2020). *Handbuch Berufsbildung* (B4e; 3., völlig neu bearbeitete Aufl.). Springer Fachmedien GmbH; privat.
- Arnold, Rolf, & Pätzold, Henning. (2021). *Die Systemik der Kompetenzentwicklung*. 7.
- Arnold, Tanja. (2021). *Weiterentwicklung von Modellen betrieblichen Lernens: Durch Einbezug des Lernens mit digitalen Medien*. wbv. <https://www.wbv.de/download/shop/download/0/ /0/0/listview/file/-direct%406004724w/area/openaccess.html?>
- Asendorpf, Jens, & Banse, Rainer. (2000). *Psychologie der Beziehung* (B2c). Huber; privat.
- Bachelorarbeit-Sydow.pdf*. (o. J.). [Bachelorarbeit]. Abgerufen 12. Januar 2022, von <https://www.hochschule-stralsund.de/storages/hs-stralsund/HoDiMa/Paper/Bachelorarbeit-Sydow.pdf>
- Badke-Schaub, Petra, Hofinger, Gesine, & Lauche, Kristina (Hrsg.). (2011). *Human Factors: Psychologie sicheren Handelns in Risikobranchen* (B2c; 2.). Springer-Verlag GmbH; privat. <https://books.google.de/books?id=3vOA0u3ZoFIC>
- Baecker, Dirk. (2021a). Agilität an Schnittstellen. In Dirk Baecker & Uwe Elsholz (Hrsg.), *Parallele Welten der Digitalisierung im Betrieb* (S. 161–191). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-35103-8_8
- Baecker, Dirk. (2021b). Arbeit am Rechner. In Dirk Baecker & Uwe Elsholz (Hrsg.), *Parallele Welten der Digitalisierung im Betrieb* (S. 135–159). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-35103-8_7
- Baecker, Dirk. (2021c). Die Digitalisierung der Arbeit. In Dirk Baecker & Uwe Elsholz (Hrsg.), *Parallele Welten der Digitalisierung im Betrieb* (S. 193–240). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-35103-8_9
- Baecker, Dirk, & Elsholz, Uwe. (2021a). Einleitung: Parallele Welten der Digitalisierung im Betrieb. In Dirk Baecker & Uwe Elsholz (Hrsg.), *Parallele Welten der Digitalisierung im Betrieb* (S. 1–17). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-35103-8_1
- Baecker, Dirk, & Elsholz, Uwe (Hrsg.). (2021b). *Parallele Welten der Digitalisierung im Betrieb*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-35103-8>

- Ballmann, Julia, Dietz, Martin, Huxhold, Meike, Scholand, Theresa, & Trumpa, Silke. (2021). Digitaler Unterricht während der Covid-19-Pandemie an Schulen des Gesundheitswesens. *Pädagogik der Gesundheitsberufe*, 8(1), 63–75.
- Bannasch, Danika L., Kaelin, Christopher B., Letko, Anna, Loechel, Robert, Hug, Petra, Jagannathan, Vidhya, Henkel, Jan, Roosje, Petra, Hytönen, Marjo K., Lohi, Hannes, Arumilli, Meharji, DoGA consortium, Lohi, Hannes, Kere, Juha, Daub, Carsten, Hytönen, Marjo, Araujo, César L., Quintero, Ileana B., Kyöstilä, Kaisa, ... Leeb, Tosso. (2021). Dog colour patterns explained by modular promoters of ancient canid origin. *Nature Ecology & Evolution*. <https://doi.org/10/gmg8d9>
- Bargstedt, Uwe, Horn, Günter, & van Vegten, AAmada (Hrsg.). (2015). *Resilienz in Organisationen stärken: Vorbeugung und Bewältigung von kritischen Situationen* (B3c). Verlag für Polizeiwissenschaft, Clemens Lorei; privat.
- Barz, Heiner (Hrsg.). (2018). *Handbuch Bildungsreform und Reformpädagogik* (B4b). Springer Fachmedien Wiesbaden; privat.
- Bastiaens, Theo J. (2017). *Gestaltung und Entwicklung von neuen Medien* [Studienbrief]. FernUniversität in Hagen, Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften.
- Baumgartner, Peter, Häfele, Hartmut, & Maier-Häfele, Kornelia. (2002). *E-Learning Praxishandbuch: Auswahl von Lernplattformen: Marktübersicht - Funktionen - Fachbegriffe* (B4e). StudienVerl; privat.
- Beck, Klaus. (2018). Die soziale Konstruktion der Mediatisierung. In Jo Reichertz & Richard Bettmann (Hrsg.), *Kommunikation – Medien – Konstruktion* (S. 63–90). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-21204-9_4
- Bendel, Oliver. (2021a). Die fünf Dimensionen sozialer Roboter: Der Versuch einer Systematisierung. In Oliver Bendel (Hrsg.), *Soziale Roboter* (S. 3–20). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-31114-8_1
- Bendel, Oliver. (2021b, Juli 13). *Definition: Was ist „Digitalisierung“?* [Text]. Digitalisierung; Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH. <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/digitalisierung-54195/version-384620>
- Bendel, Oliver. (2021c). Mensch-Maschine-Interaktion. In *Gabler Wirtschaftslexikon*. Springer Fachmedien GmbH. <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/mensch-maschine-interaktion-54079/version-384579>
- Benner, Dietrich, & Oelkers, Jürgen (Hrsg.). (2004). *Historisches Wörterbuch der Pädagogik* (B4c). Beltz; privat.

- Bernhard-Skala, Dr. Christian, Bolten-Bühler, Ricarda, Koller, Julia, Rohs, Matthias, Wahl, Johannes, Brödel, Rainer, Rohs, Matthias, Schmidt-Lauff, Sabine, Schütz, Julia, & W. Bertelsmann Verlag. (2021). *Erwachsenenpädagogische Digitalisierungsfor-*
schung Impulse—Befunde—Perspektiven. (4d). privat.
- Berninger-Schäfer, Elke. (2018). *Online-Coaching* (B3c). privat. [http://search.ebsco-](http://search.ebsco-host.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1698995)
[host.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1698995](http://search.ebsco-host.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1698995)
- Besser, Ralf. (2021). Neurodidaktische Methoden. *PADUA*, 16(1), 21–26.
<https://doi.org/10/gh3szn>
- Bierhoff, Hans-Werner. (2002). *Motive und Motivation Ehrenamtlicher* (DRK e.V., Hrsg.;
B2c). Deutsches Rotes Kreuz e.V., Generalsekretariat; privat.
- Bischof, Andreas. (2021). Das epistemische Verhältnis der Sozialrobotik zur Gesell-
schaft: Epistemische Bedingungen, Praktiken und Implikationen der Entwicklung so-
zialer Roboter. In Oliver Bendel (Hrsg.), *Soziale Roboter* (S. 21–40). Springer Fach-
medien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-31114-8_2
- Bischof, Andreas, & Wohlrab-Sahr, Monika. (2018). Theorieorientiertes Kodieren, kein
Containern von Inhalten! In Christian Pentzold, Andreas Bischof, & Nele Heise
(Hrsg.), *Praxis Grounded Theory* (S. 73–101). Springer Fachmedien Wiesbaden.
https://doi.org/10.1007/978-3-658-15999-3_4
- Blank, Andreas. (2021). Online-Lerncoaching als Instrument der Lernbegleitung. *Päda-*
gogik der Gesundheitsberufe, 8(1), 76–80. <https://doi.org/10293.000/30000-12012>
- Blankertz, Herwig. (1977). *Interaktion und Organisation in pädagogischen Feldern. Be-*
richt über den 5. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft
vom 29. - 31.3.1976 in der Gesamthochschule in Duisburg (Duisburg) [Kongressbe-
richt]. Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft. [https://www.pe-](https://www.pe-docs.de/frontdoor.php?source_opus=23194)
[docs.de/frontdoor.php?source_opus=23194](https://www.pe-docs.de/frontdoor.php?source_opus=23194)
- BMBF. (o.J.). *Förderschwerpunkte: Mensch-Maschine-Interaktion* [Institutswebseite].
<https://www.softwaresysteme.pt-dlr.de/de/mensch-maschine-interaktion.php>
- Bodenmann, Guy, Perrez, Meinrad, & Schär, Marcel. (2011). *Klassische Lerntheorien:*
Grundlagen und Anwendungen in Erziehung und Psychotherapie (B4b; 2., überarb.
Aufl). Verlag Hans Huber, Hogrefe AG; privat.
- Boghossian, Paul Artin, & Gabriel, Markus. (2015). *Angst vor der Wahrheit: Ein Plädoyer*
gegen Relativismus und Konstruktivismus (Jens Rometsch, Übers.; B4b; 3. Auflage).
Suhrkamp; privat.
- Bohl, Thorsten. (2008). *Wissenschaftliches Arbeiten im Studium der Pädagogik: Arbeits-*
prozesse, Referate, Hausarbeiten, mündliche Prüfungen und mehr (B2a; 3. Auflage).
Beltz Verlag; privat.

- Böhm, Winfried, & Grell, Frithjof. (2005a). Konstruktivismus. In *Wörterbuch der Pädagogik* (16., vollst. überarb. Aufl, S. 369–370). Kröner; privat.
- Böhm, Winfried, & Grell, Frithjof. (2005b). *Wörterbuch der Pädagogik* (B4c; 16., vollst. überarb. Aufl). Kröner; privat.
- Bohndick, Carla, Bülow-Schramm, Margret, Paul, Daria, & Reinmann, Gabi (Hrsg.). (2021). *Hochschullehre im Spannungsfeld zwischen individueller und institutioneller Verantwortung: Tagungsband der 15. Jahrestagung der Gesellschaft für Hochschulforschung*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-32272-4>
- Bräuer, Gerd. (2016). *Das Portfolio als Reflexionsmedium für Lehrende und Studierende: Bd. VI* (2., erweiterte Aufl.). Verlag Barbara Budrich.
- Breuer, Franz. (2021). Grounded Theory schreiben. In Marc Dietrich, Irene Leser, Katja Mruck, Paul Sebastian Ruppel, Anja Schwentesius, & Rubina Vock (Hrsg.), *Begegnen, Bewegen und Synergien stiften* (S. 211–230). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-33632-5_12
- Breuer, Franz, Muckel, Petra, & Dieris, Barbara. (2019). *Reflexive Grounded Theory: Eine Einführung für die Forschungspraxis*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-22219-2>
- Breuer.pdf*. (o. J.).
- Brinkmann, Malte. (2021). Phänomenologische Bildungsforschung. In Birte Heidkamp-Kergel, David Kergel, & Sven-Niklas August (Hrsg.), *Handbuch Interdisziplinäre Bildungsforschung* (B4e; 1. Auflage, S. 157–183). Beltz Juventa; privat.
- Bromme, Rainer, & Prenzel, Manfred (Hrsg.). (2014). *Von der Forschung zur evidenzbasierten Entscheidung: Die Darstellung und das öffentliche Verständnis der empirischen Bildungsforschung* (B2a). Springer VS; privat.
- Bruch, Dominik, & Dichter, Martin N. (2018). Wissenszirkulation kann so einfach sein. *PADUA: Fachzeitschrift für Pflegepädagogik, Patientenedukation und -bildung*, 13(5), 329–335. <https://doi.org/10/gg5cr4>
- Brünner, Ines. (2009). *Gehirngerechtes Lernen mit digitalen Medien: Ein Unterrichtskonzept für den integrativen DaF-Unterricht* (B4d). Iudicium; privat.
- Brüsemeister, Thomas. (2008). *Qualitative Forschung: Ein Überblick* (B2a; 2., überarbeitete). VS Verlag für Sozialwissenschaften | GWV Fachverlage GmbH; privat. <https://books.google.de/books?id=dpoDCUVbrwgC>
- Buck, Marc Fabian, & Koinzer, Thomas. (2020). Zwischen Vermittlung und Versagung: Überlegungen zum Technologiedefizit in Zeiten der Digitalisierung. In Marc Fabian Buck, Johannes Drerup, & Gottfried Schweiger (Hrsg.), *Neue Technologien – neue*

- Kindheiten?: Ethische und bildungsphilosophische Perspektiven* (Bd. 3, S. 183–196). J.B. Metzler. <https://doi.org/10.1007/978-3-476-05673-3>
- Bundesministerium für Gesundheit. (2021, August 10). *Gesundheitsberufe: Eine Übersicht*. Gesundheitsberufe – Allgemein. <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/gesundheitswesen/gesundheitsberufe/gesundheitsberufe-allgemein.html>
- Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. (2021). *Den digitalen Wandel gestalten*. Digitalisierung. <https://www.bmwi.de/redaktion/de/dossier/digitalisierung.html>
- Burkard, Franz-Peter, & Weiß, Axel. (2008). *Dtv-Atlas Pädagogik* (B4b; 1.). Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG; privat.
- Christakis, Nicholas A., & Fowler, James H. (2011). *Die Macht sozialer Netzwerke: Wer uns wirklich beeinflusst und warum Glück ansteckend ist* (Jürgen Neubauer, Übers.; B4d). Fischer; privat.
- Christian Swertz. (2008). Bildungstechnologische Medienpädagogik. In Uwe Sander, Friederike von Gross, & Kai-Uwe Hugger (Hrsg.), *Handbuch Medienpädagogik* (B4d; 1. Aufl, S. 66–74). VS Verl. für Sozialwiss; privat.
- Cooper, Harris. (2017). *Research Synthesis and Meta-Analysis: A Step-by-Step Approach* (B2a; 5. Aufl., Bd. 2). SAGE Publications, Inc.; privat.
- Damian, Miller, & Benno, Volk. (2013). *E-Portfolio an der Schnittstelle von Studium und Beruf* (Bd. 63). Waxmann Verlag GmbH. https://www.pedocs.de/frontdoor.php?source_opus=9811
- Darici, Dogus, Ansorge, Steffen, Dirim, Malik, Chehade, Amir, & Lindenberg, Yannick. (2019). Neue Lernplattform für computergestütztes kollaboratives und problemorientiertes Lernen in der Medizin. Ein Pilotprojekt an der Charité – Universitätsmedizin Berlin und der Beuth Hochschule für Technik Berlin. In Robert Sader (Hrsg.), *Tagungsband* (S. 176–177). <https://www.egms.de/static/resources/meetings/gma2019/Abstractband.pdf>
- De Shazer, Steve, & Dolan, Yvonne M. (2015). *Mehr als ein Wunder: Lösungsfokussierte Kurztherapie heute* (B3c; 4. Aufl). Carl-Auer-Verl; privat.
- Dehner, Ulrich, & Dehner, Renate. (2018). *Transaktionsanalyse im Coaching: Coachings professionalisieren mit Konzepten, Modellen und Techniken aus der Transaktionsanalyse* (B3c; 3., aktualisierte Auflage). ManagerSeminare Verlags GmbH; privat.
- Descartes, René. (2019). *Discours de La Méthode | Bericht über die Methode* (Holger Ostwald, Hrsg. & Übers.; B8a; 2., bibliographisch ergänzte Ausgabe 2019, [Nachdruck] 2021). Reclam; privat.

- Dewe, Bernd, Frank, Günter, & Hüge, Wolfgang. (1988). *Theorien der Erwachsenenbildung: Ein Handbuch* (B4a). Max Hueber Verlag; privat. <https://books.google.de/books?id=C8bZAAAACAAJ>
- DFKI. (2021). *Forschungsthemen: Mensch Maschine Interaktion* [Institutswebseite]. Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. <https://www.dfki.de/web/forschung/forschungsthemen/mensch-maschine-interaktion/>
- Digitalisierung fehlt in der Ausbildung bei Gesundheitsberufen. (o. J.). *Deutsches Aerzteblatt Online*.
- Dilk, Friedhelm, Fenske, Otto, & Jansen, Peter. (1984a). *Text, Erfahrung, Reflexion: Erzählungen, Wirkung, Lese-prozeß* (Peter Jansen, Hrsg.; B2a; 1. Aufl, Bd. 1). Ferdinand Kamp; privat.
- Dilk, Friedhelm, Fenske, Otto, & Jansen, Peter. (1984b). *Text, Erfahrung, Reflexion: Text und Wirklichkeit* (Peter Jansen, Hrsg.; B2a; 1. Aufl, Bd. 2). Kamp; privat.
- Dittler, Ullrich (Hrsg.). (2009). *E-Learning: Eine Zwischenbilanz: Kritischer Rückblick Als Basis Eines Aufbruchs*. Waxmann.
- Döring, Nicola, Pöschl, Sandra, & Bortz, Jürgen (Hrsg.). (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (B2a; 5. Aufl.). Springer-Verlag GmbH; privat.
- Dresing, Thorsten, & Pehl, Thorsten. (2017). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse: Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (B2a; 7. Auflage). Eigenverlag; privat.
- Dubbel, Heinrich, & Beitz, Wolfgang (Hrsg.). (1995). *Taschenbuch für den Maschinenbau* (B8e; 18. Aufl). Springer; privat.
- DUDEN. (2021a, Dezember 23). *Duden | Gefüge | Rechtschreibung, Bedeutung, Definition, Herkunft* [Nachschlagewerk]. Wörterbuch. <https://www.duden.de/node/54352/revision/637006>
- DUDEN. (2021b, Dezember 23). *Duden | wirken | Rechtschreibung, Bedeutung, Definition, Herkunft* [Nachschlagewerk]. Wörterbuch. <https://www.duden.de/node/206846/revision/503148>
- DUDEN. (2021c, Dezember 23). *Duden | Wirkung | Rechtschreibung, Bedeutung, Definition, Herkunft* [Nachschlagewerk]. Wörterbuch. <https://www.duden.de/node/206276/revision/504334>
- Dütthorn, Nadin, Hülsken-Giesler, Manfred, & Pechuel, Rasmus. (2018). Game Based Learning in Nursing – didaktische und technische Perspektiven zum Lernen in authentischen, digitalen Fallsimulationen. In Mario A. Pfannstiel, Sandra Krammer, &

- Walter Swoboda (Hrsg.), *Digitale Transformation von Dienstleistungen im Gesundheitswesen IV* (S. 83–101). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-13644-4_5
- Dyrna, Jonathan, Riedel, Jana, Schulze-Achatz, Sylvia, & Köhler, Thomas (Hrsg.). (2021). *Selbstgesteuertes Lernen in Der Beruflichen Weiterbildung: Ein Handbuch Für Theorie Und Praxis* (B4d; 1. Auflage). Waxmann; privat.
- Ebersbach, Anja, Glaser, Markus, & Heigl, Richard. (2011). *Social Web* (B4d; 2., völlig überarb. Aufl). UVK Verl.-Ges; privat.
- Eckert, Jochen, Biermann-Ratjen, Eva-Maria, & Höger, Diether (Hrsg.). (2012). *Gesprächspsychotherapie: Lehrbuch* (B2c; 2.). Springer-Verlag; privat.
- Eco, Umberto. (2000). *Wie man eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibt: Doktor-, Diplom- und Magisterarbeit in den Geistes- und Sozialwissenschaften* (Walter Schick, Übers.; B2a; 8., unveränderte Aufl. der deutschen Ausgabe). C.F. Müller Verlag, Hüthig GmbH; privat.
- Edtstadler, Katharina. (2021). *Medizinprofessionelle Leser*innen (MPL): Eine metakritische Analyse der Medical Humanities*. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-63010-5>
- Eisend, Martin, Matiaske, Wenzel, & Fantapié Altobelli, Claudia. (2014). *Metaanalyse* (B2a; 1. Auflage). Rainer Hampp Verlag; privat.
- Elsenbast, Christian, Sachs, Sebastian, Pranghofer, Johannes, & Luiz, Thomas. (2021). Lernen mit digitalen Medien in der Notfallmedizin – ein Pfad durch den Dschungel der Möglichkeiten. *Notfall + Rettungsmedizin*. <https://doi.org/10.1007/s10049-021-00957-y>
- Elsholz, Uwe. (2021). Betriebliches Lernen in Zeiten digitalisierter Arbeit – Analyse- und Gestaltungsperspektiven. In Dirk Baecker & Uwe Elsholz (Hrsg.), *Parallele Welten der Digitalisierung im Betrieb* (S. 19–39). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-35103-8_2
- Elsholz, Uwe, & Thomas, Martina. (2021). Subjektivierung im Digitalisierungsprozess im Spiegel empirischer Befunde. In Dirk Baecker & Uwe Elsholz (Hrsg.), *Parallele Welten der Digitalisierung im Betrieb* (S. 41–53). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-35103-8_3
- Enke, Kersten, & Kuhnke, Rico (Hrsg.). (2013). *Lernfeld Rettungsdienst: Wege zum handlungsorientierten Unterricht* (B4a). Stumpf + Kossendey; privat.
- Erpenbeck, John, Heyse, Volker, Meynhardt, Timo, & Weinberg, Johannes. (2007). *Die Kompetenzbiographie: Wege der Kompetenzentwicklung* (2., aktualisierte und überarbeitete Auflage). Waxmann; privat.

- Erpenbeck, John, & Rosenstiel, Lutz von (Hrsg.). (2007). *Handbuch Kompetenzmessung: Erkennen, verstehen und bewerten von Kompetenzen in der betrieblichen, pädagogischen und psychologischen Praxis* (2., überarb. und erw. Aufl.). Schäffer-Poeschel; privat.
- Erpenbeck, John, Sauter, Simon, & Sauter, Werner. (2015). *E-Learning und Blended Learning: Selbstgesteuerte Lernprozesse zum Wissensaufbau und zur Qualifizierung* (B4d). Springer Gabler; privat.
- Erpenbeck, John, & Sauter, Werner. (2016). *Stoppt die Kompetenzkatastrophe! Wege in eine neue Bildungswelt* (B4a). Springer Verlag; privat.
- Esselborn-Krumbiegel, Helga. (2008). *Von der Idee zum Text: Eine Anleitung zum wissenschaftlichen Schreiben* (B2a; 3., überarb. Aufl.). Schöningh; privat.
- Euler, Dieter (Hrsg.). (2009). *Sozialkompetenzen in der beruflichen Bildung: Didaktische Förderung und Prüfung* (1. Aufl.). Haupt; privat.
- Faltermaier, Toni, Mayring, Philipp, Saup, Winfried, & Strehmel, Petra. (2002). *Entwicklungspsychologie des Erwachsenenalters* (B2c; 2., überarbeitete und erweiterte). Kohlhammer Verlag GmbH; privat.
<https://books.google.de/books?id=Jlt4DwAAQBAJ>
- Faulstich, Peter, & Zeuner, Christine. (2008). *Erwachsenenbildung: Eine handlungsorientierte Einführung in Theorie, Didaktik und Adressaten* (B4a; 3., aktualisierte Aufl.). Juventa-Verl; privat.
- Felsenreich, Christian, & Waleczek, Helfried (Hrsg.). (2012). *Teamkompetenzen für sicheres Handeln*. Verlag für Polizeiwissenschaft, Clemens Lorei; privat.
- Fink, Tobias, Hill, Burkhard, Reinwand, Vanessa-Isabelle, & Wenzlik, Alexander. (o. J.). *Wirkungsforschung zwischen Erkenntnisinteresse und Legitimationsdruck*. 14.
- Finkenzeller, Hermann, & Riemer, Sabine. (2013). *Kompetenz und Reflexion: Kompetenzen beschreiben, beurteilen und anerkennen* (B4a). ZIEL - Zentrum für interdisziplinäres erfahrungsorientiertes Lernen GmbH; privat.
- Fink-Heitz, Margit, Engl, Tobias, Oberhoffer, Renate, & Schulz, Thorsten. (2015). Dokumentation eines E-Learning-Szenarios mit virtueller Gruppenarbeit. *Pädagogik der Gesundheitsberufe*, 3(4), 14–39.
- Fischer, Kerstin. (2021). Geräusche, Stimmen und natürliche Sprache: Kommunikation mit sozialen Robotern. In Oliver Bendel (Hrsg.), *Soziale Roboter* (S. 279–292). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-31114-8_14
- Flandorfer, Priska. (2020a, August 14). *Aufbau und Gliederung für das Exposé deiner Dissertation* [Wissensdatenbank]. Scribbr. <https://www.scribbr.de/dissertation-doktorarbeit/expose-aufbau-gliederung/>

- Flandorfer, Priska. (2020b, Oktober 20). *Zeitplan für die Dissertation in 6 Phasen mit Excel-Vorlage* [Wissensdatenbank]. Scribbr. <https://www.scribbr.de/dissertation-doktorarbeit/zeitplan/>
- Flentje, Markus, Enax, Sascha, Albers, Thomas, Meyer, Lennart, & Eismann, Hendrik. (2021). „Entrustable professional activities“ für NotfallsanitäterInnen: EDelphi-Analyse relevanter Versorgungssituationen zur Ausbildung von Handlungskompetenz. *Notfall + Rettungsmedizin*. <https://doi.org/10.1007/s10049-021-00970-1>
- Flick, Uwe. (2017). *Qualitative Sozialforschung: Eine Einführung* (B2a; Originalausgabe, 8. Auflage). rowohlt's enzyklopädie im Rowohlt Taschenbuch Verlag; privat.
- Foucault, Michel. (2019). *Überwachen und Strafen: Die Geburt des Gefängnisses* (Walter Seitter, Übers.; B1d; 17. Auflage). Suhrkamp; privat.
- Fraunhofer IGD. (2021). *Forschungslinien: Mensch-Maschine-Interaktion (HCI)* [Institutswebseite]. Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung. <https://www.igd.fraunhofer.de/kompetenzen/forschungslinien/mensch-maschine-interaktion-hci>
- Friebertshäuser, Barbara. (o.J.). *Anregungen zum Studieren mit einem Forschungstagebuch* [Handreichung]. Universität Frankfurt, Fachbereich Erziehungswissenschaften, Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft.
- Fröhlich, Volker, & Göppel, Rolf. (2006). *Bildung als Reflexion über die Lebenszeit* (B2c; Bd. 23). Psychosozial-Verlag; privat.
- Fuchs, Peter. (2015). *DAS Sinnsystem: Prospekt einer sehr allgemeinen Theorie* (B5c; 1. Aufl.). Velbrück Wissenschaft; privat.
- Fuchs, Peter, Fuchs, Marie-Christin, & Fuchs, Peter. (2004). *Theorie als Lehrgedicht* (B5c). Transcript-Verl; privat.
- Fuchs, Peter, Fuchs, Marie-Christin, & Fuchs, Peter. (2005). *Konturen der Moderne* (B5c). Transcript-Verl; privat.
- Fürst, Ronny Alexander (Hrsg.). (2020). *Digitale Bildung und Künstliche Intelligenz in Deutschland: Nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsaenda*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-30525-3>
- Gaidys, Dr Uta, Straß, Katharina, Schulmann, Christine, & Johannsen, Karina. (2018). Do.Learn – ein Blended Learning Szenario in der Präsenzlehre im Fachbereich Pflege und Gesundheitsförderung an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW Hamburg). *Pädagogik der Gesundheitsberufe*, 5(2), 107–110.
- Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission, Europäische Union. (o. J.). *DigCompEdu Check-In* [Fragebogen].

- Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission, Europäische Union. (2017). *Digitale Kompetenz Lehrender* [Poster].
- Gergen, Kenneth J. (2002). *Konstruierte Wirklichkeiten: Eine Hinführung zum sozialen Konstruktivismus* (Hans Westmeyer, Übers.; B5c). Kohlhammer; privat.
- Giesecke, Hermann. (2013). *Pädagogik als Beruf: Grundformen pädagogischen Handelns* (B4b; 11. Aufl). Beltz Juventa; privat.
- Glaser, Barney G., & Strauss, Anselm L. (1967). *Grounded theory: Strategien qualitativer Forschung* (B2a; 3.). Verlag Hans Huber; privat.
- Glaserfeld, Ernst von, & Köck, Wolfram K. (2008). *Radikaler Konstruktivismus: Ideen, Ergebnisse, Probleme* (B5c; 1. Aufl., [Nachdr.]). Suhrkamp; privat.
- Gnahs, Dieter. (2010). *Kompetenzen—Erwerb, Erfassung, Instrumente* (2., aktualisierte und überarb. Aufl). Bertelsmann; privat.
- Göbel, Kerstin, Wyss, Corinne, Neuber, Katharina, & Raaflaub, Meike (Hrsg.). (2021). *Quo vadis Forschung zu Schülerrückmeldungen zum Unterricht: Konzeptionelle Überlegungen und empirische Befunde zu Chancen und Herausforderungen*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-32694-4>
- Goeke, Pascal, Lippuner, Roland, & Wirths, Johannes (Hrsg.). (2015). *Konstruktion und Kontrolle: Zur Raumordnung sozialer Systeme* (B5c). Springer VS; privat.
- Goldstein, E. Bruce, Irtel, Hans, & Plata, Guido. (2011). *Wahrnehmungspsychologie: Der Grundkurs* (2c; 7. Aufl., Nachdr). Spektrum, Akad. Verl; privat.
- Golowko, Nina. (2021). *Future Skills in Education: Knowledge Management, AI and Sustainability as Key Factors in Competence-Oriented Education*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-33997-5>
- Görl-Rottstädt, Dörte, Riedel, Jana, König, Karsten, & Pittius, Katrin. (2021). *Zwischen digital und analog—Ein Vergleich klassischer und digitaler Ansätze von Lernberatung und Lernbegleitung im berufsbegleitenden Studium*. 6.
- Grawe, Klaus. (2004). *Neuropsychotherapie* (B2c). Hogrefe; privat.
- Greb, Ulrike (Hrsg.). (2005). *Lernfelder fachdidaktisch interpretieren: Werkstattberichte zur Gestaltung von Gesundheits- und Krankheitsthemen im schulischen Bereich* (B4a). Mabuse-Verl; privat.
- Grosch, Martina. (2019). Digitale Lernszenarien: Konzept, tutorielle Betreuung und gemeinsame Lernprozesse lassen digitales Lernen lebendig werden. *PADUA: Fachzeitschrift für Pflegepädagogik, Patientenedukation und -bildung*, 14(2), 115–117. <https://doi.org/10/gg5crg>
- Groß Ophoff, Jana. (2013). *Lernstandserhebungen: Reflexion und Nutzung* (B2c). Waxmann Verlag GmbH; privat.

- Gross, Friederike von, Meister, Dorothee M., & Sander, Uwe (Hrsg.). (2015). *Medienpädagogik—Ein Überblick* (B4d). Beltz Juventa; privat.
- Gruber, Elke. (2022). *Digitalisierung und Erwachsenenbildung. Reflexionen zu Innovation und Kritik*. 252.
- Gudjons, Herbert. (2008). *Pädagogisches Grundwissen: Überblick - Kompendium - Studienbuch* (B4b; 10., aktualisierte Aufl). Klinkhardt; privat.
- Hahnen, Dominik. (o. J.). *Handlungsorientierte berufliche Bildung im Rettungsdienst*. 14.
- Hahnen, Dominik, & Karutz, Dr Harald. (2018). Didaktische Modelle in der Ausbildung zum Notfallsanitäter: Übertragbarkeit und Anwendung von allgemein- und pflegedidaktischen Modellen. *Pädagogik der Gesundheitsberufe*, 5(4), 244–254.
- Haken, Hermann. (1990). *Synergetik: Eine Einführung Nichtgleichgewichts-Phasenübergänge und Selbstorganisation in Physik, Chemie und Biologie* (A. Wunderlin, Übers.; B5c). Springer Berlin Heidelberg; privat.
- Handl, Gerald. (2014). "Pimp my Hygiene!" – Lehrveranstaltungsbegleitende Praxisreflexion mit ePortfolio. *Allgemeiner Teil*, 7.
- Hanika, Heinrich. (2019). Digitalisierung, Big Data und Big To-dos aus Sicht der Rechtswissenschaft. In Mario A. Pfannstiel, Patrick Da-Cruz, & Harald Mehlich (Hrsg.), *Digitale Transformation von Dienstleistungen im Gesundheitswesen VI* (S. 67–87). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-25461-2_5
- Hanisch, Jochen. (2016). *Lehren und Lernen in der Wissensgesellschaft: Eine metaanalytische Betrachtung* [Unveröffentlichte Hausarbeit (M.A.)]. FernUniversität in Hagen, Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften.
- Hanisch, Jochen. (2020a). *Notfallsanitäter. Systemische Interventionskompetenz durch High Responsibility Teams in kritischen Situationen Eine qualitative Inhaltsanalyse der berufsausbildenden Grundlagenliteratur* (B3c). GRIN Verlag; privat.
- Hanisch, Jochen. (2020b). *Nachhaltiges Wissensmanagement durch Kollaborationstools in der rettungsdienstlichen Ausbildung: Evaluation von Einflussfaktoren am Beispiel der Sicherung selbstorganisierter Gruppenarbeitsergebnissen von Notfallsanitäter/innen* (B5e). GRIN Verlag; privat.
- Hanisch, Jochen. (2020c). *Systemische Beratung für Gesundheitsfachberufe* (B3c). GRIN Verlag; privat.
- Hanisch-jochen_disertation_expose_abbildung_container-content.jpg*. (o. J.).
- Hansel, Toni (Hrsg.). (2010). *Soft Skills: Alternative zur Fachlichkeit oder weiche Performance?* (B4a). Centaurus; privat.

- HARTUNG, STEPHANIE. (2021). *ONLINE-AUFSTELLUNGEN: So funktionieren systemische aufstellungen am bildschirm*. (B3c). SPRINGER; privat.
- Hartweg, Hans-R., Agor, Karin, Kaestner, Rolf, Rzesnitzek, Alexander, & Wessels, Michael. (2017). Potenziale nicht-ärztlicher Gesundheitsberufe zur Sicherstellung der Versorgung in unterversorgten Gebieten am Beispiel der Telemedizin. In Mario A. Pfannstiel, Patrick Da-Cruz, & Harald Mehlich (Hrsg.), *Digitale Transformation von Dienstleistungen im Gesundheitswesen I* (S. 109–120). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-12258-4_7
- Hattie, John. (2014). *Lernen sichtbar machen* (Wolfgang Beywl, Übers.; B4b; 2. korrigierte). Schneider Verlag Hohengehren; privat.
- Hauck-Thum, Uta, & Noller, Jörg (Hrsg.). (2021). *Was ist Digitalität? Philosophische und pädagogische Perspektiven*. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-62989-5>
- Heckhausen, Jutta, & Heckhausen, Heinz (Hrsg.). (2018). *Motivation und Handeln*. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-53927-9>
- Heesen, Bernd. (2021). *Wissenschaftliches Arbeiten: Methodenwissen für Wirtschafts-, Ingenieur- und Sozialwissenschaftler*. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-62548-4>
- Hege, Inga, Tolks, Daniel, Kuhn, Sebastian, & Shiozawa, Thomas. (2020). Digital skills in healthcare [Text/html]. *GMS Journal for Medical Education*; 37(6):Doc63. <https://doi.org/10.3205/zma001356>
- Hellmann, W., Aulenkamp, J., Beier, J., Chabiera, P. J., Grütters, J., Henke, T., Kaufmann, M., Krapp, N., Leikeim, L., Lieder, P., & others. (2021). *Die junge Ärztegeneration zeigt Flagge: Vorschläge zu Studium, Weiterbildung und Arbeitsbedingungen im Krankenhaus*. Kohlhammer Verlag.
- Hentig, Hartmut von. (2012). *Die Schule neu denken: Eine Übung in pädagogischer Vernunft* (4a; 6. Aufl., erweiterte Neuauflage). Beltz; privat.
- Herzig, Bardo, & Herzig, Bardo. (2012). *Medienbildung: Grundlagen und Anwendungen* (B4d). kopaed; privat.
- Herzog, Michael A., & Sieck, Jürgen. (2011). Technologien für das Mobile Lernen. In Paul Klimsa & Ludwig J. Issing (Hrsg.), *Online-Lernen: Handbuch für Wissenschaft und Praxis* (B4d; 2., verbesserte und ergänzte Aufl., S. 283–296). Oldenbourg; privat.
- Hesse, Jürgen, & Schrader, Hans Christian. (2001). *Testtraining für Ausbildungsplatzsucher: Hilfe bei Bewerbung, Tests und Vorstellungsgespräch* (B4a). Fischer-Taschenbuch-Verl; privat.

- Hettinger, Jochen. (2008). *E-Learning in der Schule: Grundlagen, Modelle, Perspektive* (B4d). Kopaed; privat.
- Hettler, Uwe. (2010). *Social Media Marketing: Marketing mit Blogs, sozialen Netzwerken und weiteren Anwendungen des Web 2.0* (B4d). Oldenbourg; privat.
- Heyse, Volker, Erpenbeck, John, Coester, Stephan, Ortmann, Stefan, & Sauter, Werner. (2019). *Kompetenzmanagement mit System: Theorie und Anwendung der international bewährten KODE®-Verfahren*. privat.
- Himml, Luisa-Maria, & Kerres, Andrea. (2021). Reflexionsfähigkeit stärken: Förderung der Reflexionsfähigkeit von Auszubildenden in der Pflege. *PADUA: Fachzeitschrift für Pflegepädagogik, Patientenedukation und -bildung*, 16(1), 35–39. <https://doi.org/10/gh3szc>
- Hinrichs, Anja-Christina. (2016). *Erfolgsfaktoren beruflicher Weiterbildung: Eine Längsschnittstudie zum Lerntransfer* (B4a). Springer Fachmedien Wiesbaden; privat.
- Holzinger, Anita, Zlabinger, Gerhard, & Rieder, Anita (Hrsg.). (2018). Forschungsgeleitet Lehren – Forschend Lernen. In *Tagungsband*. <https://www.egms.de/static/resources/meetings/gma2018/Abstractband.pdf>
- Hommel, Bernhard, & Nattkemper, Dieter. (2011). *Handlungspsychologie: Planung Und Kontrolle Intentionalen Handelns*; [www.lehrbuch-Psychologie.de]. Springer.
- Hunziker, Daniel. (2017). *Hokuspokus Kompetenz? Kompetenzorientiertes Lehren und Lernen ist keine Zauberei* (3. Auflage). hep der bildungsverlag; privat.
- Hüther, Gerald. (2015). *Etwas mehr Hirn, bitte: Eine Einladung zur Wiederentdeckung der Freude am eigenen Denken und der Lust am gemeinsamen Gestalten* (B4b). Vandenhoeck & Ruprecht; privat.
- Hüther, Gerald. (2016). *Mit Freude lernen - ein Leben lang: Weshalb wir ein neues Verständnis vom Lernen brauchen ; sieben Thesen zu einem erweiterten Lernbegriff und eine Auswahl von Beiträgen zur Untermauerung* (B4b). Vandenhoeck & Ruprecht; privat.
- Hüther, Jürgen, & Schorb, Bernd (Hrsg.). (2010). *Grundbegriffe Medienpädagogik* (B4d; 5., gegenüber der 4., unveränd. Aufl). kopaed; privat.
- Iberer, Ulrich. (2022). Vom „eLearning“ zum „Hybrid Learning“: Adaptionenprozesse in der Studiengangsentwicklung. *Zeitschrift Hochschule und Weiterbildung (ZHWB)*, 2021/2: Programmplanung in der wissenschaftlichen Weiterbildung. <https://doi.org/10.11576/ZHWB-4336>
- Ivanova, Janna, & Gawenda, Anna. (2021). *Online-Mediaplanung für Einsteiger: Grundlagen, Begriffe, Arbeitsschritte und Praxisbeispiele für B2C und B2B*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-31212-1>

- Jäckel, Von Michael. (o. J.). *Wirkungsforschung: Auf der Suche nach den Ursachen*. 9.
- Jank, Werner, & Meyer, Hilbert. (2018). *Didaktische Modelle* (B4b; 12. Auflage). Cornelsen; privat.
- Janowski, Kathrin, & André, Elisabeth. (2021). Nichtverbales Verhalten sozialer Roboter: Bewegungen, deren Bedeutung und die Technik dahinter. In Oliver Bendel (Hrsg.), *Soziale Roboter* (S. 293–308). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-31114-8_15
- Jochems, Wim, Merriënboer, Jeroen J. G. van, & Koper, Rob (Hrsg.). (2004). *Integrated E-learning: Implications for pedagogy, technology and organization* (B4d). RoutledgeFalmer; privat.
- John, Natalie. (2021). E-teaching.org-Artikel. . . August, 17.
- Jonas, Klaus, Stroebe, Wolfgang, & Hewstone, Miles (Hrsg.). (2007). *Sozialpsychologie: Eine Einführung* (M. Reiss, Übers.; B2c). Springer Medizin Verlag; privat.
- Jung, Eberhard. (2010). *Kompetenzerwerb: Grundlagen, Didaktik, Überprüfbarkeit*. Oldenbourg; privat.
- Jungermann, Helmut, Pfister, Hans-Rüdiger, & Fischer, Katrin. (2005). *Die Psychologie der Entscheidung: Eine Einführung* (B2c; 2. Aufl). Elsevier, Spektrum, Akad. Verl; privat.
- Jungkamp, Hrsg Burkhard, & Pfafferott, Martin. (o. J.). *Was Lehrkräfte lernen müssen*. 79.
- Käpplinger, Bernd, Klein, Rosemarie, & Haberzeth, Erik. (o. J.). *Wirkungsforschung in der Weiterbildung: „... Es kommt aber darauf an, sie zu verändern.“* 37.
- Kehl, Christoph. (2021). Möglichkeiten und Grenzen ethischer Technikgestaltung: Das Beispiel der Mensch-Maschine-Entgrenzung. In Olivia Mitscherlich-Schönherr (Hrsg.), *Das Gelingen der künstlichen Natürlichkeit* (S. 151–170). De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110756432-008>
- Kergel, David. (2021). Qualitative Bildungsforschung—Methodologische Fundierung und methodische Perspektiven. In Birte Heidkamp-Kergel, David Kergel, & Sven-Niklas August (Hrsg.), *Handbuch Interdisziplinäre Bildungsforschung* (B4e; 1. Auflage, S. 146–156). Beltz Juventa; privat.
- Kerres, Michael. (2013). *Mediendidaktik: Konzeption und Entwicklung mediengestützter Lernangebote* (B4d; 4., überarbeitete und aktualisierte Auflage). Oldenbourg Verlag; privat.
- Kiesler, Natalie. (2020). Medienkompetenzförderung im Lehramtsstudium der Goethe-Universität. *MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung*, 17(Jahrbuch Medienpädagogik), 477–506. <https://doi.org/10/gg84h4>

- Kirkpatrick, Donald L. (1998). *Evaluating Training Programs: The Four Levels* (B4a; Second Edition). Berrett-Koehler Publishers, Inc.; privat.
- Kleimann, Bernd. (2009). Technologiedefizite technologiebasierter Lehre? Unzeitgemäße Betrachtungen zu E-Learning im Hochschulkontext. In Ullrich Dittler (Hrsg.), *E-Learning: Eine Zwischenbilanz: Kritischer Rückblick als Basis eines Aufbruchs*. Waxmann.
- Klimsa, Paul, & Issing, Ludwig J. (Hrsg.). (2011). *Online-Lernen: Handbuch für Wissenschaft und Praxis* (B4b; 2., verbesserte und ergänzte Aufl.). Oldenbourg; privat.
- Knoll, Nina, Scholz, Urte, & Rieckmann, Nina. (2013). *Einführung Gesundheitspsychologie* (B2c; 3., aktualisierte). Ernst Reinhardt Verlag GmbH & Co. KG; privat. <https://books.google.de/books?id=JgkIDgAAQBAJ>
- Knörzer, Wolfgang, Amler, Wolfgang, Heid, Sarah, Janiesch, Julia, & Rupp, Robert (Hrsg.). (2019). *Das Heidelberger Kompetenztraining: Grundlagen, Methodik und Anwendungsfelder zur Entwicklung mentaler Stärke* (B3c; 1. Auflage 2019). Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH; privat.
- Königswieser, Roswita, & Hillebrand, Martin. (2017). *Einführung in die systemische Organisationsberatung* (B3c; Neunte). Carl-Auer-Systeme Verlag und Verlagsbuchhandlung GmbH; privat.
- Konstruktivismus, radikaler. (2020). In Markus Antonius Wirtz (Hrsg.), *Dorsch—Lexikon der Psychologie* (B2b; 19., überarbeitete Aufl., S. 984). Hogrefe Verlag; privat.
- Konstruktivismus (sozialer). (2020). In Markus Antonius Wirtz (Hrsg.), *Dorsch—Lexikon der Psychologie* (B2b; 19., überarbeitete Aufl., S. 984). Hogrefe Verlag; privat.
- Korn, Oliver, Buchweitz, Lea, Theil, Arthur, Fracasso, Francesca, & Cesta, Amedeo. (2021). Akzeptanz und Marktfähigkeit sozialer Roboter: Eine Studie mit älteren Menschen aus Italien und Deutschland. In Oliver Bendel (Hrsg.), *Soziale Roboter* (S. 59–88). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-31114-8_4
- Krahe, Anna Marleen, Ketterer, Manuel Christoph, Offergeld, Christian, & Hildenbrand, Tanja. (2022). Evaluation eines strukturierten E-Learning-basierten Ansatzes zur Vermittlung der CT-Anatomie der Nasennebenhöhlen bei Medizinstudierenden: Eine Pilotstudie. *HNO*. <https://doi.org/10.1007/s00106-021-01141-x>
- Krapp, Andreas. (2007). Lehren und Lernen. In Heinz-Elmar Tenorth & Rudolf Tippelt (Hrsg.), *Beltz Lexikon Pädagogik* (B4b; S. 454–457). Beltz; privat.
- Krapp, Andreas, & Weidenmann, Bernd (Hrsg.). (2001). *Pädagogische Psychologie: Ein Lehrbuch* (B2b; 4., vollst. überarb. Aufl). Beltz, PVU; privat.

- Krommer, Axel. (2021). Mediale Paradigmen, palliative Didaktik und die Kultur der Digitalität. In Uta Hauck-Thum & Jörg Noller (Hrsg.), *Was ist Digitalität?* (S. 57–72). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-62989-5_5
- Krumm, Stefan, Mertin, Inga, & Dries, Christian. (2012). *Kompetenzmodelle*. Hogrefe; privat.
- Kuckeland, Heidi. (2018). Professionalität von Lehrenden in den Pflege- und Gesundheitsberufen – Ein Blick auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Lehrerausbildung. *PADUA*, 13(3), 163–172. <https://doi.org/10.1024/1861-6186/a000434>
- Kuhn, Sebastian, Bartmann, Franz, Klapper, Bernadette, & Schwenk, Uwe. (2020). *Neue Gesundheitsberufe für das digitale Zeitalter* [Projektbericht]. Reformkommission „Gesundheitsberufe der Zukunft“.
- Kuhnert, Tanja, Berg, Mathias, Schwing, Rainer, & Vandenhoeck & Ruprecht. (2020). *Systemische Therapie jenseits des Heilauftrags Systemtherapeutische Perspektiven in der Sozialen Arbeit und verwandten Kontexten*. (B3c). privat.
- Kunkel, Matthias. (2021). Lernmanagementsysteme als Rahmenbedingung. In Roland Küstermann, Matthias Kunkel, André Mersch, & Anne Schreiber (Hrsg.), *Selbststudium im digitalen Wandel* (S. 17–20). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-31279-4_3
- Küstermann, Roland, Kunkel, Matthias, Mersch, André, & Schreiber, Anne (Hrsg.). (2021). *Selbststudium im digitalen Wandel: Digitales, begleitetes Selbststudium in der Mathematik – MINT meistern mit optes*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-31279-4>
- Landau, Kurt. (2019). E-Learning für ergonomische Arbeitsabläufe in der medizinischen Rehabilitation. In Mario A. Pfannstiel, Patrick Da-Cruz, & Harald Mehlich (Hrsg.), *Digitale Transformation von Dienstleistungen im Gesundheitswesen V* (S. 391–411). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-23987-9_20
- Lang, Michael. (o. J.). *Das Change Management Workbook, Veränderungen im Unternehmen erfolgreich gestalten*.
- Lankau, Ralf. (2017). *Kein Mensch Lernt Digital: Über Den Sinnvollen Einsatz Neuer Medien Im Unterricht* (B4d). Beltz; privat.
- Lehre. (2007). In Heinz-Elmar Tenorth & Rudolf Tippelt (Hrsg.), *Beltz Lexikon Pädagogik* (B4b; S. 462). Beltz; privat.
- Leidl-Mueller, Martin. (o. J.). *Bildungsorientierte Gestaltung medialer Lernumgebungen*. 186.

Leineweber, Christian. (2021). Digitale Bildung—Annäherung an einen paradoxen Begriff. In Birte Heidkamp-Kergel, David Kergel, & Sven-Niklas August (Hrsg.), *Handbuch Interdisziplinäre Bildungsforschung* (B4e; 1. Auflage, S. 400–421). Beltz Juventa; privat.

Leitfaden Dissertation. (o. J.).

Liebsch, Katharina (Hrsg.). (2010). *Reflexion und Intervention: Zur Theorie und Praxis Schulpraktischer Studien* (B4a). Schneider Verlag Hohengehren; privat.

Lienau, Theresa. (o. J.). *Vom Reizthema zum Qualitätsmerkmal – Die Coronapandemie als Gamechanger frühkindlicher Medienerziehung? Eine Analyse neuer Potenziale der pandemiebedingten Digitalisierungsprozesse in Kindertageseinrichtungen.* 33.

Lipprandt, Myriam, & Röhrig, Rainer. (2021). Sicherheitskritische Mensch-Maschine-Interaktion in der Medizin. In Christian Reuter (Hrsg.), *Sicherheitskritische Mensch-Computer-Interaktion* (S. 321–340). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-32795-8_15

Literatur Mensch-Maschine. (o. J.).

Locher, Maximilian. (2021a). Arbeit als aktive Integration von Organisation, Technik und Produkt. In Dirk Baecker & Uwe Elsholz (Hrsg.), *Parallele Welten der Digitalisierung im Betrieb* (S. 111–134). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-35103-8_6

Locher, Maximilian. (2021b). Humanisierung der Arbeit 4.0? Über agile Digitalisierungsketten und Räume des Unbeobachtbaren. In Dirk Baecker & Uwe Elsholz (Hrsg.), *Parallele Welten der Digitalisierung im Betrieb* (S. 77–110). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-35103-8_5

Lucke, Ulrike. (o. J.). *Persönliche Lernumgebungen von Studierenden im Corona-Semester.* 12.

Luft, Lisa, Schmidt, Melanie, & Schulze, Dr Ulrike. (o. J.). *Verknüpfung von beruflicher und akademischer Pflegebildung.* 7.

Luhmann, Niklas. (1982). Die Voraussetzung der Kausalität. In Niklas Luhmann & Karl-Eberhard Schorr (Hrsg.), *Zwischen Technologie und Selbstreferenz: Fragen an die Pädagogik* (B4d; 1. Aufl, S. 41–50). Suhrkamp Taschenbuch Verlag; privat.

Luhmann, Niklas. (2017). *Einführung in die Systemtheorie* (Dirk Baecker, Hrsg.; B5c; Siebte Auflage). Carl-Auer-Syteme Verlag; privat.

Luhmann, Niklas, & Schorr, Karl-Eberhard. (1982a). Das Technologiedefizit der Erziehung und die Pädagogik. In Niklas Luhmann & Karl-Eberhard Schorr (Hrsg.), *Zwischen Technologie und Selbstreferenz: Fragen an die Pädagogik* (B4d; 1. Aufl, S. 11–40). Suhrkamp Taschenbuch Verlag; privat.

- Luhmann, Niklas, & Schorr, Karl-Eberhard (Hrsg.). (1982b). *Zwischen Technologie und Selbstreferenz: Fragen an die Pädagogik* (B4d; 1. Aufl). Suhrkamp Taschenbuch Verlag; privat.
- Maier, Uwe. (2012). *Lehr-Lernprozesse in der Schule: Studium: allgemeindidaktische Kategorien für die Analyse und Gestaltung von Unterricht* (B4b). Klinkhardt; privat.
- Mainzer, Klaus (Hrsg.). (1999). *Komplexe Systeme und Nichtlineare Dynamik in Natur und Gesellschaft* (B5c). Springer Berlin Heidelberg; privat.
- Maslow, Abraham H. (2018). *Motivation und Persönlichkeit* (Paul Kruntorad, Übers.; B2c; 15. Auflage). Rowohlt; privat.
- Masterarbeit_Rainer_Schmidt_SGA_2020.pdf*. (o. J.).
- Maturana, Humberto R. (2000). *Biologie der Realität* (Karl Köck, Übers.; B5c). Suhrkamp Verlag; privat.
- Maturana, Humberto R., & Pörksen, Bernhard. (2018). *Vom Sein zum Tun: Die Ursprünge der Biologie des Erkennens* (B5c; Vierte Auflage). Carl-Auer Verlag GmbH; privat.
- Maturana, Humberto R., & Varela, Francisco J. (2015). *Der Baum der Erkenntnis: Die biologischen Wurzeln menschlichen Erkennens* (B5c; 6. Auflage). Fischer Taschenbuch Verlag; privat.
- Maurer, Jenny, Hilkenmeier, Johanna, Becker, Angelika, & Daseking, Monika. (2022). Digitale Lerntherapie: Neue Wege während der Corona-Pandemie. *MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung*, 46, 160–178. <https://doi.org/10.21240/mpaed/46/2022.01.18.X>
- May, Arnd T., & Mann, Reinhold. (2003). *Soziale Kompetenz im Notfall: Praxisanleitung nicht nur für den Rettungsdienst - ein Unterrichtskonzept* (2., überarb. und erw. Aufl). Lit; privat.
- Mayer, Horst O. (2013). *Interview und schriftliche Befragung: Grundlagen und Methoden empirischer Sozialforschung* (2a; 6., überarbeitete Auflage). Oldenbourg Verlag; privat.
- Mayer, Horst O., & Treichel, Dietmar (Hrsg.). (2004). *Handlungsorientiertes Lernen Und eLearning: Grundlagen Und Praxisbeispiele* (B4d). Oldenbourg; privat.
- Mayring, Philipp. (2008). Neuere Entwicklungen in der qualitativen Forschung und Qualitativen Inhaltsanalyse. In Philipp Mayring & Michaela Gläser-Zikuda (Hrsg.), *Die Praxis der Qualitativen Inhaltsanalyse* (2.. neu ausgestattete, S. 7–19). Beltz Verlag. <https://books.google.de/books?id=vrkM6Z-y9S0C>
- Mayring, Philipp. (2010a). Qualitative Inhaltsanalyse. In Günther Mey & Katja Mruck (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie* (S. 601–613). VS Verlag

- für Sozialwissenschaften | Springer Fachmedien GmbH.
<https://books.google.de/books?id=JHogno56CgsC>
- Mayring, Philipp. (2010b). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (B2a; 11., aktualisierte und überarbeitete). Beltz Verlag; privat.
- Mayring, Philipp, & Gläser-Zikuda, Michaela (Hrsg.). (2008). *Die Praxis der Qualitativen Inhaltsanalyse* (B2a; 2.. neu ausgestattete). Beltz Verlag; privat.
- Meier, Frank, & Peetz, Thorsten (Hrsg.). (2021). *Organisation und Bewertung*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-31549-8>
- Meier-Gantenbein, Karl F., & Späth, Thomas. (o. J.). *Handbuch Bildung, Training und Beratung*. 10.
- Mentler, Tilo. (2021a). IT-Unterstützung des Regel- und Ausnahmebetriebes von Rettungsdiensten. In Christian Reuter (Hrsg.), *Sicherheitskritische Mensch-Computer-Interaktion* (S. 301–320). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-32795-8_14
- Mentler, Tilo. (2021b). Usability Engineering und User Experience Design sicherheitskritischer Systeme. In Christian Reuter (Hrsg.), *Sicherheitskritische Mensch-Computer-Interaktion* (S. 47–66). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-32795-8_3
- Merriënboer, Jeroen J. G. van, & Kirschner, Paul Arthur. (2007). *Ten steps to complex learning: A systematic approach to four-component instructional design*. Lawrence Erlbaum Associates; privat.
- Mey, Günter, & Mruck, Katja (Hrsg.). (2010). *Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie* (1. Aufl). VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Mey, Günter, & Mruck, Katja. (2020). Grounded-Theory-Methodologie. In Günter Mey & Katja Mruck (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie* (S. 513–535). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-26887-9_46
- Mey, Günther, & Mruck, Katja (Hrsg.). (2010). *Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie* (B2a). VS Verlag für Sozialwissenschaften | Springer Fachmedien GmbH; privat.
- Meyer, Hilbert. (2017a). *Unterrichtsmethoden. 1: Theorieband* (B4b; 17. Auflage). Cornelsen; privat.
- Meyer, Hilbert. (2017b). *Unterrichtsmethoden. 2: Praxisband* (B4b; 15. Auflage). Cornelsen; privat.
- Meyer, Hilbert. (2018). *Was ist guter Unterricht?* (B4b; 13. Auflage). Cornelsen; privat.

- Meyer, Torsten, Mayrberger, Kerstin, Münte-Goussar, Stephan, & Schwalbe, Christina (Hrsg.). (2011). *Kontrolle und Selbstkontrolle: Zur Ambivalenz von E-Portfolios in Bildungsprozessen* (B1d; 1. Aufl). VS, Verl. für Sozialwiss; privat.
- Middendorf, Jörg. (2019). *Lösungsorientiertes Coaching Kurzzeit-Coaching für die Praxis* (B3c). privat. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-25797-2>
- Middendorf, Jörg, & Furmann, Bernd. (2019). *Lösungsorientiertes Team-Coaching: Eine reteaming Workshop-Anleitung* (B3c). SPRINGER; privat.
- Missomelius, Petra. (2022). *Bildung – Medien – Mensch*. 231.
- Mistele, Peter, & Bargstedt, Uwe (Hrsg.). (2010). *Sicheres Handeln lernen: Kompetenzen und Kultur entwickeln* (B4a). Verlag für Polizeiwissenschaft, Clemens Lorei; privat.
- Möllers, Rigobert. (o. J.). *ISSN 0944-8675 Bad Berka 2020 1. Auflage © Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM) Heinrich-Heine-Allee 2–4, 99438 Bad Berka E-Mail: Institut@thillm.de URL: www.thillm.de und www.schulportal-thueringen.de*. 57.
- Moodle Pty Ltd., Hillenbrand, Gisela, & Bösch, Luca. (2019, März 6). *Was ist Moodle* [Wikitext]. Was ist Moodle. https://docs.moodle.org/311/de/Was_ist_Moodle?
- Moodle Pty Ltd., Hillenbrand, Gisela, Schindwein, Birgid B., & Bösch, Luca. (2018, November 20). *Pädagogik*. <https://docs.moodle.org/311/de/Pädagogik>
- Moosbrugger, Helfried, & Kelava, Augustin (Hrsg.). (2012). *Testtheorie und Fragebogenkonstruktion: Mit 66 Abbildungen und 41 Tabellen* (B2a; 2., aktualisierte und überarbeitete Auflage). Springer; privat.
- Moser, Heinz. (2012). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung: Eine Einführung* (B2a; 5., überarbeitete und ergänzte). Lambertus-Verlag; privat. <https://books.google.de/books?id=dOV2DwAAQBAJ>
- Moser, Heinz, Grell, Petra, & Niesyto, Horst (Hrsg.). (2011). *Medienbildung und Medienkompetenz: Beiträge zu Schlüsselbegriffen der Medienpädagogik* (B4d). kopaed; privat.
- Müller, Julia .. K. (2015). *Reflexion als Voraussetzung für Kompetenz- und Organisationsentwicklung in der wissensintensiven Arbeit*. Eusl-Verlagsgesellschaft mbH; privat.
- Müller-Brehm, Jaana, Otto, Philipp, & Puntschuh, Michael. (2020, November 3). *Einführung und Überblick: Was bedeutet Digitalisierung?* Digitalisierung. <https://www.bpb.de/izpb/digitalisierung-344/318096/einfuehrung-und-ueberblick-was-bedeutet-digitalisierung>

- Müller-Mielitz, Stefan. (2018). Digitalisierung von Papier: Vorteile für die Prozesse. In Mario A. Pfannstiel, Sandra Krammer, & Walter Swoboda (Hrsg.), *Digitale Transformation von Dienstleistungen im Gesundheitswesen IV* (S. 257–275). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-13644-4_16
- Müsseler, Jochen, & Rieger, Martina (Hrsg.). (2017). *Allgemeine Psychologie*. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-53898-8>
- Neumayr, Agnes, Baubin, Michael, & Schinnerl, Adolf (Hrsg.). (2018). *Zukunftswerkstatt Rettungsdienst: Innovative Projekte im Rettungs- und Notarztwesen* (B4a). Springer; privat.
- Nida-Rümelin, Julian. (2021). Digitaler Humanismus. In Uta Hauck-Thum & Jörg Noller (Hrsg.), *Was ist Digitalität?* (S. 35–38). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-62989-5_3
- Niederberger, Marlen. (2015). Das Gruppendelphi. In Marlen Niederberger & Sandra Wassermann (Hrsg.), *Methoden der Experten- und Stakeholdereinbindung in der sozialwissenschaftlichen Forschung* (S. 117–137). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-01687-6_7
- Niederberger, Marlen. (2021). Delphi-Verfahren in der Gesundheitsförderung und Prävention. In Marlen Niederberger & Emily Finne (Hrsg.), *Forschungsmethoden in der Gesundheitsförderung und Prävention* (B2a; S. 867–898). Springer Fachmedien Wiesbaden; privat. https://doi.org/10.1007/978-3-658-31434-7_31
- Niegemann, Helmut M. (2001). *Neue Lernmedien: Konzipieren, entwickeln, einsetzen* (B4d; 1. Auflage). Verlag Hans Huber; privat.
- Niegemann, Helmut, & Weinberger, Armin (Hrsg.). (2020). *Handbuch Bildungstechnologie: Konzeption und Einsatz digitaler Lernumgebungen* (B4e). Springer Berlin Heidelberg; privat. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-662-54368-9>
- Niemann, Philipp. (2007). *Podcasting: Eine Revolution?* (B4d). Tectum Verlag; privat.
- Nistor, Nicolae. (2020). Akzeptanz von Bildungstechnologien. In Helmut Niegemann & Armin Weinberger (Hrsg.), *Handbuch Bildungstechnologie: Konzeption und Einsatz digitaler Lernumgebungen* (B4e; S. 535–545). Springer Berlin Heidelberg; privat. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-662-54368-9>
- Nittel, Dieter. (2000). *Von der Mission zur Profession? Stand und Perspektiven der Verberuflichung in der Erwachsenenbildung* (B4d). Bertelsmann; privat.
- Nussbaumer, Gerda, Reibnitz, Christine von, & Abt-Zegelin, Angelika (Hrsg.). (2008). *Innovatives Lehren und Lernen: Konzepte für die Aus- und Weiterbildung von Pflege- und Gesundheitsberufen* (B4a; 1. Aufl.). Huber; privat.

- Obermann, Christof. (2012). *Assessment Center: Entwicklung, Durchführung, Trends Mit originalen AC-Übungen* (B4a; 5., vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl.). Springer; privat.
- Odağ, Özen, & Schreier, Margrit. (2020). Qualitative Medienpsychologie. In Günter Mey & Katja Mruck (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie* (S. 461–477). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-18234-2_68
- Oelke, Uta, Menke, Marion, & Diözesan-Caritasverband für das Bistum Essen (Hrsg.). (2005). *Gemeinsame Pflegeausbildung: Modellversuch und Curriculum für die theoretische Ausbildung in der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege* (B4a; 2., korrigierte und erweiterte Aufl.). Huber; privat.
- Oertle, Marc. (2021). Digitalisierung in Pandemiezeiten. *Schweizerische Ärztezeitung*, 320–322.
- Offergeld, C., Ketterer, M., Neudert, M., Hassepaß, F., Weerda, N., Richter, B., Traser, L., Becker, C., Deeg, N., Knopf, A., Wesarg, T., Rauch, A. K., Jakob, T., Ferver, F., Lang, F., Vielsmeier, V., Hackenberg, S., Diensthuber, M., Praetorius, M., ... Hildenbrand, T. (2020). „Ab morgen bitte online“: Vergleich digitaler Rahmenbedingungen der curricularen Lehre an nationalen Universitäts-HNO-Kliniken in Zeiten von COVID-19: Digitale Lehre an nationalen Universitäts-HNO-Kliniken. *HNO*. <https://doi.org/10/ghd85p>
- Orschulik, Anna Barbara. (2021). *Entwicklung der Professionellen Unterrichtswahrnehmung: Eine Studie zur Entwicklung Studierender in universitären Praxisphasen*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-33931-9>
- Ortmann-Welp, Eva. (2011). *Hybride Lernarrangements: Vernetzung von Präsenz- und Online-Lernen* (B4d). Diplomica Verlag GmbH; privat.
- Pahl, Gerhard, & Beitz, Wolfgang. (1993). *Konstruktionslehre: Methoden und Anwendung* (B8e; 3., neubearb. und erw. Aufl.). Springer; privat.
- Pallesche, Micha. (2021). Mediendidaktische Konzepte und die Kultur der Digitalität. In Uta Hauck-Thum & Jörg Noller (Hrsg.), *Was ist Digitalität?* (S. 83–96). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-62989-5_7
- Paridon, Hiltraut, & Sandig, Anne. (o. J.). *Und plötzlich war alles anders: Digitalisierungserfahrungen von Lehrkräften im Gesundheitswesen*. 9. Pdg_52ffe96eb1de7622d41c63a7cf2adc8c.pdf. (o. J.).
- Pein, Vivian. (2015). *Der Social-Media-Manager: Handbuch für Ausbildung und Beruf* (B4b; 2., aktualisierte Auflage). Rheinwerk-Verl; privat.

- Pentzold, Christian, Bischof, Andreas, & Heise, Nele. (2018a). Einleitung: Theoriegenerierendes empirisches Forschen in medienbezogenen Lebenswelten. In Christian Pentzold, Andreas Bischof, & Nele Heise (Hrsg.), *Praxis Grounded Theory* (S. 1–24). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-15999-3_1
- Pentzold, Christian, Bischof, Andreas, & Heise, Nele (Hrsg.). (2018b). *Praxis Grounded Theory: Theoriegenerierendes empirisches Forschen in medienbezogenen Lebenswelten. Ein Lehr- und Arbeitsbuch* (B2a). Springer VS; privat.
- Peterßen, Wilhelm H. (1996). *Lehrbuch Allgemeine Didaktik* (B4b; 5., überarb. und erw. Aufl.). Ehrenwirth; privat.
- Petko, Dominik. (2014). *Einführung in die Mediendidaktik: Lehren und Lernen mit digitalen Medien* (B4d). Beltz; privat.
- Pfannstiel, Mario A., Da-Cruz, Patrick, & Mehlich, Harald (Hrsg.). (2017a). *Digitale Transformation von Dienstleistungen im Gesundheitswesen I*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-12258-4>
- Pfannstiel, Mario A., Da-Cruz, Patrick, & Mehlich, Harald (Hrsg.). (2017b). *Digitale Transformation von Dienstleistungen im Gesundheitswesen II*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-12393-2>
- Pfannstiel, Mario A., Da-Cruz, Patrick, & Mehlich, Harald (Hrsg.). (2019a). *Digitale Transformation von Dienstleistungen im Gesundheitswesen V: Impulse für die Rehabilitation*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-23987-9>
- Pfannstiel, Mario A., Da-Cruz, Patrick, & Mehlich, Harald (Hrsg.). (2019b). *Digitale Transformation von Dienstleistungen im Gesundheitswesen VI: Impulse für die Forschung*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-25461-2>
- Pfannstiel, Mario A., Da-Cruz, Patrick, & Rederer, Erik (Hrsg.). (2020). *Digitale Transformation von Dienstleistungen im Gesundheitswesen VII: Impulse für die Pharmaindustrie*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-26670-7>
- Pfannstiel, Mario A., Krammer, Sandra, & Swoboda, Walter (Hrsg.). (2017). *Digitale Transformation von Dienstleistungen im Gesundheitswesen III*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-13642-0>
- Pfannstiel, Mario A., Krammer, Sandra, & Swoboda, Walter (Hrsg.). (2018). *Digitale Transformation von Dienstleistungen im Gesundheitswesen IV: Impulse für die Pflegeorganisation*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-13644-4>

- Pfister, Hans-Rüdiger, Jungermann, Helmut, & Fischer, Katrin. (2017). *Die Psychologie der Entscheidung: Eine Einführung*. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-53038-2>
- Pirkl, Gerald, Hevesi, Peter, Lukowicz, Paul, Klein, Pascal, Heisel, Carina, Gröber, Sebastian, Kuhn, Jochen, & Sick, Bernhard. (2016). Any problems? A wearable sensor-based platform for representational learning-analytics. *Proceedings of the 2016 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing: Adjunct*, 353–356. <https://doi.org/10.1145/2968219.2971383>
- Platen, P., Abel, T., Friedrich, T., Kerres, M., Klose, C., Lalyko, V., Lebenstedt, M., Machanek, A., Menz, C., Ojstersek, N., Schneider, S., Wienold, K., & Wouters, E. (2003). Neue Medien in der Bildung – Neue Chancen in der Sportmedizin! Spomedial – Sportmedizin interaktiv lernen. *DEUTSCHE ZEITSCHRIFT FÜR SPORTMEDIZIN*, 5.
- Pongratz, Ludwig A. (2010). *Kritische Erwachsenenbildung: Analysen Und Anstöße* (B4a; 1. Aufl.). VS Verl. für Sozialwiss; privat.
- Popper, Karl. (1935). *Logik der Forschung* (B2a). Springer Vienna; privat.
- Poser, Hans. (2020). *Descartes: Eine Einführung* (B8a; 2., durchgesehene und ergänzte Auflage). Reclam; privat.
- Raab-Steiner, Elisabeth, & Benesch, Michael. (2012). *Der Fragebogen: Von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung* (B2a; 3., aktualisierte und überarb. Aufl.). Facultas-Verl; privat.
- Raithel, Jürgen, Dollinger, Bernd, & Hörmann, Georg. (2009). *Einführung Pädagogik: Begriffe—Strömungen—Klassiker—Fachrichtungen* (B4b; 3.). VS Verlag für Sozialwissenschaften; privat. https://books.google.de/books?id=OCw_d5GdKh4C
- Rathmes, Giulia, & Krauthammer, Michael. (2021). *Künstliche Intelligenz in der Medizin: Chancen und Risiken der KI*. <https://doi.org/10.5167/UZH-214435>
- Reader_-_Wissenschaftliches_Arbeiten.pdf*. (o. J.). [Reader].
- Redecker, Christine, & Punie, Yves. (2019). *Digitale Kompetenz Lehrender* (Goethe-Institut e.V., Übers.; S. 60) [Studie]. Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission, Europäische Union. https://joint-research-centre.ec.europa.eu/system/files/2019-09/digcompedu_german_final.pdf
- Reich, Kersten. (2006a). Feedback. In *Konstruktivistische Didaktik: Lehr- und Studienbuch mit Methodenpool* (B4b; 3., völlig neu bearb. Aufl.). Beltz Verlag; privat.
- Reich, Kersten. (2006b). *Konstruktivistische Didaktik: Lehr- und Studienbuch mit Methodenpool* (B4a; 3., völlig neu bearb. Aufl.). Beltz Verlag; privat.
- Reich, Kersten. (2006c). Tagebuchmethode. In *Konstruktivistische Didaktik: Lehr- und Studienbuch mit Methodenpool* (B4b; 3., völlig neu bearb. Aufl.). Beltz Verlag; privat.

- Reich, Kersten. (2010). *Systemisch-konstruktivistische Pädagogik: Einführung in Grundlagen einer interaktionistisch-konstruktivistischen Pädagogik* (B4c; 6. Aufl.). Beltz Verlag; privat.
- Reichertz, Jo. (2013). *Die Abduktion in der qualitativen Sozialforschung: Über die Entdeckung des Neuen* (B2a; 2., aktualisierte und erweiterte Auflage). Springer Fachmedien; privat.
- Reinmann, Gabi. (o. J.). *Didaktisches Handeln. Die Beziehung zwischen Lerntheorien und Didaktischem Design*. 14.
- Reinmann, Gabi. (2015). *Didaktisches Design* [Studientext, Universität Hamburg, Hamburger Zentrum für Universitäres Lehren und Lernen]. https://gabi-reinmann.de/wp-content/uploads/2018/07/Studientext_DD_Sept2015.pdf
- Remmers, Peter. (2021). Humanoide, animaloide und dingliche Roboter: Begriffliche, ethische und philosophische Aspekte. In Oliver Bendel (Hrsg.), *Soziale Roboter* (S. 213–229). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-31114-8_11
- Rensing, Christoph. (2020). Informatik und Bildungstechnologie. In Helmut Niegemann & Armin Weinberger (Hrsg.), *Handbuch Bildungstechnologie: Konzeption und Einsatz digitaler Lernumgebungen* (B4e; S. 585–603). Springer Berlin Heidelberg; privat. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-662-54368-9>
- Ricken, Norbert, & Rieger-Ladich, Markus (Hrsg.). (2004). *Michel Foucault: Pädagogische Lektüren* (B4d; 1. Aufl.). VS Verlag für Sozialwissenschaften; privat.
- Rieger, Stefan, Schäfer, Armin, & Tuschling, Anna (Hrsg.). (2021). *Virtuelle Lebenswelten: Körper – Räume – Affekte* (B4d). De Gruyter; privat. <https://doi.org/10.1515/9783110638127>
- Ritzmann, Sandrina, Hagemann, Vera, & Kluge, Annette. (2014). The Training Evaluation Inventory (TEI)—Evaluation of Training Design and Measurement of Training Outcomes for Predicting Training Success. *Vocations and Learning*, 7(1), 41–73. <https://doi.org/10/gg6rfp>
- Roediger, Eckhard, & Young, Jeffrey E. (2014). *Wer A sagt ... Muss noch lange nicht B sagen: Lebensfallen und lästige Gewohnheiten hinter sich lassen* (B3b). Kösel; privat.
- Rogers, Carl R., & Höhner, Gerd. (2002). *Eine Theorie Der Psychotherapie, Der Persönlichkeit Und Der Zwischenmenschlichen Beziehungen, Entwickelt Im Rahmen Des Klientenzentrierten Ansatzes* (B3b; 3. Aufl., Nachdr.). GwG; privat.
- Rohs, Matthias (Hrsg.). (2016). *Handbuch Informelles Lernen* (B4b). Springer Fachmedien Wiesbaden; privat. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-658-05953-8>

- Romeike, Bernd. (2020, Oktober 16). *Digitalization of Medical Education* [Präsentation]. <https://prezi.com/q3gsvzktbkik/digitalization-of-medical-education/>
- Roters, Bianca. (2012). *Professionalisierung durch Reflexion in der Lehrerbildung: Eine empirische Studie an einer deutschen und einer US-amerikanischen Universität* (B4b). Waxmann; privat.
- Rudolph, Udo, & Körner, André. (2009). *Motivationspsychologie kompakt* (B2c; 2., vollst. überarb. Aufl). Beltz; privat.
- Sader, Robert (Hrsg.). (2019). Interprofessionelle Lehre. In *Tagungsband*. <https://www.egms.de/static/resources/meetings/gma2019/Abstractband.pdf>
- Samoila, Oliver. (2021). Selbstreflexion mit Hilfe von E-Portfolios. In Roland Küstermann, Matthias Kunkel, André Mersch, & Anne Schreiber (Hrsg.), *Selbststudium im digitalen Wandel* (S. 55–60). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-31279-4_6
- Schiersmann, Christiane. (2007). *Berufliche Weiterbildung* (B4a; 1.). VS Verlag für Sozialwissenschaften; privat.
- Schlömmer, Doris. (2014). *Das Lerntagebuch als Reflexionsinstrument in der Pflegeausbildung: Ein Praxisforschungsprojekt zur Evaluation reflexiver Kompetenzen in der praktischen Ausbildung* (B4a). AV Akademikerverlag; privat.
- Schmal, Jörg. (2017). *Unterrichten und Präsentieren in Gesundheitsfachberufen: Methodik und Didaktik für Praktiker* (B4a). Springer; privat.
- Schmidt, Gunther. (2015). *Liebesaffären zwischen Problem und Lösung: Hypnosystemisches Arbeiten in schwierigen Kontexten* (B3c; Sechste). Carl-Auer-Systeme Verlag und Verlagsbuchhandlung GmbH; privat.
- Schmidt, Hans Jörg. (2021). „Methode: Klebezettel“?! Design Thinking und die digitale Transformation der Hochschulen. Ein Beitrag zur Behebung des doppelten Technologiedefizits der Hochschuldidaktik. In Geschäftsstelle beim Stifterverband (Hrsg.), *Digitalisierung in Studium und Lehre gemeinsam gestalten* (S. 599–616). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-32849-8_33
- Schmidt, Jan. (2006). *Weblogs: Eine kommunikationssoziologische Studie* (4a). UVK; privat.
- Schmidt, Jan-Hinrik. (2013). *Social Media* (B4b). Springer VS; privat.
- Schmidt, Regine Astrid, & Kordell, Lisa. (o. J.). *Steigerung der Ausbildungsqualität in Gesundheitsberufen*. 4.
- Schmidt-Hertha, Bernhard. (o. J.). *Intergenerationelles Lernen*.
- Schmitz, Michael. (2015). *Teamcoaching: Grundlagen, Anleitungen, Fallbeispiele* (B3c). Beltz Verlag; privat.

- Schnell, Rainer, Hill, Paul B., & Esser, Elke. (2013). *Methoden der empirischen Sozialforschung* (B2a; 10., überarbeitete Aufl.). Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH; privat.
- Schochow, Maximilian, & Steger, Florian. (2015). Zum Stand digitaler Lehrangebote für die Bereiche Medizinische Terminologie sowie Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin. *GMS Zeitschrift für Medizinische Ausbildung*, 32(2).
- Schön, Michael, & Arnold, Rolf. (2021). *Kollaboratives Lernen digital gestützt ermöglichen und fördern*. 5.
- Schorb, Bernd, Demmler, Kathrin, & Anfang, Günther (Hrsg.). (2009). *Grundbegriffe Medienpädagogik: Praxis* (B4d). Kopaed; privat.
- Schraube, Ernst, & Chimirri, Niklas A. (2020). Qualitative Technikpsychologie. In Günter Mey & Katja Mruck (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie* (S. 507–522). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-18234-2_74
- Schubert, Barbara, & Frink, Elmar. (2021). *Lernen Lehren: Arbeitsbuch Für Lehrende in Pflege- Und Gesundheitsberufen* (1. Auflage). Hogrefe. <https://doi.org/10.1024/85990-000>
- Schulmeister, Rolf. (o. J.). *Gibt es eine »Net Generation«?* 172.
- Schüßler, Ingeborg. (o. J.). *Zur (Un-)Möglichkeit einer Wirkungsforschung in der Erwachsenenbildung. Kritische Analysen und empirische Befunde*. 13.
- Schweitzer, Jochen, & von Schlippe, Arist. (2015a). *Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung I: Das Grundlagenwissen: Bd. I* (B3c; 6., unveränderte). Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG; privat.
- Schweitzer, Jochen, & von Schlippe, Arist. (2015b). *Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung II: Das störungsspezifische Wissen: Bd. II* (B3c; 6., unveränderte). Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG; privat.
- „Selbstgesteuertes Lernen“: *Interdisziplinäre Kritik eines Suggestiven Konzepts: Mit Nachbemerkenungen Zum Corona-Lockdown* (1. Auflage). (2021). Beltz Juventa.
- Seufert, Sabine, Guggemos, Josef, & Sonderegger, Stefan. (2021). Soziale Roboter im Bildungsbereich: Konzeptioneller Überblick zum Einsatz sozialer Roboter in der Bildung. In Oliver Bendel (Hrsg.), *Soziale Roboter* (S. 475–494). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-31114-8_25
- Shala, Erduana. (o. J.). *Die Autonomie des Menschen und der Maschine—Gegenwärtige Definitionen von Autonomie zwischen philosophischem Hintergrund und technologischer Umsetzbarkeit*. 85.

- Sichler, Ralph. (2020). Hermeneutik. In Günter Mey & Katja Mruck (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie* (S. 125–143). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-18234-2_15
- Siebert, Horst. (2005). *Pädagogischer Konstruktivismus: Lernzentrierte Pädagogik in Schule und Erwachsenenbildung* (B4c; 3., überarb. und erw. Aufl.). Beltz; privat.
- Siebert, Horst. (2007). *Vernetztes Lernen: Systemisch-konstruktivistische Methoden der Bildungsarbeit* (B4b; 2., überarb. Aufl.). ZIEL; privat.
- Siebert, Horst. (2009). *Didaktisches Handeln in der Erwachsenenbildung: Didaktik aus konstruktivistischer Sicht* (B4a; 6., überarb. Aufl.). ZIEL; privat.
- Simon, Fritz B. (2017). *Einführung in Systemtheorie und Konstruktivismus* (B5c; 8. Auflage). Carl-Auer; privat.
- Software-Ergonomie. (2021). In Wikipedia (Hrsg.), *Wikipedia*. <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Software-Ergonomie&oldid=212800984>
- Sören Huwendiek, Sissel Guttormsen, & Rainer Weber (Hrsg.). (2020). Gemeinsam innovativ 2.0 – 2.0 Lern-, Lehr- und Arbeitswelten im Gesundheitswesen. In *Abstractband*. <https://www.egms.de/static/resources/meetings/gma2020/Abstractband.pdf>
- Spanhel, Dieter, Dichanz, Horst, & Spanhel, Dieter. (2011). *Medienerziehung: Erziehungs- und Bildungsaufgaben in der Mediengesellschaft* (B4d; 2., unveränd. Aufl.). Kopaed; privat.
- Spencer-Brown, George. (1999). *Laws of form =: Gesetze der Form* (Thomas Wolf, Übers.; B5c; 2. Aufl.). Bohmeier; privat.
- Spitzer, Manfred. (2007). *Lernen: Gehirnforschung und die Schule des Lebens* (B4b; 1. Aufl.). Spektrum Akademischer Verlag; privat.
- Spitzer, Manfred. (2014). *Digitale Demenz: Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen* (B4d; Vollständige Taschenbuchausgabe). Droemer; privat.
- Staemmler, Daniel. (2006). *Lernstile und interaktive Lernprogramme: Kognitive Komponenten des Lernerfolges in virtuellen Lernumgebungen* (B4e; 1. Aufl.). Dt. Univ.-Verl; privat.
- Stand der Forschung*. (o. J.).
- Stapels, Julia G., & Eyssel, Friederike. (2021). Einstellungen gegenüber sozialen Robotern: Eine Übersicht zu Forschungsmethoden und Forschungsergebnissen. In Oliver Bendel (Hrsg.), *Soziale Roboter* (S. 231–250). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-31114-8_12
- Stary, Joachim, & Kretschmer, Horst. (2004). *Umgang mit wissenschaftlicher Literatur: Eine Arbeitshilfe für das sozial- und geisteswissenschaftliche Studium* (B2a; 3. Aufl.). Cornelsen Scriptor; privat.

- Steinebach, Christoph. (2003). *Pädagogische Psychologie: Lehren Und Lernen Über Die Lebensspanne* (B2b). Klett-Cotta; privat.
- Stephanow, Valeska, Schepers, Claudia, & Darmann-Finck, Ingrid. (2021). Auch im Präsenzunterricht digitale Tools nutzen: Das digitale Classroom Learning Interaction System (CLIS) zur Unterstützung pflegerischer Bildungskonzepte. *PADUA*, 16(5), 255–261. <https://doi.org/10.1024/1861-6186/a000641>
- Stockmann, Reinhard, Ertl, Hubert, & Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.). (2021). *Evaluation Und Wirkungsforschung in Der Beruflichen Bildung* (1. Auflage). Verlag Barbara Budrich.
- Strauch, Anne, Jütten, Stefanie, & Mania, Ewelina. (2009). *Kompetenzerfassung in der Weiterbildung: Instrumente und Methoden situativ anwenden*. wbv, W. Bertelsmann Verlag; privat.
- Strübing, Jörg. (o. J.). *Prozess und Perspektive. Von der pragmatistischen Sozialphilosophie zur soziologischen Analyse von Wissenschaft und Technik*. 27.
- Strübing, Jörg. (2007). Zwei Varianten von Grounded Theory? Zu den methodologischen und methodischen Differenzen zwischen Barney Glaser und Anselm Strauss. *Historical Social Research, Supplement*, 19, 157–174.
- Strübing, Jörg. (2018). Grounded Theory: Methodische und methodologische Grundlagen. In Christian Pentzold, Andreas Bischof, & Nele Heise (Hrsg.), *Praxis Grounded Theory* (S. 27–52). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-15999-3_2
- Strübing, Jörg. (2021). *Grounded Theory: Zur sozialtheoretischen und epistemologischen Fundierung eines pragmatistischen Forschungsstils*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-24425-5>
- Süss, Daniel, Lampert, Claudia, & Trueltzsch-Wijnen, Christine. (2013). *Medienpädagogik: Ein Studienbuch zur Einführung* (B4d; 2., überarb. und aktualisierte Aufl). Springer VS; privat.
- Tanner, Alexandra, Schulze, Hartmut, Rüegg, Michelle, & Urech, Andreas. (2021). Empathie und Emotion: Können sich soziale Roboter empathisch verhalten? In Oliver Bendel (Hrsg.), *Soziale Roboter* (S. 325–341). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-31114-8_17
- Technologiedefizit (Erziehung). (2020). In Wikipedia (Hrsg.), *Wikipedia*. [https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technologiedefizit_\(Erziehung\)&oldid=202109964](https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technologiedefizit_(Erziehung)&oldid=202109964)
- ten Cate, Th. J. Olle, Snell, Linda, & Carraccio, Carol. (2010). Medical competence: The interplay between individual ability and the health care environment. *Medical Teacher*, 32(8), 669–675. <https://doi.org/10.3109/0142159X.2010.500897>

- Tenorth, Heinz-Elmar, & Tippelt, Rudolf (Hrsg.). (2007a). *Beltz Lexikon Pädagogik* (B4b). Beltz; privat.
- Tenorth, Heinz-Elmar, & Tippelt, Rudolf. (2007b). Konstruktivismus. In Heinz-Elmar Tenorth & Rudolf Tippelt (Hrsg.), *Beltz Lexikon Pädagogik* (B4b; S. 418). Beltz; privat.
- Thomas, Martina. (2021). Zur Bedeutung organisationalen Lernens im Kontext der Digitalisierung als einem Lernen in und über den Betrieb. In Dirk Baecker & Uwe Elsholz (Hrsg.), *Parallele Welten der Digitalisierung im Betrieb* (S. 55–75). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-35103-8_4
- Thormann, Leander. (o. J.). *Anforderungs- und Kompetenzprofil von Schulleiterinnen und Schulleitern an Berufsfachschulen für Rettungsdienst und Notfallsanitäter als Teil der Berufsfachschulen im Gesundheitswesen*. 17.
- Tippelt, Rudolf, & Hippel, Aiga von (Hrsg.). (2018). *Handbuch Erwachsenenbildung/Weiterbildung* (B4e; 6., stark überarbeitete und aktualisierte Auflage, Bd. 2). Springer VS; privat.
- Tripp, David. (2012). *Critical incidents in teaching: Developing professional judgement* (4b; Classic ed). Routledge; privat.
- Trouche, Luc, Gueudet, Ghislaine, Pepin, Birgit, Pepin, Birgit, & Rezat, Sebastian. (o. J.). *Der dokumentarische Ansatz zur Didaktik*. 15.
- Trültzsch-Wijnen, Christine, & Brandhofer, Gerhard (Hrsg.). (2020). *Bildung und Digitalisierung Auf der Suche nach Kompetenzen und Performanzen*. (B4d; 1. Aufl., Bd. 4). Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG; privat.
- Trültzsch-Wijnen, Christine W. (2020). *Medienhandeln zwischen Kompetenz, Performanz und Literacy*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-29534-9>
- Tschupke, Sandra. (o. J.). *Microteaching im digitalen Raum: Eine Chance für den Erwerb digitaler Kompetenzen in der Ausbildung von Lehrenden in den Gesundheitsberufen*. 7.
- Tudor Car, Lorainne, Kyaw, Bhone Myint, Dunleavy, Gerard, Smart, Neil A., Semwal, Monika, Rotgans, Jerome I., Low-Beer, Naomi, & Campbell, James. (2019). Digital Problem-Based Learning in Health Professions: Systematic Review and Meta-Analysis by the Digital Health Education Collaboration. *Journal of Medical Internet Research*, 21(2), e12945. <https://doi.org/10.2196/12945>
- Tudor Car, Lorainne, Kyaw, Bhone Myint, Nannan Panday, Rishi S., van der Kleij, Rianne, Chavannes, Niels, Majeed, Azeem, & Car, Josip. (2021). Digital Health Training Programs for Medical Students: Scoping Review. *JMIR Medical Education*, 7(3), e28275. <https://doi.org/10.2196/28275>

- Tully, Claus J. (1994). *Lernen in der Informationsgesellschaft: Informelle Bildung durch Computer und Medien* (B4d). Westdeutscher Verlag GmbH; privat. <https://books.google.de/books?id=32OiBgAAQBAJ>
- Tulodziecki, Gerhard, Herzig, Bardo, Dichanz, Horst, & Tulodziecki, Gerhard. (2010). *Mediendidaktik: Medien in Lehr- und Lernprozessen verwenden* (B4d). kopaed; privat.
- Vetter, Nils Sebastian, Grebe, Christian, Latteck, Änne-Dörte, & Vetter, Nils S. (o. J.). *Förderliche und hemmende Aspekte für die Anwendung von im Studium erworbenen Kompetenzen in der beruflichen Praxis von Gesundheitsfachberufen*. 9.
- Vogel, Freydis, Wecker, Christof, Kollar, Ingo, & Fischer, Frank. (2017). Socio-Cognitive Scaffolding with Computer-Supported Collaboration Scripts: A Meta-Analysis. *Educational Psychology Review*, 29(3), 477–511. <https://doi.org/10.1007/s10648-016-9361-7>
- Vollbrecht, Ralf. (2001). *Einführung in die Medienpädagogik* (B4d). Beltz; privat.
- von Foerster, Heinz. (2006). *Wissen und Gewissen: Versuch einer Brücke* (Siegfried J. Schmidt, Hrsg.; Wolfram Karl Köck, Übers.; B5c; 1. Aufl., [Nachdr.]). Suhrkamp; privat.
- von Schlippe, Arist, & Schweitzer, Jochen. (2019). *Systemische Interventionen* (B3c; 4.). Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG; privat. <https://books.google.de/books?id=J5amDwAAQBAJ>
- Vorlesung_2003-05-08_Theorie_und_Geschichte_der_Medienpaedagogik.pdf*. (o. J.).
- Wampfler, Philippe. (2014). *Generation „Social Media“: Wie digitale Kommunikation Leben, Beziehungen und Lernen Jugendlicher verändert* (B4d). Vandenhoeck & Ruprecht; privat.
- Waschkau, Alexander, Götz, Katja, & Steinhäuser, Jost. (2020). [Fit for the Future: Development of a seminar on aspects of digitization of healthcare as a contribution of Medical Sociology]. *Zeitschrift Fur Evidenz, Fortbildung Und Qualitat Im Gesundheitswesen*, 155, 48–53. <https://doi.org/10.1016/j.zefq.2020.06.006>
- Webers, Thomas. (2015). *Systemisches Coaching: Psychologische Grundlagen* (B2c). Springer Fachmedien; privat.
- Weinberger, Armin, Hartmann, Christian, Kataja, Lara Johanna, & Rummel, Nikol. (2020). Computer-unterstützte kooperative Lernszenarien. In Helmut Niegemann & Armin Weinberger (Hrsg.), *Handbuch Bildungstechnologie: Konzeption und Einsatz digitaler Lernumgebungen* (B4e; S. 229–246). Springer Berlin Heidelberg; privat. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-662-54368-9>

- Weitz, Katharina. (2021). Vertrauen und Vertrauenswürdigkeit bei sozialen Robotern: Stärkung von Mensch-Roboter-Vertrauensbeziehungen mithilfe Erklärbarer Künstlicher Intelligenz. In Oliver Bendel (Hrsg.), *Soziale Roboter* (S. 309–323). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-31114-8_16
- Werth, Lioba, & Mayer, Jennifer. (2008). *Sozialpsychologie* (B2c). Spektrum, Akad. Verl; privat.
- Westhof, Sadija. (2021). Lern-Managementsystem ILIAS: Lehren und Lernen mit der Lernplattform in der Gesundheits- und Pflegeausbildung. *PADUA*, 16(2), 79–84. <https://doi.org/10/gjniz7>
- Wetzel, Claudia. (2007). *Soft Skills und Erfolg in Studium und Beruf: Eine vergleichende Studie von hochbegabten Studenten und Unternehmensberatern* (B4a). Waxmann; privat.
- Wild, Elke, & Möller, Jens (Hrsg.). (2009). *Pädagogische Psychologie: Mit 27 Tabellen* (B2b). Springer; privat.
- Willgosch, Aljoscha, Engelke, Susanne, Hebestreit, Norbert, & Mille, Urte. (2021). Lehre in Gesundheitsberufen: Zusammenführen was zusammengehört: Gelebte Interprofessionalität zwischen Pflegeauszubildenden und Humanmedizinstudierenden. *PADUA*, 16(4), 228–230. <https://doi.org/10/gmzkwf>
- Williams, Brett, Beovich, Bronwyn, & Olausson, Alexander. (2021). The Definition of Paramedicine: An International Delphi Study. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, Volume 14, 3561–3570. <https://doi.org/10.2147/JMDH.S347811>
- Wilmers, Annika, Anda, Carolin, Keller, Carolin, & Rittberger, Marc (Hrsg.). (2020). *Bildung im digitalen Wandel: Die Bedeutung für das pädagogische Personal und für die Aus- und Fortbildung*. Waxmann Verlag GmbH. <https://doi.org/10.31244/9783830991991>
- Winkelmann, Claudia, & Beyer, Lothar. (o. J.). *Von der Power-Point-Folie zur Augmented- und Virtual-Reality in der manualtherapeutischen Aus- und Weiterbildung*. 7.
- Wirtz, Markus Antonius (Hrsg.). (2020). *Dorsch—Lexikon der Psychologie* (B2b; 19., überarbeitete Aufl.). Hogrefe Verlag; privat.
- Wittchen, Hans-Ulrich, & Hoyer, Jürgen. (2011). *Klinische Psychologie & Psychotherapie (Lehrbuch mit Online-Materialien)* (B2c; 2. Aufl.). Springer-Verlag GmbH; privat.
- Wollny, Volrad, & Paul, Herbert. (2015). Die SWOT-Analyse: Herausforderungen der Nutzung in den Sozialwissenschaften. In Marlen Niederberger & Sandra Wassermann (Hrsg.), *Methoden der Experten- und Stakeholdereinbindung in der sozialwissenschaftlichen Forschung* (S. 189–213). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-01687-6_10

- Woolfolk, Anita. (2011). *Pädagogische Psychologie* (Ute Schönplflug, Übers.; B2c; 10. Aufl., [Nachdr.], [1., dt. Ausg., Übers. der 10. Aufl. der amerikan. Orig.-Ausg.]). Pearson Studium; privat.
- Wunder, Maik (Hrsg.). (2021). *Digitalisierung und Soziale Arbeit. Transformationen und Herausforderungen*. Verlag Julius Klinkhardt. <https://doi.org/10.35468/5911>
- Young, Jeffrey E., & Klosko, Janet S. (2012). *Sein Leben Neu Erfinden: Wie Sie Lebensfallen Meistern ; [den Teufelskreis Selbstschädigenden Verhaltens Durchbrechen ... Und Sich Wieder Glücklich Fühlen]* (B3b; 4. Aufl.). Junfermann; privat.
- Young, Jeffrey E., Klosko, Janet S., & Weishaar, Marjorie E. (2008). *Schematherapie: Ein Praxisorientiertes Handbuch* (Theo Kierdorf & Hildegard Höhr, Übers.; B3b; 2. Auflage). Verlag Junfermann; privat.
- Zimmermann, Volker. (2020). Betriebliche Aspekte von digitalen Bildungsangeboten. In Helmut Niegemann & Armin Weinberger (Hrsg.), *Handbuch Bildungstechnologie: Konzeption und Einsatz digitaler Lernumgebungen* (B4e; S. 559–570). Springer Berlin Heidelberg; privat. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-662-54368-9>
- Zumbach, Jörg. (2021). *Digitales Lehren und Lernen* (B4d). Verlag W. Kohlhammer; privat.

Ausführlicher Lebenslauf

PERSÖNLICHE INFORMATIONEN

Geboren 19. November 1970 in Köln
deutsche Staatsangehörigkeit
eheähnliche Lebensgemeinschaft, drei Kinder

SCHULBILDUNG

1987 bis 1990 Städt. Lessing Gymnasium, Köln – Porz – Zündorf
Abschluss Fachhochschulreife
1981 bis 1987 Städt. Wilhelm Busch Realschule –Sekundarstufe I–, Köln – Porz – Zündorf
1977 bis 1981 Städt. Gemeinschaftsgrundschule, Köln – Porz – Eil

BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNISSE/BISHER AUSGEÜBTE BERUFLICHE TÄTIGKEITEN

- 11/2021 bis dato Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Düsseldorf e.V.
als **stellv. Leiter Bildungszentrum und Leiter Notfallsanitäterschule**
Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Düsseldorf e.V.
- 4/2016 bis 10/2021 als **stellv. Leiter Bildungszentrum und stellv. Schulleiter, Lehrkraft**
(Notfallsanitäterschule und Fachseminar für Altenpflege)
Arbeiter-Samariter-Bund, Regionalverband Bonn/Rhein-Sieg/Eifel e.V.
- 4/2013 bis 3/2016 als **Rettungsassistent** (Notfallrettung/Intensivverlegung)
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. , Bildungsinstitut Köln, Rettungsdienstschule
- 11/2012 bis 2/2013 **Schulleiter, Koordinierender Lehrrettungsassistent**
Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Köln e.V. als **Rettungsassistent**
- 6/2000 bis 10/2012 - Notfallrettung, Krankentransport, Ärztlicher Notdienst
Schnitker GmbH, Bad Neuenahr/Ahrweiler als **Rettungssanitäter**
- 1/2000 bis 6/2000 - Intensivtransport, Notfallrettung, Krankentransport, Baby-Notarztwagen
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Regionalverband Köln als **Rettungssanitäter**
- 7/1998 bis 12/1999 - Zentrale Ärztlicher Notdienst, Krankentransport, Rettungsdienst
Bundeswehr innerhalb der Bundesrepublik Deutschland als **Soldat auf Zeit**
- 10/1990 bis 9/1996 - Luftfahrzeugmechaniker TORNADO – Instandsetzung und Wartung
- Wachmaat und Versorgungsunteroffizier

FREI- UND NEBENBERUFLICHE TÄTIGKEITEN

- 06/2019 bis 08/2019 Falck Notfallrettung und Krankentransport GmbH als **Notfallsanitäter**
- 11/2015 bis 03/2016 LfK Weiterbildungsgesellschaft für Pflegeberufe mbH als **Honorar Dozent**
- 10/2015 bis 4/2016 Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Düsseldorf e.V. als Honorar Dozent
- Aus- und Fort- und Weiterbildung im Rettungsdienst
- 09/2015 bis dato Arbeiter Samariter Bund NRW e.V. als Honorar Dozent
- Aus- und Fortbildung im Rettungsdienst (Praxisanleiter)
- 2015 bis dato **freiberuflicher Coach**
- 2014 bis dato **freiberuflicher Mediator**
- 04/2011 bis 1/2012 Die Johanniter, Bildungsinstitut Köln als **Honorar Dozent**
- Aus- und Fortbildung im Rettungsdienst
- Bestellung zum Mitglied des staatlichen Prüfungsausschuss RettAss, RettSan
- 1/2011 bis 12/2017 Stadt Köln, Rettungsdienstschule als **Honorar Dozent**
- Fachthemen und Leistungskontrolle innerhalb der rettungsdienstlichen Fortbildung
- 2007 bis dato Notfallmanagement und Kommunikation für Zahn- und Arztpraxen
- 2006 bis dato **freiberuflicher Trainer**
- 1/2006 bis 12/2014 Deutsches Rotes Kreuz, Landesverband Nordrhein e.V. als **Honorar Lehrkraft**
- Ausbildung von RettAss, RettSan, RettHelf, Planung/Organisation von Fortbildungen
- Bestellung zum Mitglied des staatlichen Prüfungsausschuss RettAss, RettSan, RettHelf
- 3/2001 bis 12/2009 AGGUA Freizeitbad, Troisdorf als **Rettungsschwimmer**

2/2003 bis 11/2005 St. Johannes Krankenhaus Interdisziplinäre Ambulanz, Troisdorf als **Pflegehelfer**

BERUFSAUSBILDUNGEN RETTUNGSDIENST

- 2/2016 Stadt Köln, Ergänzungsprüfung Notfallsanitäter
Abschluss Urkunde Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung Notfallsanitäter
- 6/2003 bis 6/2004 Deutsches Rotes Kreuz, Landesverband Nordrhein e.V.
- Aufbaulehrgang zum Rettungsassistenten
Abschluss Urkunde Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung Rettungsassistent
- 2/1999 Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Regionalverband Köln
- Rettungssanitäter-Abschlusslehrgang
- 11/1997 bis 1/1998 Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Köln e.V.
- Lehrgang zur Erlangung der Qualifikation „Rettungshelfer“

BERUFSAUSBILDUNGEN FLUGGERÄTMECHANIKER

- 1 bis 6/1991 Deutsche Lufthansa AG, Hamburg
- Lehrgang Fluggerätmechaniker
- 3 bis 6/1993 Henschel Flugzeug-Werke GmbH, Kassel
- Abschlusslehrgang Fluggerätmechaniker, Abschluss Facharbeiterbrief

AKADEMISCHE AUSBILDUNG

- Technische Universität Kaiserslautern
- 2017 bis 2019 - Human Resources, Systemische Beratung, M.A.
01/2020 Abschluss Master of Arts
- 2016 bis 2017 - Human Resources, Systemisches Management, Zertifikatsstudium
FernUniversität Hagen, Teilzeitstudium M.A.
- 2015 bis dato - Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaft, Fachrichtung Bildung und Medien
FernUniversität Hagen, Teilzeitstudium B.A.
- 2009 bis 2015 - Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaft, Fachrichtung Bildungswissenschaft
10/2015 Abschluss Bachelor of Arts
Fachhochschule Köln
- 2003/2004 - Anlagen, Energie und Maschinensysteme, Fachrichtung Rescue Engineering
Studium nicht abgeschlossen, da Frühgeburt des zweiten Kindes
- 1996/1997 bis 2003 - Maschinenbau, Fachrichtung Konstruktionstechnik
Rheinische Fachhochschule Aachen
- 1995/1996 bis 1996 - Maschinenbau, Fachrichtung Luft- und Raumfahrttechnik

BESONDERE QUALIFIKATIONEN UND FORTBILDUNGEN

- Deutsches Rotes Kreuz, Bildungszentrum Düsseldorf
- 6/2016 - Kindernotfallkurs nach DIVI
- 6/2016 - ITLS Provider Teilnahme
- 2/2016 - AHA BLS und ACLS Instruktor

- Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., RV Köln/Rhein-Erft-Kreis/Leverkusen
- 9/2013 bis 7/2014 - Lehrgang medizinischer Flugbegleiter
Stadt Köln, Rettungsdienstschule
- 6/2000 bis 2/2014 - Jährliche aufgabenbezogene Fortbildung nach § 5 Abs. 5 RettG NRW
- Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme Leistungskontrolle BF Köln
- Teilnahme an der Kraftfahrerbelehrung
- 8/2006 bis 2/2008 FORUM Berufsbildung, Berlin
- Fernlehrgang „Sozial – Manager“
Deutsches Rotes Kreuz, Landesverband Nordrhein e.V.
- 9/2008 - Lehrgang Hubschrauber gestützte Wasserrettung
- 4 bis 5/2007 - Lehrgang zum Medizinproduktebeauftragten
Unterweisungen nach MPG:
- Einsatz von med. Sauerstoff aus Flaschen mit integrierten Ventilen, Fa. Linde
- Lifepack 500 und 12 (einweisungsberechtigt), Fa. Physio-Control; Zoll AED Plus
- Vial Spritzenpumpe SE 400B, Fa. MC Medizintechnik
- Medumat Standard (einweisungsberechtigt), Fa. Weinmann
- LED System (Rettungskorsett)
Fachhochschule Köln
- 4 bis 5/2003 - Technologieorientierte Existenzgründungslehre
Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Köln e.V.
- 7/2000 - Hygieneschulung
Industrie- und Handelskammer in Bonn
- 11/1997 - Unterrichtung nach § 34 a Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 Satz 4 Gewerbeordnung
Unterrichtung im Bewachungsgewerbe
Wirtschaftsschule Bohlscheid in Köln
- 2/1996 - Zeitmanagement, Betriebliche Personalführung
- 4/1996 - Rhetorik der Gesprächs- und Verhandlungsführung I & II
Europäische Wirtschafts- und Sprachenakademie in Köln
- 5/1996 - Kreativitätstraining

FÜHRUNGS- UND LEITUNGSKRÄFTEQUALIFIKATION

- Deutsches Rotes Kreuz, Landesverband Nordrhein e.V.
- 3/2010 - Fortbildung für Führungskräfte, Finanzierung im Verband
- 9/2009 - Verbandsführer
- 11 und 8/2008 - Leiten von Rotkreuzgemeinschaften II, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst
- 5/2007 - Vorstandsarbeit
AKNZ, Bad Neuenahr/Ahrweiler
- 6/2005 - Seminar Operativ – taktische Führung I
Arbeiterwohlfahrt e.V., Köln
- 7/2003 - Workshop Konfliktbewältigung zwischen Haupt- und Ehrenamt
AKNZ, Bad Neuenahr/Ahrweiler

- 7/2002 - Pilotseminar Zusammenwirken der Einheiten im KatS
Deutsches Rotes Kreuz, Landesverband Nordrhein e.V.
- 7/2002 - Seminar Leiten von Rotkreuzgemeinschaften
- 6/2002 - Seminar Grundlagen des Sozialmanagements
- 3/2002 - Lehrgang Führen im Einsatz IV
- 1/2002 - Lehrgang Führen im Einsatz III
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Odenspiel
- 7/2000 - Lehrgang Krisenintervention
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Regionalverband Münster
- 4/bis 5/1999 - Lehrgang Gruppenführer im Katastrophenschutz Sanität und Betreuung
Marineunteroffizierschule Plön
- 7 bis 9/1991 - Maat – Lehrgang (Menschenführung/Ausbildung zum Vorgesetzten)

BERUFSBEGLEITENDE QUALIFIKATIONEN UND FORBILDUNGEN

- Deutsches Rotes Kreuz, Bildungszentrum Düsseldorf
- 2/2016 - AHA Instruktor-Schulung BLS/ACLS
- 9/2015 Arbeiter Samariter Bund NRW e.V.
 - Praxisanleiter für Notfallsanitäter
- INeKO - Institut Universität zu Köln
- 2/2015 bis 11/2015 - Geprüfter **systemischer Coach**
- 2/2015 bis 3/2015 - Personenzentrierte Gesprächsführung (PZG)
- 1/2015 bis 8/2015 - Grundausbildung Personenzentrierte Basiskompetenzen
(Klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie)
- 9/2013 bis 7/2014 **Geprüfter Mediator**
EduSIM
- 10 bis 11/2014 - CRM-Trainer
Johanniter-Akademie, Münster
- 11/2012 - Führungsseminar ABS M3 Lehrbeauftragte
Deutsches Rotes Kreuz, Generalsekretariat Berlin
- 1/2009 - Multiplikatorenschulung Erwachsenengerechte Unterrichtsgestaltung
Deutsches Rotes Kreuz, Landesverband Nordrhein e.V.
- 1/2013 (aktuellster) - Fortbildungslehrgang Lehrrettungsassistenten inkl. Verlängerung Lehrberechtigungen
LSM/EH/SanD
- 5/2007 - Lehrgang zum Lehrrettungsassistenten
- 3/2007 - Multiplikatorenschulung Spineboard
- 11/2002 - Ausbilder für die Sanitätsdienstausbildung
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. in Remscheid
- 3 bis 11/1999 - Ausbilder für den Bereich Breitenausbildung
Marineunteroffizierschule Plön
- 7 bis 9/1991 - Maat – Lehrgang (Methodik der Ausbildung)

EHRENAMTLICHE TÄTIGKEITEN

	Deutsche Gesellschaft für Rettungsdienst und präklinische Notfallmedizin e.V.
09/2020 bis dato	Gründungsmitglied
	Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft im Rettungsdienst e.V.
3/2019 bis 09/2020	- Initiator und Gründungsmitglied, Kassenprüfer
	Deutscher Expertenrat Besuchersicherheit e.V.
9/2010 bis 2/2011	- Vorstand Wissenschaft & Assoziierte Mitglieder
	Deutsches Rotes Kreuz, Landesverband Nordrhein e.V.
10/2009 bis 12/2011	- Eingesetzter Kreisbereitschaftsleiter DRK KV Krefeld e.V.
9/2008 bis 2/2009	- Landesbeauftragter Führungskräfteausbildung (Wasserwacht)
3/2005 bis 4/2011	- Eingesetzter Kreisbereitschaftsleiter DRK KV Wuppertal e.V.
3/2002 bis 05/2020	- Landesbeauftragter für den Sanitätsdienst
	- Dozent in der Leitungs- und Führungskräftequalifikation
10/2001 bis 12/2003	Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Köln e.V.
	- Fachdienstleiter Sanitätsdienst
1/1999 bis 6/2000	Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Regionalverband Köln
	- Zugführer Einsatzeinheit

MITGLIEDSCHAFTEN

Berufsverband Therapiebegleithunde e.V.
Berufsverband Lehrende Gesundheit und Sozialberufe e.V.
Deutsche Gesellschaft für Rettungsdienst und präklinische Notfallmedizin e.V.
Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e.V.

EDV - KENNTNISSE

Sehr gute Kenntnisse in den gängigen Microsoft Office Produkten

- Textbearbeitung in Word; Termin- und Mailverwaltung in Outlook
- Erstellung von Präsentationen in PowerPoint, besonders die Adaptierung von PPT als Unterrichtsstilmittel; Tabellen-, Graphenerstellung und Formelprogrammierung in Excel, OneNote

Gute Kenntnisse in

- Datenbankenverwaltung in Access, Publisher, Visio, MindManager

Sehr gute didaktische Kenntnisse im Learning-Management-System Moodle

AUSZEICHNUNGEN UND EHRENABZEICHEN

2020 Auszeichnungsspanne für 30 Dienstjahre im Deutschen Roten Kreuz
2006 Einsatzabzeichen „WM 2006“ Deutsches Rotes Kreuz, Landesverband Nordrhein e.V.
1994 Deutsches Sportabzeichen Bronze
1994 Abzeichen für Leistungen im Truppendienst Stufe III (Gold)
1992 Förmliche Anerkennung für eine hervorragende Einzeltat

TEILNAHME AN KONGRESSEN UND SYMPOSIEN

- jährlich seit 2014 bis 2018 Notfallsanitätersymposium, Hamburg
2006 bis 2008 Desaster Management, Schweinfurt und Weiden i.d. OPF.
2000 First Responder, Bad Tölz – 15. Notfallmedizinische Jahrestagung, Baden – Baden

REFERENZEN

auf Anfrage

PUBLIKATIONEN

- Hanisch, J. (2012). *Bildungswissenschaftler/in im Bereich der Gesundheitserziehung/ -förderung* [Hausarbeit (B.A.)]. FernUniversität in Hagen, Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften.
- Hanisch, J. (2014). Reflektierende Dokumentation über die Planung, Durchführung und Evaluation einer Bildungsbedarfsanalyse beim Assessment von Rettungsassistent/innen zu Beginn des Ergänzungslehrgangs zur Ausbildung von Notfallsanitäter/innen am Beispiel der präklinischen Cardio-Pulmonalen-Reanimation [Hausarbeit (B.A.)]. In *Lehrgebiet Mediendidaktik: Bd. B.A.* FernUniversität in Hagen, Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften.
- Hanisch, J. (2015a). *Coaching im Kontext von Gesundheit & Medizin* [Facharbeit]. Universität zu Köln, INeKO Institut für die Entwicklung personaler und interpersonaler Kompetenzen.
- Hanisch, J. (2015b). *Burnout-Prävention—Kompetenzorientiert, langfristig, nachhaltig: Konzeption einer Bildungsmaßnahme unter Verwendung der systemisch-konstruktivistischen Theorie* [Bachelorthesis (B.A.), FernUniversität in Hagen, Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften]
- Hanisch, J. (2016a). *Evaluation von Einflussfaktoren zum nachhaltigen Wissensmanagement durch Kollaborationstools* [Hausarbeit (M.A.)]. FernUniversität in Hagen, Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften.
- Hanisch, J. (2016b). *Lehren und Lernen in der Wissensgesellschaft: Eine metaanalytische Betrachtung* [Hausarbeit (M.A.), FernUniversität in Hagen, Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften].
- Hanisch, J. (2019). *Systemische Interventionskompetenz in Kritischen Situationen: Systemisches Denken und Handeln durch High Responsibility Teams* [Masterarbeit (M.A.), Technische Universität Kaiserslautern, Distance and Independent Studies Center (DISC)].
- Hanisch, J. (2020a). *Nachhaltiges Wissensmanagement durch Kollaborationstools in der rettungsdienstlichen Ausbildung Evaluation von Einflussfaktoren am Beispiel der Sicherung selbstorganisierter Gruppenarbeitsergebnissen von Notfallsanitäter/innen.* GRIN Verlag.
- Hanisch, J. (2020b). *Notfallsanitäter. Systemische Interventionskompetenz durch High Responsibility Teams in kritischen Situationen Eine qualitative Inhaltsanalyse der berufsausbildenden Grundlagenliteratur.* GRIN Verlag.
- Hanisch, J. (2020c). *Systemische Beratung für Gesundheitsfachberufe.* GRIN Verlag.

Hürth, im März 2022

